

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Sprachheilschule - Eine Schule nur für die Sprache?

Eine Erhebung des Förderbedarfs in den
Entwicklungsbereichen bei aargauischen
Sprachheilschülern

Eingereicht von: Sandra Trevissoi

Begleitung: Annette Lütolf Bélet

Eingereicht am: 08.06.2018

Abstract

Die aktuelle Forschung zu spezifischen Sprachentwicklungsstörungen (SSES) befasst sich mit deren Bezügen zu anderen Entwicklungsbereichen. Eine Sprachstörung wird nicht mehr isoliert wahrgenommen. Trotz der gemeinsamen Diagnose einer spezifischen Sprachentwicklungsstörung weisen die Schüler ein heterogenes Sprachprofil und unterschiedliche, weitere Beeinträchtigungen auf. Ziel dieser Arbeit ist, den Förderbedarf der aargauischen Sprachheilschüler zu erforschen und darzustellen. Die Auswahl des Fragebogens geschieht auf der Grundlage der theoretischen Auseinandersetzung mit komorbiden Beeinträchtigungen in den Entwicklungsbereichen bei einer SSES. Mit Hilfe des quantitativen Forschungszugangs werden die erhobenen Daten aufbereitet und ausgewertet. Der Förderbedarf ist zusätzlich zur Sprache in unterschiedlichem Umfang in den anderen Entwicklungsbereichen vorhanden, insbesondere auf den unteren Schulstufen besteht grosser Förderbedarf.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung.....	1
1.1	Erste Fragestellung.....	2
1.2	Aufbau der Arbeit.....	3
2	Aargauische Sprachheilschule.....	4
2.1	Voraussetzungen und Aufnahmeverfahren.....	4
2.2	Förderung an der Aargauischen Sprachheilschule.....	5
3	Spracherwerb.....	8
3.1	Mehrdimensionales Entwicklungsmodell.....	8
3.2	Klassifikation.....	9
3.3	Spezifische Sprachentwicklungsstörung.....	10
3.3.1	Diagnose.....	10
3.3.2	Symptome einer SSES.....	11
3.3.3	Ursachen einer SSES.....	12
4	Andere Entwicklungsbereiche.....	15
4.1	Kognition.....	15
4.1.1	Lernstörungen.....	15
4.1.2	Gedächtnis.....	17
4.1.3	Exekutive Funktionen.....	19
4.2	Motorik und Wahrnehmung.....	22
4.3	Emotion und Soziabilität.....	23
4.3.1	Aufmerksamkeitsstörungen.....	24
4.3.2	Sozialverhalten.....	25
4.3.3	Selbstwertgefühl.....	26
4.3.4	Freundschaft und Mobbing.....	26
4.3.5	Emotionsregulation.....	27
4.3.6	Emotion und Verhalten.....	28
4.4	Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse.....	28
4.5	Forschungsfrage.....	29

5	Forschungsdesign	30
5.1	Methodenpassung	30
5.2	Forschungsinstrument.....	31
5.2.1	Gütekriterien für den 5-15R.....	33
5.2.2	Vorbereitung des 5-15R	34
5.3	Beschreibung der Stichprobe	35
5.4	Datenerhebung	36
5.5	Datenaufbereitung	37
5.6	Datenauswertung.....	38
6	Ergebnisse	39
6.1	Beschreibung der erhobenen Stichprobe	39
6.2	Sprache	40
6.3	Lernen	42
6.4	Gedächtnis.....	45
6.5	Exekutive Funktionen.....	46
6.6	Motorik.....	48
6.7	Wahrnehmung	49
6.8	Soziale Fähigkeiten.....	50
6.9	Emotionen und Verhalten.....	52
7	Diskussion	54
8	Schlussfolgerung	61
8.1	Beantwortung der Fragestellungen	61
8.2	Schlussfolgerungen für die Praxis	64
8.3	Evaluation der Forschungsmethode.....	65
8.4	Weitere Forschungsideen	66
9	Abbildungs- und Tabellenverzeichnis	67
10	Literaturverzeichnis	69
11	Anhang.....	75

Danksagung

An dieser Stelle möchte ich mich bei allen bedanken, welche mich auf dem intensiven Weg zur Masterarbeit begleitet haben. Mein Wunsch eine Masterarbeit zu schreiben, welche mit meinem beruflichen Setting im Zusammenhang steht, wurde von meinem Arbeitgeber tatkräftig unterstützt und gefördert. Ein herzlicher Dank an Andreas Steinmann, welcher als Institutionsleiter das Projekt angeregt und verschiedentlich unterstützt hat. Das Verfassen dieser Masterarbeit wäre ohne die grosse Unterstützung von allen Mitarbeitenden der Aargauischen Sprachheilschule (ASS) kaum umsetzbar gewesen. Das Ausfüllen der Fragebögen war zeitintensiv und wurde trotzdem von vielen Personen gewissenhaft erledigt. Die motivierenden Worte und spannenden Diskussionen mit den Arbeitskollegen und -kolleginnen meines Standortes halfen mir bei der Umsetzung der Arbeit. Auch nahmen sie oft Rücksicht auf zeitliche Engpässe und nahmen mir kleinere und grössere Arbeiten im Schulalltag ab. Für diese tatkräftige Unterstützung möchte ich mich bedanken.

Die Planung und die Durchführung der ganzen Arbeit wurde von meiner Mentorin Annette Lütolf und der Methodenberaterin Xenia Müller begleitet. Für die Rückmeldungen und Ratschläge möchte ich mich bei Beiden bedanken.

Ebenfalls gebührt den vier Korrekturleserinnen ein grosses Dankeschön.

Zum Schluss möchte ich meinem Partner, meiner Familie und meinen Freunden danken. Sie mussten viel Rücksicht auf meine Situation nehmen und haben mich immer wieder motiviert.

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit werden in dieser Arbeit nur die Formen Schüler und Sozialpädagogen verwendet. Mit diesen Formulierungen sind immer beide Geschlechter angesprochen.

1 Einleitung

In Deutschland hat sich die Betrachtung der Sprachheilschule als Förderort nur für die Sprache in den letzten Jahrzehnten verändert. So war bereits früh bekannt, dass Schüler mit einer Sprachstörung noch andere Schwierigkeiten aufwiesen, jedoch wurde dem in Deutschland erst in den 90er Jahren Rechnung getragen. Gründe für die Veränderungen der Schülerschaft beschreibt Grohnfeldt als vielfältig (vgl. Grohnfeldt, 2017, S. 161). Die Aargauische Sprachheilschule (ASS) beschult Kinder im Schulalter mit einer starken Beeinträchtigung der Sprache und des Sprechens, bei welchen die Massnahmen einer integrativen Förderung nicht ausreichen. An der ASS wird eine Veränderung der Schülerschaft ebenfalls bemerkt und auf folgende Faktoren zurückgeführt: Wandel in der Schullandschaft, in unserer Gesellschaft sowie in der Medizin. Mögliche Gründe in diesen drei Bereichen wurden von den Leitenden aller Deutschschweizer Sprachheilschulen zusammengetragen und werden in dieser Arbeit durch eigene Recherchen ergänzt.

In der **gesellschaftlichen Entwicklung** weisen die Leitenden auf das spracharme Milieu sowie die veränderten Strukturen der Familien hin. Sie vermuten, dass die Eltern weniger Zeit mit den Kindern verbringen, sei dies aufgrund der Berufstätigkeit oder anderer Faktoren. Die Konsumation von digitalen Medien nimmt mehr Raum ein, so dass die Kinder mehr konsumieren statt produzieren. Weiter werden höhere, sprachliche Anforderungen in der Gesellschaft wahrgenommen. Gleichzeitig wird weniger Zeit für das natürliche Einüben von Fertigkeiten aufgewendet (vgl. Steinmann, 2014, S. 38).

Bezüglich **körperlicher Voraussetzungen** zählen die Leitenden den medizinischen Fortschritt im Bereich der Frühgeburten auf, welcher sich durch grössere Überlebenschancen bei Risikogeburten abzeichnet. Das rasante Tempo in der heutigen Gesellschaft und die vielfältigeren Eindrücke wirken sich auf die Wahrnehmungsverarbeitung aus, es kann zur Reizüberflutung und somit zu einer Überforderung in der Verarbeitung kommen (vgl. ebd., S. 39).

Im **schulischen Bereich** werden genauere Abklärungen vom Schulpsychologischen Dienst (SPD) durchgeführt, so dass Kinder am optimalen Förderort beschult werden können (vgl. ebd., S.39f.). Seit dem Schuljahr 2011/2012 ist im Aargau der SPD die einzige Fachstelle, welche Zuweisungen in eine Sonderschule aussprechen darf. Die letzte Entscheidungsinstanz ist jedoch weiterhin die Schulpflege. Diese Änderung führte zu Einschränkungen im Handlungsspielraum von Logopädinnen in den einzelnen Schulen, welche nicht mehr alleine den Schweregrad der Sprachbehinderung einschätzen durften (vgl. Richner-Schellenberg, 2011, S. 16). Die Umstellung zur integrativen Förderung trägt ebenfalls zur Veränderung der Schülerschaft bei. In der Schweiz gilt seit 2002 das Behindertengleichstellungsgesetz, nach

welchem die integrative Förderung dem separativen Setting vorzuziehen ist (vgl. Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 2002, o. S.). Die Veränderungen im Kanton Aargau sind folgendermassen zu verzeichnen: 2006 boten im Kanton Aargau 7% der Schulen integrierte Heilpädagogik an. 2015 arbeiteten 93% der Primarschulen und 75% der Real- & Sekundarschulen mit integrierter Heilpädagogik. In den letzten fünf Jahren (Stand 2015) gab es keine neuen Kleinklassen, jedoch wurden bei drei Oberstufenstandorten die Kleinklassen aufgelöst (vgl. Regierungsrat Kanton Aargau, 2015, S. 5). Die Leitenden aller Deutschschweizer Sprachheilschulen vermuten, dass in den Kleinklassen viele Kinder mit einer Sprachbehinderung unterrichtet wurden, welche nun der Sprachheilschule zugeteilt werden. Weitere Gründe, welche mit der Integration zusammenhängen, sehen sie in den begrenzten Rahmenbedingungen der Regelschulen. Der Förderbedarf des Schülers überschreitet die Ressourcen der Schule, so dass eine separative Lösung bevorzugt wird. Auch vermuten die Leitenden, dass das besser ausgebildete und sensibilisierte Personal genauer hinschaut und vermehrt eine Abklärung anregt (vgl. Steinmann, 2014, S. 39).

Was die erwähnten Veränderungen für die Aargauische Sprachheilschule bedeuten, soll in der nachfolgenden ersten Fragestellung aufgenommen werden.

1.1 Erste Fragestellung

Neben körperlichen, gesellschaftlichen und bildungspolitischen Änderungen müssen in der Förderung von Kindern mit einer spezifischen Sprachentwicklungsstörung (SSES) auch assoziierte Befunde berücksichtigt werden. Diese können sich als kognitive, sozial-emotionale oder motorische Störungen zeigen (vgl. Grohnfeldt, 2017, S. 165f.; Langen-Müller, Kauschke, Kiese-Himmel, Neumann & Noterdaeme, 2011, S. 42f.). Kolonko und Seglias (2004) untersuchten die Auswirkungen von Spracherwerbsstörungen auf den schulischen sowie auf den emotionalen-sozialen Bereich bei 78 älteren Kindern und Jugendlichen an Deutschschweizer Sprachheilschulen. Grössere Erhebungen zu den Sprachheilschulen der Deutschschweiz sind nicht vorhanden, auch keine veröffentlichten Beiträge über einzelne Sprachheilschulen. Aus diesem Grund setzt sich die vorliegende Arbeit mit den assoziierten Störungen von Sprachheilschülern auseinander, um auf diese Weise den Förderbedarf der Schüler an der Aargauischen Sprachheilschule zu beschreiben. Daraus leitet sich die folgende erste Fragestellung ab:

Welcher Förderbedarf zeigt sich bei Sprachheilschülern der Aargauischen Sprachheilschule?

Die Fragestellung umfasst eine Erhebung des Förderbedarfs beschränkt auf die Aargauische Sprachheilschule, da dies einerseits das Arbeitsumfeld der Autorin ist, andererseits

orientiert sich die ganze Schule an den gleichen Rahmenbedingungen (Lehrplan, bildungspolitisches System, interne Ausrichtung). In der Arbeit stehen nicht die Methodik oder Didaktik im Vordergrund, sondern die Beschreibung des aktuellen Förderbedarfs der Schüler. Aufgrund dessen werden die Ergebnisse der aargauischen Sprachheilschüler in den einzelnen Entwicklungsbereichen mit der Literatur verglichen und Auswirkungen auf und Möglichkeiten für den Schulalltag aufgezeigt. Ausserdem setzt sich die Arbeit nicht mit der Frage des richtigen Beschulungsortes der Schüler auseinander.

1.2 Aufbau der Arbeit

Im nächsten, zweiten, Kapitel wird die ASS kurz vorgestellt und die Bedingungen für eine Aufnahme an der Schule erklärt. Das dritte Kapitel beginnt mit der Beschreibung der Sprachentwicklung basierend auf dem mehrdimensionalen Entwicklungsmodell nach Grohnfeldt (vgl. Grohnfeldt, 1993, S. 19ff.). Anschliessend wird die Beeinträchtigung in der Sprache von Sprachheilschülern definiert. Orientiert am Entwicklungsmodell der Sprache werden die möglichen Beeinträchtigungen in dessen Entwicklungsbereichen im vierten Kapitel ausgeführt und die theoretischen Ausführungen in eine Forschungsfrage gefasst. Im fünften Kapitel wird das methodische Vorgehen begründet und erläutert. Die Ergebnisse der Erhebung werden im sechsten Kapitel anhand der Entwicklungsbereiche dargestellt und die daraus resultierenden Erkenntnisse abgeleitet. Die Diskussion der Ergebnisse erfolgt in Kapitel sieben und die Arbeit schliesst mit der Schlussfolgerung ab. Letztere beinhaltet die Beantwortung der Fragestellung, die kritische Auseinandersetzung mit der Methodik sowie den Ausblick.

2 Aargauische Sprachheilschule

Im Kanton Aargau werden Schüler mit einer starken Beeinträchtigung der Sprache und des Sprechens separativ oder integrativ beschult. Die separativ Beschulung wird im Kanton durch die Aargauische Sprachheilschule, kurz ASS, angeboten. Die Aargauische Sprachheilschule ist eine Stiftung, welche im Jahr 1967 gegründet wurde (vgl. Steinmann, 2016a, S. 3). Die Schule umfasst sechs Standorte mit unterschiedlichen Angeboten der Schulstufen. In Rüfenach sowie in Dättwil befinden sich Sprachheilkindergärten. Die Standorte Oftringen und Stein bieten Förderung vom Kindergarten bis zur sechsten Klasse an. In Turgi besteht das Angebot ausschliesslich für die Primarschule. Der Standort Lenzburg umfasst vom Kindergarten bis zur Oberstufe alle Klassen (siehe Anhang 1). Die Voraussetzungen für eine Aufnahme an der Schule und der Ablauf des Aufnahmeverfahrens werden nachfolgend beschrieben. Anschliessend wird auf die Förderung der Sprachheilschüler eingegangen.

2.1 Voraussetzungen und Aufnahmeverfahren

Der Kanton Aargau definiert Behinderung in der *Verordnung Sonderschulung* im §2a *Behinderung* nach der internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF). Eine Behinderung umfasst eine Schädigung in den Körperstrukturen und / oder -funktionen sowie eine Beeinträchtigung in den Aktivitäten und der Partizipation (vgl. Hollenweger & Kraus de Camargo, 2013, S. 18; Regierungsrat Kanton Aargau, 2017, S. 2). Als Auslöser werden neben den hemmenden Umweltfaktoren, welche die materielle, soziale und einstellungsbezogene Umwelt miteinschliessen und sich negativ als Barriere oder Hindernis auswirken (vgl. Hollenweger & Kraus de Camargo, 2013, S. 16; 18), auch die Beeinträchtigung und die Störung von Körperfunktionen genannt (vgl. Regierungsrat Kanton Aargau, 2017, S. 2). Eine schwere Störung der Sprache und des Sprechens entspricht einer starken Einschränkung der Körperfunktionen und wird in der Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD-10) unter Entwicklungsstörungen (Kapitel V) als umschriebene Entwicklungsstörung der Sprache und des Sprechens ausgewiesen (F80) (vgl. DIMDI, 2017, o.S.).

Wird eine Störung der Sprache und des Sprechens durch eine Logopädin diagnostiziert, kann die Schule das Kind beim SPD anmelden (vgl. Steinmann, 2016b, o.S.). Für die Abklärung benötigt der SPD das Einverständnis der Erziehungsberechtigten. Zur Ermittlung des Bildungs- und Förderbedarfs werden standardisierte Abklärungsverfahren verwendet (vgl. Regierungsrat Kanton Aargau, 2017, S. 3). Zudem werden bei einer Sprachbehinderung die Abklärungen beim SPD vom Fachteam Logopädie unterstützt (vgl. Richner-Schellenberg, 2011, S. 16). Anschliessend fassen die Fachleute ihre Ergebnisse und Beobachtungen in

einem Bericht zusammen und geben eine Empfehlung zur weiteren Beschulung ab (vgl. Regierungsrat Kanton Aargau, 2017, S. 6).

Der SPD unterscheidet bei einer Sprachentwicklungsstörung zwischen einer Störung der Sprache und des Sprechens (Stufe B) und einer starken Störung der Sprache und des Sprechens (Stufe C). Eine separative Beschulung kann nur empfohlen werden, wenn vom Fachteam Logopädie des SPDs die entsprechende Stufe C bestätigt wird. Die Auffälligkeiten auf der Stufe C umfassen meist alle sprachlichen Ebenen. Auf der Stufe B können zwei oder mehr sprachliche Ebenen betroffen sein (vgl. Schulpsychologischer Dienst, 2013, S. 8f.). Die Stufe C schliesst Auffälligkeiten im Sprachverständnis, in der pragmatisch-kommunikativen, der semantisch-lexikalischen, der morpho-syntaktischen sowie der phonetisch-phonologischen Ebene mit ein. Es zeigen sich auch Schwierigkeiten im Leseverständnis und im Schreiben, welche als Teilsymptomatik einer umschriebenen Sprachentwicklungsstörung auftreten können (vgl. ebd., S. 4). Abzugrenzen ist die primäre umschriebene Sprachentwicklungsstörung von der sekundären, bei welcher Hörbeeinträchtigungen, geistige oder körperliche Behinderungen als Ursache der sprachlichen Schwierigkeiten geltend gemacht werden können (vgl. ebd., S. 5).

Eine integrative Beschulung ist möglich, sofern die Erziehungsberechtigten mit der Beschulungsform einverstanden sind, die Schule die benötigten Rahmenbedingungen zur Verfügung hat, das Kind Fortschritte in seiner Entwicklung erzielen sowie mit den verstärkten Massnahmen ausreichend unterstützt werden kann und der SPD sowie die Schulleitung einer Integration zustimmen können (vgl. Regierungsrat Kanton Aargau, 2017, S. 2f.). Fällt die Prüfung der integrativen Schulung aufgrund von unterschiedlichen Aspekten negativ aus, wird eine separative Beschulung empfohlen. Schlussendlich entscheidet die Schulpflege am Wohnort des Kindes über die weitere Beschulung (vgl. ebd., S. 4; 6).

Nach der Anmeldung durch die Schulpflege an der ASS werden die Zuweisungen begutachtet und die Kinder in Abhängigkeit der Anzahl an freien Plätzen in den Schulstufen aufgenommen (vgl. Steinmann, 2015a, S. 2).

2.2 Förderung an der Aargauischen Sprachheilschule

An der ASS werden 280 Kinder vom Kindergarten bis in die Oberstufe von zirka 140 Mitarbeitern gefördert (vgl. Steinmann, 2015a, S. 2). Das Ziel der Institution wird im Führungshandbuch wie folgt beschrieben: „Mit verantwortungsbewusster Betreuung, Sonderschulung und diverser Therapien (hauptsächlich Logopädie, psychologische Beratung und Begleitung, Psychomotorik) wird die gesellschaftliche Integration sprachbehinderter Kinder erreicht“ (Steinmann, 2016a, S. 4). In dieser Ausführung wird das Ziel der ASS ersichtlich, die Schü-

ler wieder in die Regelschule oder in das Berufsleben zu integrieren (vgl. ebd., S. 12). Die Aufenthaltsdauer ist abhängig von den Fortschritten in der Sprache. Eine Integration kann mit der Stufe C erfolgen, sofern die aufnehmende Schule die Ressourcen zur Verfügung hat. Sobald eine Verbesserung zur Stufe B erreicht wird, müssen die Schüler in die Regelschule integriert werden (vgl. Steinmann, 2015b, o.S.). Ebenso wird im oben erwähnten Zitat auf unterschiedliche Berufsgruppen für eine ganzheitliche Förderung hingewiesen. Jedem Schüler ist ein Team ums Kind, das sogenannte TUK, zugewiesen. Es setzt sich aus der Lehrperson, der Logopädin und meist aus einem Sozialpädagogen zusammen. Sie sind für eine optimale Förderung in allen Bereichen zuständig und sollen sich wöchentlich austauschen. Gemeinsam finden Vorgespräche für die Förderplanung und das Förderplangespräch mit den Eltern statt. Eine Person des TUKs ist jeweils Teamverantwortliche (TV). Sie koordiniert den Informationsfluss und initiiert, falls notwendig, zusätzliche Unterstützung bei internen und externen Fachpersonen (vgl. Aargauische Sprachheilschule, 2012, S. 57). Nachfolgend werden die Fachdisziplinen kurz vorgestellt:

Heilpädagogik: Die Schüler werden in kleinen Klassen von maximal zwölf Schülern unterrichtet (vgl. ebd., S. 5). Der Unterricht orientiert sich am Lehrplan des Kantons Aargau und wird an die individuellen Bedürfnisse angepasst, falls Schüler dem lehrplanorientierten Unterricht nicht folgen können. Diese erhalten in den entsprechenden Fächern individuelle Lernziele (vgl. ebd., S. 16). Besonderer Fokus liegt auf der Sprache, sowohl bei den Schülern als auch bei den Lehrpersonen. Offene Unterrichtsformen, klare Strukturen und viele Wiederholungen werden in den Unterricht eingebaut (vgl. ebd. S. 14f.).

Logopädie: Die Therapie findet meist in der Einzelsituation oder, falls dies therapeutisch sinnvoll erscheint, in der Gruppe statt. Die Schüler erhalten mindestens zweimal wöchentlich je 45 Minuten Therapie. In diesen Lektionen wird über längere Zeit an den gleichen Zielen im Bereich Sprache gearbeitet. Insbesondere die Handlungsebene wird für die Förderung mit einbezogen, so dass die Schüler einen Inhalt begreifen können. Die Logopädin nimmt Schwierigkeiten aus dem Tagesschulalltag in die Therapie auf und sucht mit dem Kind nach Möglichkeiten zu deren Bewältigung. Die Kinder besuchen die Therapie während dem Unterricht und in den Freistunden (vgl. ebd., S. 20f.).

Tagesbetreuung: In der Tagesbetreuung arbeiten neben Sozialpädagogen und Betreuungspersonen auch Sozialpädagogen in Ausbildung sowie Praktikanten. Sie betreuen die Schüler am Morgen vor der Schule, in den Zwischenstunden und Pausen, beim Mittagessen sowie nach der Schule. Die Tagesbetreuung hat sich zum Ziel gesetzt, dass die Kinder auf das Leben vorbereitet werden. So werden sie in alltägliche Abläufe mit einbezogen und auf diese Weise in der Selbst- und Sozialkompetenz gefördert (vgl. ebd., S. 24). Die Arbeit von Sozialpädagogen teilt sich je zur Hälfte in Intervention und Prävention auf. Im Fokus stehen

die Förderung von Selbst- und Sozialkompetenz im Schulsetting wie auch Anregungen in der Freizeit (vgl. ebd., S. 56).

Fachstelle Psychologie: Die Psychologinnen sind in vier Bereichen tätig: präventive Tätigkeit (Aufklärung, frühzeitiges Eingreifen bei Schwierigkeiten), Beratung für Fachpersonen, Schüler und Eltern sowie Therapie von einzelnen Schülern und auch Einsätze bei Notfallinterventionen (vgl. ebd., S. 55).

Klassenhilfe: Die Rolle der Klassenhilfe wird von Personen der Tagesbetreuung oder einer Jahrespraktikantin übernommen. Das Hauptziel der Präsenz einer Klassenhilfe ist eine bessere Individualisierung im Unterricht, wobei die Hauptverantwortung für den Unterricht bei der Lehrperson liegt und sie die Klassenhilfe anleiten und informieren muss (vgl. ebd., S. 58).

Psychomotorik: Die Therapie kann im Einzel- oder im Gruppensetting stattfinden. „Ziel der PM (Psychomotorik, Anm. d. Verf.) ist es, Beweglichkeit, Wahrnehmung und Vorstellungskraft der SchülerInnen zu verbessern, und damit indirekt einen positiven Effekt auf die Sprache zu erreichen“ (Aargauische Sprachheilschule, 2017, o.S.).

Auf der Grundlage der Aufnahme und der Förderung der Schüler an der ASS wird im nächsten Kapitel auf die Auffälligkeiten im Spracherwerb eingegangen.

3 Spracherwerb

Das Kapitel dient zur Erläuterung der Sprachentwicklung im Kontext von anderen Entwicklungsbereichen. Abweichungen in der Sprachentwicklung werden kurz vorgestellt, danach wird auf das Störungsbild der spezifischen Sprachentwicklungsstörung näher eingegangen.

3.1 Mehrdimensionales Entwicklungsmodell

Die Entwicklung der Sprache beschreibt Grohnfeldt anhand seines mehrdimensionalen Entwicklungsmodells (vgl. Grohnfeldt, 1993, S. 19ff.; siehe Abb. 1).

Als Voraussetzungen für den Spracherwerb gelten *biologische und neurophysiologische* Aspekte, unter anderem zählen dazu funktionierende Sinnesorgane, die feinmotorische Koordination der beteiligten Organe an der Artikulation, und Reifungsprozesse des Gehirns (vgl. ebd., S. 25ff.). Die in der Abbildung als *Umweltstimulanz durch Interaktionsverläufe* benannte Voraussetzung umfasst nach Grohnfeldt die Sozialisation im familiären Umfeld sowie später im erweiterten Umfeld. Das Kind erlernt zu Beginn in der Familie und später in der Gesellschaft sprachliche und soziale Verhaltensformen (vgl. ebd., S. 28f.).

Die neuronalen Prozesse der Selbstregulation des Zentralnervensystems ermöglichen in den ersten Lebensjahren (s. sensible Phasen) eine spezifische Anpassung des Organismus an die Umwelt. Aus handlungsorientierter Sicht hängt es dabei von der Auseinandersetzung des Individuums mit seiner Umwelt ab, welche dauerhaften Verbindungen im Sinne funktionaler Hirnsysteme aufgebaut werden. (ebd., S. 20)

Für die Entwicklung des Kindes sind die *Wahrnehmung* und die *Motorik* zentral. Beide Bereiche sind über die *Sensomotorik* miteinander verbunden und passen sich an die Umwelt an (vgl. ebd., S. 21f.). Auf dieser Grundlage entwickeln sich höhere *kognitive* Funktionen, wie beispielsweise die *Wahrnehmungsverarbeitung* und das *Gedächtnis*. Diese höheren kognitiven Funktionen, das *Hören* sowie die *Motorik* sind für die Entwicklung der *Sprache* und des *Sprechens* notwendig (vgl. Grohnfeldt, 2017, S. 163). Die Sprache beeinflusst wiederum die kognitiven Funktionen. Ebenfalls wird die Sprache für die Weiterentwicklung der Interaktion benötigt und sie verändert mit neuen Ansichten die Wahrnehmung (vgl. Grohnfeldt, 1993, S. 19). „Der Erwerb sprachlicher Strukturen ist in einen universellen Entwicklungsplan sensorischer, motorischer, kognitiver, emotionaler und sozial-kommunikativer Funktionsbereiche eingeordnet, die sich in ihrer Wirkungsweise gegenseitig beeinflussen“ (ebd.). Die Entwicklung der Bereiche erfolgt nicht isoliert, dennoch liegen zu unterschiedlichen Zeitpunkten Entwicklungsschwerpunkte in einem Bereich (vgl. ebd., S. 19f.). Der Aspekt der Zeit beschreibt die unterschiedlichen Entwicklungstempi der einzelnen Bereiche, was bei einer starken Unausgewogenheit zu Störungen führen kann. Auf diese Weise kön-

nen sich Störungen in einem oder auch in mehreren Bereichen manifestieren, wobei Letzteres zu einem komplexeren Störungsbild führt (vgl. Grohnfeldt, 2017, S. 163).

Abbildung 1: Mehrdimensionales Entwicklungsmodell (Grohnfeldt, 2012, S. 63)

Mit der Erweiterung des Modells aus systemtheoretischer Sicht fügt Grohnfeldt die Komponenten der *Komplexität*, der *Wechselwirkungen* und der *Selbstorganisation* an. Diese sind insofern wichtig zu beachten, da durch die Vernetzung der Entwicklungsbereiche komplexere Strukturen entstehen, so dass keine eindeutigen Ursachen bei einer Störung ersichtlich werden. Die Selbstorganisation bezieht sich auf die Anpassung an die Umwelt, was positive und negative Effekte auf den Verlauf der Sprachstörung haben kann. So kann der Verlauf der Sprachstörung von Fachpersonen nicht vollends vorhergesehen werden (vgl. Grohnfeldt, 2017, S. 164). Das mehrdimensionale Entwicklungsmodell ermöglicht eine normale Sprachentwicklung zu erklären, aber auch Störungen in der Sprachentwicklung unter Einbezug von anderen Entwicklungsbereichen zu betrachten (vgl. ebd., S. 163).

3.2 Klassifikation

Aktuell werden Störungen der Sprache, des Sprechens, der Sprechflüssigkeit, der Stimmgebung und des Schluckens unterschieden (vgl. Grohnfeldt, 2012, S. 73). Sprachentwicklungsstörungen beziehungsweise Störungen des Spracherwerbs gehören zu den häufigsten Sprachstörungen (vgl. ebd., S. 84). „Sie treten vor allem im Vorschul- und Grundschulalter als Verzögerung oder strukturelle Abweichung im Vergleich zu einem als normal angesehenen Spracherwerb auf, wobei Spätfolgen und Restsymptome bis ins Jugendlichen- und Erwachsenenalter reichen können“ (ebd.). Als Symptome können bei Sprachentwicklungsstörungen die Phonetik und Phonologie, die Syntax und Morphologie sowie die Semantik und Lexik betroffen sein. Oft können die Störungen nicht auf eine Sprachebene isoliert werden, sondern sind miteinander verbunden (vgl. ebd., S. 85). Die Abbildung 2 bietet eine Übersicht über die Sprachstörungen, zu denen auch die spezifische Sprachentwicklungsstörung zählt.

Abbildung 2: Sprachentwicklungsstörungen (SES) in ihrer Komplexität und Variabilität (Grohnfeldt, 2012, S. 85)

3.3 Spezifische Sprachentwicklungsstörung

In der Literatur werden neben der spezifischen Spracherwerbsstörung, kurz SSES, weitere Begriffe für das Störungsbild verwendet (vgl. Dannenbauer, 2003, S. 48). „Im Deutschen wird von Sprachentwicklungsverzögerung, Sprachentwicklungsbehinderung, umschriebener Sprachentwicklungsstörung oder Dysgrammatismus gesprochen“ (Grimm, 2012, S. 100). Aus Sicht der Autorin scheint sich der Begriff der spezifischen Störung der Sprachentwicklung (SSSE) zu verbreiten (vgl. ebd., S. 100). Die Autoren Dannenbauer (vgl. 2003, S. 48) und Kannengieser (vgl. 2014, S. 188) verwenden beide den Begriff der spezifischen Sprachentwicklungsstörung (SSES), auf welchen sich diese Arbeit stützt.

Für die Definition der spezifischen Sprachentwicklungsstörung gibt es keine allgemeingültigen Symptome, da die Störungsbilder heterogen sind. Aus diesem Grund gibt es in der Definition Kriterien, bei deren Erfüllung eine SSES ausgeschlossen werden kann (vgl. Kannengieser, 2014, S. 188f.). Zu den Ausschlusskriterien zählt Grimm sensorische Schädigungen, schwerwiegende neurologische Schädigungen, geistige Behinderung und emotionale Schädigungen (vgl. Grimm, 2012, S. 99). Kannengieser benennt ebenfalls sensorische Schädigungen, neurologische Schädigungen sowie geistige Behinderung und zählt ergänzend die tiefgreifenden Entwicklungsstörungen auf (vgl. Kannengieser, 2014, S. 188).

3.3.1 Diagnose

Eine Diagnose kann frühestens ab drei Jahren gestellt werden, da bis zu diesem Zeitpunkt nicht zwischen einer Verzögerung und einem Erwerbsdefizit der Sprache unterschieden

werden kann (vgl. Kannengieser, 2014, S. 189). Eine erste Erhebungsmöglichkeit der Sprachentwicklung ist im Alter von zwei Jahren möglich. In diesem Alter wird die Grösse des produktiven Wortschatzes beobachtet, welcher 50 Wörter und Mehrwortäusserungen miteinschliessen sollte. Ist dieses Ziel nicht erreicht, spricht man von *late talkers*, zu Deutsch späte Wortlerner oder späte Sprecher. Die *late talkers* weisen ein grosses Risiko auf, Schwierigkeiten in der Grammatik zu entwickeln. 50% der *late talkers* holen ihr Defizit bis im Alter von drei Jahren auf und werden als *late bloomer*, Spätzünder, bezeichnet. Die andere Hälfte der *late talker* entwickelt eine SSES, was schätzungsweise 6 - 8 % von allen Kindern betrifft (vgl. Grimm, 2012, S. 104).

Ob es sich bei der SSES um eine Verzögerung oder eine Abweichung handelt, ist in der Literatur nicht abschliessend geklärt. Bereits 2003 kristallisierte sich heraus, dass die Fachpersonen nicht mehr an eine Verzögerung, im Sinne eines langsamer verlaufenden Erwerbs, glaubten. Dennoch hebt Dannenbauer den Verzögerungsfaktor hervor, da der Erwerb später einsetzt und auch verlangsamt ist (vgl. Dannenbauer, 2003, S. 65). Laut Grimm handelt es sich nicht um eine Verzögerung, wie oftmals vermutet wird, sondern um eine Abweichung in der Entwicklung. Dies begründet die Autorin, indem sie eine Verzögerung als eine normale, jedoch langsamer verlaufende, Entwicklung definiert. Jedoch verwenden Kinder mit einer SSES Sprachstrukturen, welche in der normalen Entwicklung nicht vorkommen, so dass von einer Abweichung im Spracherwerb gesprochen werden kann (vgl. Grimm, 2012, S. 111f.).

3.3.2 Symptome einer SSES

Die Beschreibung der Symptome einer SSES orientiert sich an den Ausführungen von Dannenbauer (2003) und wird durch Ergänzungen gestützt auf Kannengieser (2014) abgerundet. Die Symptome können in unterschiedlichem Ausmass vorhanden sein, jedoch bestehen Übereinstimmungen in der Entwicklung (vgl. Dannenbauer, 2003, S. 49), welche nachfolgend dargestellt werden.

Aussprache und Lexikon: Die Kinder beginnen verspätet mit dem Sprechen. Oft können sie nur wenige verständliche Wörter produzieren. Die ersten Wörter enthalten eine einfache Silbenstruktur und enthalten noch nicht alle Laute (vgl. Dannenbauer, 2003, S. 49). „Anscheinend gelingt es den Kindern längere Zeit nur unzureichend, die phonologische Binnenstruktur von Wörtern einschliesslich ihrer rhythmisch-prosodischen Eigenschaften aufzufassen und präzisere Repräsentationen abzuspeichern. Viele dieser frühen Wörter sind Homophone (gleich klingend) oder in ihrer Lautgestalt variabel“ (ebd.). Die Verständlichkeit wird durch die ähnlich klingenden Wörter oder auch durch die unterschiedliche Aussprache herabgesetzt. Beim Lernen von neuen Wörtern gelingt ihnen die Abspeicherung vom Wort und dem zugehörigen Referent weniger schnell, was zu einem kleineren Wachstum des Wort-

schatzes führt. Der beschriebene Wortschatzspurt im Alter von zwei Jahren bleibt aus (vgl. ebd., S. 49f.). Im mentalen Lexikon werden Wörter unzureichend gespeichert und es fehlen Vernetzungen. Dies wirkt sich auf die Wortfindung, die Sprechplanung sowie die Sprechflüssigkeit aus (vgl. ebd. S. 50). Bei Kindern vor dem Eintritt in die Schule sind die Ausspracheschwierigkeiten oft im Vordergrund und sie überdecken die weiteren sprachlichen Schwierigkeiten. Teilweise fehlen den Kindern Laute oder sie verfügen über das komplette Lautinventar, können dieses jedoch nur isoliert anwenden (vgl. ebd., S. 50).

Grammatik und Sprachverständnis: Die Schwierigkeiten in der Syntax und Morphologie zählen zur Leitsymptomatik bei einer SSES. Dies kann sich in Verbstellungsfehlern, im Auslassen von Satzgliedern oder im Satzbau zeigen, um nur einige Symptome zu nennen (vgl. Kannengieser, 2014, S. 190). „Die morphologisch-syntaktischen Probleme der Kinder wirken sich aber nicht nur auf die Produktion, sondern auch auf die Rezeption von Sprache aus“ (Dannenbauer, 2003, S. 52). Das Sprachverständnis ist bei den meisten Kindern auf mehreren Ebenen betroffen. Dazu zählen bereits die Laut- und die Wortebene und durch die grammatikalischen Schwierigkeiten weiten sich diese auch auf die Satz- und Textebene aus (vgl. ebd., S. 52).

Erzählstrukturen und Schriftsprache: Beim Erzählen eines Sachverhaltes haben die Kinder Mühe den Inhalt in einer für den Zuhörer logischen Abfolge zu erzählen. In der Schriftsprache zeigen sich bei schätzungsweise 40-70% der Betroffenen erhebliche Probleme im Erwerb (vgl. ebd., S. 52f.). „Zu den Bedingungsfaktoren gehören metasprachliche Defizite und Schwächen der phonologischen Verarbeitung, speziell des phonologischen Bewusstseins, das z. B. bei der Segmentierung von Wörtern in subsilbische Einheiten (Silbenansatz und Reim, Einzelsegmente) und der Identifizierung von Phonem-Graphem-Korrespondenzen eine entscheidende Rolle spielt“ (ebd., S. 53). Neben der phonologischen Verarbeitung wirken sich auch die Schwierigkeiten im Wortschatz und in der Grammatik auf den Schriftspracherwerb aus (vgl. ebd.).

In der Langzeitperspektive sind die sprachlichen Symptome nicht immer mehr sofort erkennbar, dennoch bestehen sie weiter (vgl. ebd., S. 54). „Subtilere grammatische Defizite können persistieren, narrative Fähigkeiten, Satz- und Textverständnis bleiben womöglich eingeschränkt, die schriftsprachlichen Kompetenzen erreichen oft nur unterdurchschnittliches Niveau“ (ebd., S. 54f.).

3.3.3 Ursachen einer SSES

Die Forschung nach der Ursache der SSES hat bisher unterschiedliche Erklärungsansätze hervorgebracht, dennoch sind die Ursachen bis heute nicht eindeutig geklärt. Grimm umschreibt die Ursachenforschung wie folgt:

- Zugrunde liegende Ursachen müssen zu genau definierten spezifischen Teilgruppen der Sprachentwicklungsstörung in Beziehung gesetzt werden. Die Suche nach einer Erklärung, die für alle Erscheinungsformen der Sprachstörung gleichermaßen Gültigkeit hat, ist eine Illusion.
- Die Störung ist sicherlich multikausal bedingt und hat eine biologische Wurzel. (Grimm, 2012, S. 116)

Der erste Punkt zeigt, dass es aufgrund des heterogenen Erscheinungsbildes der SSES keine eindeutigen Ursachen gibt, welche für alle Erscheinungsformen gelten. Der zweite Punkt schliesst auf mehrere Ursachen, welche zu einer SSES führen. Grohnfeldt bietet zwei relativierende Erklärungsmodelle an:

Im **kumulativen Stellenwertphänomen** führt das Zusammentreffen von mehreren unabhängigen Faktoren zu einer Sprachstörung. Die Sprachstörung „... kann auch durch das gleichzeitige Auftreten unterschiedlicher Abweichungen hervorgerufen werden, die an und für sich unwirksam sind und sich erst in ihrer Gesamtheit potenzieren, wenn ein kritischer Grenzwert überschritten wird“ (Grohnfeldt, 2003, S. 20f.).

Im **Multifunktionsprinzip** wird von einer Störung ausgegangen, welche zu mehreren, weiteren Störungen führen kann (vgl. ebd., S. 21).

Ebenfalls möglich ist, dass das kumulative Stellenwertphänomen sowie das Multifunktionsprinzip gleichzeitig auftreten und so zu einem komplexeren Erscheinungsbild führen kann. Die beobachtbaren Schwierigkeiten resultieren aus der Wechselwirkung von Sprache und Informationsverarbeitung (siehe Abb. 3) (vgl. ebd.).

Abbildung 3: Sprache und Informationsverarbeitung (Grohnfeldt, 2012, S. 94)

Nachfolgend wird im kognitiven, sozialen und biologischen Bereich der Stand der Ursachenforschung dargestellt:

Kinder mit einer SSES dürfen keine generellen **kognitiven** Einschränkungen aufweisen, dennoch gibt es Annahmen zu spezifischen kognitiven Defiziten, welche als Ursache der SSES in Frage kommen könnten. Diese konnten jedoch bisher nicht bewiesen werden (vgl. Grimm, 2012, S. 123f.). Weiter wird die sprachliche Informationsverarbeitung als Ursache

betrachtet. Kinder mit einer SSES zeigen schlechtere Leistungen im verbalen Kurzzeitgedächtnis (vgl. ebd., S. 125f.) und haben mehr Schwierigkeiten schnell aufeinanderfolgende Informationen, auditiv und visuell, zu verarbeiten (vgl. ebd., S. 128). Grimm führt die Verarbeitung noch weiter aus und nimmt Bezug auf die Strategie der Sprachverarbeitung. Das Sprachangebot für Kinder mit und ohne SSES unterscheidet sich nicht, jedoch wie die Kinder darauf reagieren und wie sie mit den Informationen umgehen, scheint entscheidend zu sein. Kinder mit SSES reagieren weniger häufig auf das mütterliche Sprachangebot und entnehmen nur einzelne Wörter oder Phrasen aus den Äußerungen. Dies entspricht der einzelheitlichen Strategie, was zu Schwierigkeiten im Erlernen von grammatischen Strukturen führt, da diese über längere sprachliche Einheiten erfahren werden. Der Grund, weshalb die ganzheitliche Verarbeitungsstrategie nicht erfolgreich von Kindern mit SSES verwendet werden kann, wird mit der begrenzten Gedächtnisspanne erklärt (vgl. ebd., S. 128ff.). „Wegen ihres eingeschränkten Kurzzeitgedächtnisses können die Kinder keine längeren Äußerungseinheiten speichern und als Basis für den induktiven Prozess der Strukturerkennung und -bildung nutzen“ (ebd., S. 130). Zudem zeigen sich im phonologischen Kurzspeicher Defizite. Phonologische Informationen werden in der phonologischen Schleife sowohl über den Rehearsal-Prozess sowie über den phonologischen Kurzspeicher aufrechterhalten. Im phonologischen Kurzspeicher werden akustische Informationen für ein bis zwei Sekunden aufrecht erhalten. Gerade dieser Speicher ist zu Beginn des Spracherwerbs ein wichtiger Faktor für eine gelingende Entwicklung (vgl. ebd., S. 131f.).

Soziale Faktoren, wie beispielsweise die Sprachanregung durch die Eltern, werden als Ursachen ausgeschlossen (vgl. Kannengieser, 2014, S. 191).

In der Forschung nach **biologischen Ursachen** konnten nach Bishop (1992) bisher keine Schädigungen im Gehirn nachgewiesen werden, jedoch wird von genetischer Disposition kumuliert mit negativen Faktoren ausgegangen (vgl. Grimm, 2012, S. 134). „Die Annahme ist ja, dass die verzögerte neurologische Entwicklung mit einer abnehmenden Sensitivität für das Sprachlernen interagiert und dadurch dauerhaft Defizite verursacht“ (Grimm, 2012, S. 135). Es wird von einer Entwicklungsverzögerung ausgegangen, durch welche die kritischen Phasen für den Spracherwerb nicht genutzt und dadurch die neuronalen Systeme nicht aufgebaut werden können. Zudem wird auch von verschiedenen genetischen Dispositionen ausgegangen, welche der SSES zugrunde liegen. Ein Risikofaktor ist das Geschlecht, da Jungen und Mädchen meist im Verhältnis 3:1 betroffen sind. Somit gilt das männliche Geschlecht als Risikofaktor. Das Risiko erhöht sich ebenfalls durch bereits mit einer SSES betroffene Elternteile (vgl. ebd., S. 135f.).

4 Andere Entwicklungsbereiche

Eine SSES kann mit Störungen in den anderen Entwicklungsbereichen einhergehen. Keese weist auf Auffälligkeiten in der Wahrnehmung, Motorik, Kognition und im Sozialverhalten hin (vgl. Keese, 2000, S. 48). Sie bezeichnet die Sprache auch als „wichtigstes Medium menschlicher Kommunikation“ (ebd., S. 47), was bei einer Störung zu Hindernissen in der Interaktion und Kommunikation führen kann (vgl. ebd., S. 47). „Darüber hinaus kann der Förderbedarf im Bereich sprachlichen Handelns sich überschneiden mit Förderbedarf in anderen Entwicklungs- und Lernbereichen“ (Drave, Rumpler & Wachtel, 2000, S. 227). Die nachfolgend beschriebenen Entwicklungsbereiche orientieren sich am mehrdimensionalen Entwicklungsmodell nach Grohnfeldt (siehe Kapitel 3.1).

4.1 Kognition

Ausgehend vom mehrdimensionalen Entwicklungsmodell nach Grohnfeldt wird die Kognition als „... Prozesse der Wahrnehmungsverarbeitung, Aufmerksamkeit, Speicherungsfähigkeit von Sinneseindrücken und des Denkens“ (Grohnfeldt, 1993, S. 22) beschrieben.

Nachfolgend werden zuerst die Lernstörungen beschrieben, gefolgt vom Gedächtnis und den exekutiven Funktionen.

4.1.1 Lernstörungen

Bei Sprachstörungen treten oft Lernstörungen auf, aber umgekehrt können bei Lernstörungen auch sprachliche Probleme beobachtet werden. Die Verbindung von Sprachstörungen und kognitiven Störungen sieht Grohnfeldt (2017) insofern, dass „... sprachliche und kognitive Entwicklungsverläufe strukturell aufeinander bezogen sind und in einer engen Wechselbeziehung stehen“ (S. 165). Bei Kindern mit Lernstörungen zeigen sich in der Sprache Schwierigkeiten in Bereichen, welche für den Schulerfolg zentral sind. Dazu zählen ein wenig differenzierter Wortschatz, eine einfache Ausdrucksweise sowie Schwierigkeiten im Verständnis von Anweisungen, Erklärungen und Texten (vgl. Schönauer-Schneider, 2014, S. 104f.). Die Problematik für Kinder mit einer SSES gestaltet sich ähnlich: „Sie können das im Unterricht über Sprache vermittelte Wissen nicht ausreichend verarbeiten und für kognitive Leistungen wie Schlussfolgern oder Problemlösen nutzen. Es entstehen sekundäre Lernstörungen“ (ebd., S. 105). In den Empfehlungen des Förderschwerpunkts der Sprache der Kultusministerkonferenz wird die Sprache nicht nur als Fach, sondern auch als zentrales Medium für das schulische Lernen ausgewiesen. Schulisches Lernen wird also hauptsächlich durch die Sprache vermittelt (vgl. Drave et al., 2000, S. 227). Grimm beschreibt die SSES als eine persistierende Störung, was einen immer grösseren sprachlichen Rückstand ge-

genüber normalentwickelten Kindern zur Folge hat (vgl. Grimm, 2012, S. 137). Die sprachlichen Schwierigkeiten können sich auch auf den nonverbalen Intelligenzquotienten auswirken. Im Alter von sieben Jahren lag der Intelligenzquotient nur bei 1% der Betroffenen unter dem Wert von 70 Punkten. Bei der erneuten Testung im Alter von elf Jahren lag der Intelligenzquotient bei 26% der Kinder mit einer bestehenden Sprachstörung unter 70 Punkten. Kinder, welche ihre Sprachprobleme aufholen konnten, lagen alle in der Norm (vgl. Conti-Ramsden, Botting, Simkin & Knox, 2001, S. 216.). Intellektuelle und motivationale Probleme können zu einer sogenannten „schulisch erlernten Hilflosigkeit“ (Stavonich, 1986; zitiert nach Grimm, 2012, S. 139) führen. „Dass diese Hilflosigkeit um so stärker ausgeprägt ist, je schwerwiegender die Sprachprobleme der Kinder sind, liegt auf der Hand“ (Grimm, 2012, S. 139).

Aufgrund der sprachlichen Schwierigkeiten kommen im schulischen Alltag oft Schwierigkeiten im **Schriftspracherwerb** dazu. Dannenbauer bezeichnet Kinder mit einer SSES als Risikogruppe ersten Ranges für solche. Die Schüler setzen sich vor dem Lesebeginn wenig mit der Schrift auseinander, sodass ihnen die print awareness fehlt (vgl. Dannenbauer, 2003, S. 53). Sie lesen langsam und ungenau. Dies wird mit den Schwierigkeiten in der Worterkennung erklärt, sodass es zu einer Überlastung des Gedächtnisses kommt und die Informationen nur schwer aufgenommen und anschliessend als Wissen genutzt werden können. Daraus resultieren wiederum Leseverständnisprobleme (vgl. Grimm, 2012, S. 138f.). Aufgrund der Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb vermindert sich der Lernzuwachs im Lexikon, im Weltwissen und in den metasprachlichen Fähigkeiten (vgl. Dannenbauer, 2003, S. 54). Das Verständnis kann sowohl Lücken als auch Fehler aufweisen und kann auf der Satz- sowie auf der Textebene eingeschränkt sein (vgl. ebd., S. 54; Kannengieser, 2014, S. 191). Der Aufbau von mündlichen sowie von schriftlichen Äusserungen kann erschwert sein (vgl. Kannengieser, 2014, S. 191). Trotz mehrjähriger Therapie können persistierende Schwierigkeiten in der Grammatik vorhanden sein (vgl. Dannenbauer, 2003, S. 54). Neben den grammatischen Schwierigkeiten können sich auch Rechtschreibschwächen zeigen (vgl. Grimm, 2012, S. 138).

Zu den Fähigkeiten in der **Mathematik** wurden verschiedene Untersuchungen (1993 bis 2002) durchgeführt und von Koponen, Mononen, Räsänen und Ahonen (2006) zusammengefasst:

Es wird ersichtlich, dass Kinder mit einer SSES meist über keine altersgemässen verbalen mathematischen Fähigkeiten verfügen. Unabhängig des Alters zeigen sich in der Verwendung des Zahlwortes, im Zählen und im Aufzählen von fünf oder mehr Zahlen Schwierigkeiten. Meist entsprechen ihre Leistungen auch im Rechnen mit ein- oder zweistelligen Zahlen nicht dem Alter. In den nonverbalen Fähigkeiten zeigen sie altersgemässe Leistungen. Es

gelingt ihnen arabische Ziffern zu erkennen, sie verfügen über konzeptuelles Wissen (Kardinalzahlaspekt und Prinzip der Irrelevanz der Anordnung), sie können Zahlen miteinander vergleichen und auch im Schätzen sind die Leistungen altersentsprechend (vgl. Koponen, Mononen, Räsänen & Ahonen, 2006, S.59f.). Die Autoren selbst führten eine weitere Untersuchung mit Kindern mit einer SSES (9-11 Jahre) zu den nonverbalen und verbalen Fähigkeiten in der Mathematik durch. Die Kinder mit einer SSES waren eine heterogene Gruppe und weniger als ein Drittel der Stichprobe war, wie die vorhergehenden Studien aufzeigten, nur in den verbalen mathematischen Fähigkeiten eingeschränkt (vgl. ebd., S. 66ff.). Der Zusammenhang von Sprache und mathematischen Fähigkeiten konnte in der Zählfähigkeit erkannt werden. Ein Zuwachs in den sprachlichen Kompetenzen hatte positive Auswirkungen auf diese (vgl. Durkin, Mok & Conti-Ramsden, 2013, S. 7). Inwiefern sich die Leistungen von Kindern mit einer expressiven Störung (E-SLI), von Kindern mit einer rezeptiven sowie expressiven Störung (ER-SLI) und normal entwickelten Kindern (TD) beim Addieren und Lösen von Gleichungen unterscheiden, zeigt sich nachfolgend:

The children with SLI were less accurate than their TD peers in solving addition and equivalence problems. None of the children in the ER-SLI group solved the equivalence problems correctly: however, the number of children who solved any of the equivalence problems correctly did not differ in the E-SLI and TD groups. Children in the E-SLI group often expressed *correct* strategies in gestures, but *incorrect* strategies in speech. (Mainela-Arnold, Alibali, Ryan & Evans, 2011, S. 1)

Kinder mit einer rezeptiven sowie expressiven Störung haben grössere Schwierigkeiten im Lösen von Gleichungen. Bei rein expressiven Störungen hingegen kommen die Schwierigkeiten beim Sprechen zum Tragen, obwohl die nonverbale Strategie korrekt war (vgl. ebd.).

4.1.2 Gedächtnis

Das Gedächtnis ist für die Informationsverarbeitung zuständig und es werden drei mentale Prozesse hervorgehoben: Enkodieren - Speicherung - Abruf. Die erste Verarbeitung der Informationen übernehmen das sensorische Gedächtnis und das Arbeitsgedächtnis, welches auch das Kurzzeitgedächtnis beinhaltet. Diese ersten mentalen Repräsentationen können über eine gewisse Zeit im Langzeitgedächtnis gespeichert und falls nötig, wieder vom Arbeitsgedächtnis abgerufen werden (vgl. Gerrig, 2015, S. 238; S. 242).

Das Arbeitsgedächtnis besteht nach Baddeley (2002, 2003) aus vier Komponenten (vgl. Gerrig, 2015, S. 248): Die **phonologische Schleife** hält sprachliche Informationen aufrecht. Der **visuell-räumliche Notizblock** hält räumliche und visuelle Informationen aufrecht. Die **zentrale Exekutive** „... ist für die Kontrolle der Aufmerksamkeit verantwortlich sowie für die Koordination von Informationen aus der phonologischen Schleife und dem visuell-

räumlichen Notizblock“ (Gerrig, 2015, S. 248). Der **episodische Puffer** vergleicht aktuelle Situationen mit wahrnehmungsgebundenen Informationen aus dem Langzeitgedächtnis (vgl. ebd., S. 248).

Das Langzeitgedächtnis wird unterteilt in das deklarative und prozedurale Gedächtnis. Das deklarative Gedächtnis ist für die Erinnerung von Fakten (semantisches Gedächtnis) und Ereignissen (episodisches Gedächtnis) zuständig. Das prozedurale Gedächtnis ist für die Ausführung von Handlungen zuständig (vgl. ebd., S. 252).

Kinder mit einer SSES scheinen sowohl im prozeduralen als auch im deklarativen Gedächtnis beeinträchtigt zu sein. Im deklarativen Gedächtnis muss unterschieden werden, ob der Impuls visuell oder verbal erfolgt. So zeigten sich keine Unterschiede bei visuellen Impulsen, jedoch eine Beeinträchtigung bei verbalen Impulsen. Die Vermutung, dass die Probleme der Sprachbeeinträchtigung kausal mit den Gedächtnisproblemen verbunden sind, widerspricht den Problemen im prozeduralen Gedächtnis. Das Lernen von motorischen Fähigkeiten im prozeduralen Gedächtnis erfolgt implizit und ohne verbalen Einfluss. Eine Erklärungsmöglichkeit besteht in der Beeinträchtigung des Arbeitsgedächtnisses, welches die Verarbeitung der Informationen erschwert und die anderen Gedächtnissysteme beeinflusst. So wären die Probleme im Langzeitgedächtnis eine sekundäre Folge (vgl. Lum, Geljic & Conti-Ramsden, 2010, S. 105f.).

Die Verbindung vom Arbeitsgedächtnis zum verbalen, deklarativen Gedächtnis wurde bei Kindern mit SSES untersucht. Nicht alle Kinder mit einer SSES sind im deklarativen Gedächtnis betroffen. Schwierigkeiten im verbalen deklarativen Gedächtnis hängen mit Beeinträchtigungen im verbalen Arbeitsgedächtnis zusammen und weniger mit der Sprache. Bei Kindern mit einer SSES wirkt sich ein unterdurchschnittliches Arbeitsgedächtnis negativ auf die Enkodierung und den zeitverzögerten, jedoch nicht den sofortigen Abruf von verbalen Informationen aus. Neben dem zeitverzögerten Abruf ist auch das zeitverzögerte Erkennen von verbalen Informationen bei Kindern mit einer SSES und einem unterdurchschnittlichen Arbeitsgedächtnis betroffen. Kinder mit SSES und einem durchschnittlichen Arbeitsgedächtnis schneiden vergleichbar wie die Kontrollgruppe ab. Da das verbale deklarative Gedächtnis bei einer SSES unterschiedlich betroffen ist, wird nicht von einer Dysfunktion im medialen Temporallappen bei SSES ausgegangen. Ansonsten hätten in der Studie Kinder mit durchschnittlichem und unterdurchschnittlichem Arbeitsgedächtnis gleich abschneiden müssen (vgl. Lum, Ullman & Conti-Ramsden, 2015, S. 83f.). Ebenfalls vermuten die Autoren der Studie, dass das Defizit im deklarativen Gedächtnis keine Kernbeeinträchtigung von SSES ist:

In sum, evidence suggests that declarative memory deficits are not a core impairment in SLI. Previous studies have consistently reported normal non-verbal declarative memory

in the disorder. In terms of verbal declarative memory, this study has showed that when impairments are observed, this is likely to be due to deficits in working memory. (ebd., S. 84)

4.1.3 Exekutive Funktionen

Die exekutiven Funktionen beinhalten verschiedene Mechanismen zur Kontrolle und Regulation. Dadurch ermöglichen sie das Verhalten an die Situation anzupassen und sich an Zielen zu orientieren. Sie kommen vor allem zum Einsatz, wenn Situationen von der Routine abweichen und eine Anpassung an die neue Situation notwendig ist. Drechsler beschreibt, abgestützt auf andere Autoren, dass die exekutiven Funktionen viele verschiedene und auch voneinander unabhängige Prozesse beinhalten. Eine Störung kann nur einen oder aber mehrere Prozesse tangieren. Dies führt wiederum zu unterschiedlichen Erscheinungsbildern der Störungen (vgl. Drechsler, 2007, S. 233f.).

Die exekutiven Funktionen können nach Drechsler (2007) in unterschiedliche Regulations-ebenen und in unterschiedliche Ausprägungen der Komplexität eingeteilt werden. Die **basale, kognitive Regulation** umfasst folgende Prozesse (vgl. ebd., S. 236f.):

- **Arbeitsgedächtnisprozesse:** „Die Fähigkeiten, benötigte Inhalte im Arbeitsgedächtnis aufrechtzuerhalten (maintenance) und Informationen gezielt zu erneuern (upgrading)...“ (Drechsler, 2007, S. 237).
- **Initiieren:** Zielgerichtete Handlungen werden durch eigene Motivation und Antrieb begonnen (vgl. ebd.).
- **Wechseln:** Dies beinhaltet einerseits ein gezieltes Steuern der Aufmerksamkeit zu einem anderen Inhalt (shifting), aber auch das Hin- und Herwechseln zwischen Inhalten (switching) (vgl. Robinson, 1998; zitiert nach Drechsler, 2007, S. 237).
- **Hemmung:** Innere und äussere Reize, welche nicht relevant sind, unterdrücken (vgl. Drechsler, 2007, S. 237).

Neben den basalen, kognitiven Regulationsprozessen gibt es auch **komplexere Regulationsprozesse**. „Komplexere exekutive Kontrollprozesse kommen zum Einsatz, wenn Basisprozesse kombiniert ablaufen oder wenn kognitive Prozesse flexibel an situative Bedingungen angepasst werden müssen“ (ebd., S. 238). Eine Auswahl an relevanten Prozessen für diese Arbeit werden nachfolgend vorgestellt:

- **Monitoring:** Dies bezeichnet die dauernde Überwachung der eigenen kognitiven Leistungen, indem das Ergebnis mit den Vorgaben verglichen wird und kontrolliert wird, ob das Ziel erreicht wurde (vgl. ebd.).

- **Problemlösen:** Dabei wird vor allem das divergente (kreative) Denken betrachtet. Es kommt zum Einsatz, wenn die Problemstellung, das Ziel oder auch der Lösungsweg selbst überlegt werden muss (vgl. ebd., S. 238f.).
- **Planen:** Die Handlung muss in Gedanken in Teilschritte zerlegt werden, um diese zu strukturieren und weniger Fehler in der Ausführung zu machen (vgl. ebd., S. 239).
- **Aufgabenorganisation:** Bei der Organisation der Aufgaben oder des Ablaufs muss die Zeit und die Reihenfolge richtig eingeteilt werden, um erfolgreich zu arbeiten (vgl. ebd.).
- **Aufmerksamkeitsverteilung:** Einerseits muss die Ressource der Aufmerksamkeit eingeteilt werden, wenn zwei Prozesse gleichzeitig laufen, andererseits muss die Anstrengungsbereitschaft an die Schwierigkeit der Aufgabe angepasst werden (vgl. ebd., S. 236; 239).

Neben dem kognitiven Regulationsprozess scheint für diese Arbeit auch die emotionale Regulation von Bedeutung zu sein. Sie beinhaltet einerseits die Affektregulation, aber auch das Lernen durch eigene Erfahrungen oder Rückmeldungen von anderen Personen (vgl. ebd., S. 237; 240).

Das gemeinsame System, welches die exekutiven Funktionen bilden, befindet sich im Frontalhirn. Das Frontalhirn entwickelt sich über einen langen Zeitraum und nur sehr langsam. Während unterschiedlichen Zeiträumen kann es zu Schüben in der Entwicklung kommen, welche bei jedem Individuum unterschiedlich verlaufen können (vgl. Walk & Evers, 2013, S. 18). Einen Überblick über den möglichen Entwicklungsverlauf bietet die folgende Abbildung:

Abbildung 4: Entwicklung der exekutiven Funktionen (Walk & Evers, 2013, S. 20)

Die Beeinträchtigung von **exekutiven Funktionen** wird sowohl als eine Ursache, aber auch als Folge der sprachlichen Beeinträchtigung in Betracht gezogen (vgl. Kannengieser, 2014, S. 192). Schöfl, Schönbauer und Holzinger untersuchten in ihrer Studie Kinder mit einer SSES (6 - 9 Jahre) im Zusammenhang mit exekutiven Funktionen (EF) und psychopathologischen Symptomen (vgl. Schöfl, Schönbauer & Holzinger, 2016, S. 164). Die Elternbefragung mit dem *BRIEF* (vgl. Drechsler & Steinhausen, 2013) in den exekutiven Funktionen

ergab bei Kindern mit SSES gegenüber der Kontrollgruppe mehr Defizite in allen Skalen der exekutiven Funktionen. Die grösste Effektstärke erhielten sie im Arbeitsgedächtnis, in der Initiative, im Planen und Strukturieren. Die Schwierigkeiten in den exekutiven Funktionen konnten nicht durch Unterschiede in der nonverbalen Intelligenz erklärt werden (vgl. Schöfl et al., 2016, 170f.). „Es lässt sich festhalten, dass Sprachdefizite die Auftretenswahrscheinlichkeit von EF-Defiziten oder psychopathologischen Symptomen erhöhen, jedoch keineswegs immer damit einhergehen“ (vgl. ebd., S. 171). Weiter führen die Autoren aus, dass Kinder mit SSES ein erhöhtes Risiko haben psychopathologische Symptome zu entwickeln, vor allem wenn zusätzlich Schwierigkeiten in den EF vorhanden sind (vgl. ebd., S. 172).

In der Studie von Cuperus, Vugs, Scheper und Hendriks wurden Eltern sowie Lehrpersonen von Kindern im Alter von fünf bis zwölf Jahren mit Hilfe des *BRIEF* (vgl. Drechsler & Steinhäuser, 2013) befragt (vgl. Cuperus, Vugs, Scheper & Hendriks, 2014, S. 135f.). Die Eltern in dieser Studie gaben ebenfalls an, dass sie Schwierigkeiten im *Arbeitsgedächtnis* bei ihren Kindern mit einer SSES feststellten. Die Einschätzung der Lehrpersonen für Kinder mit einer SSES lag in den Skalen *Hemmen*, *Umstellen*, *emotionale Kontrolle*, *Initiative*, *Arbeitsgedächtnis*, *planen/strukturieren* und *überprüfen* über dem normierten Mittelwert. Wobei das *Arbeitsgedächtnis* sowie die *Initiative* bei mehr als einem Drittel im auffälligen (klinischen) Bereich lagen (vgl. ebd., S. 138). Die Ergebnisse des Lehrerfragebogens wurden altersabhängig ausgewertet. Dabei zeigte sich, dass jüngere Kinder mehr Schwierigkeiten in der *Initiative*, im *Arbeitsgedächtnis* und im *kognitiven Regulations-Index* aufwiesen als die älteren Schüler. Auch wurde die Befragung bezüglich dem Geschlecht genauer analysiert: „Boys scored higher on all the clinical scales of the Metacognition index, except for the Monitor scale (i.e. Initiate, Working memory, Plan/organize, and Organisation of materials“ (ebd.).

Inwiefern die exekutiven Funktionen in Abhängigkeit von der Sprache beeinträchtigt sind, wurde mit unterschiedlichen Tests mit nonverbalen und verbalen Aufgaben überprüft. Die Auffälligkeiten der Kinder mit SSES blieben bei einem Grossteil der betroffenen Fähigkeiten bei der Kontrolle des verbalen Intelligenzquotienten bestehen. Aus diesem Grund gehen Henry, Messer und Nash von generellen kognitiven Schwierigkeiten bei Kindern mit einer SSES aus, da sich die Schwierigkeiten in den exekutiven Funktionen nicht nur auf die verbalen Aufgaben beschränken, sondern auch bei den nonverbalen Aufgaben vorhanden sind. Dennoch ist zu beachten, dass die Stärken und Schwächen in den exekutiven Funktionen unterschiedlich gelagert sind. Eine kleine Anzahl lag in allen Bereichen der exekutiven Funktionen in der Norm, wohingegen die meisten Kinder in 50% oder mehr Bereichen Schwierigkeiten zu verzeichnen hatten (vgl. Henry, Messer & Nash, 2012, S. 42).

4.2 Motorik und Wahrnehmung

Motorik ist der zusammenfassende Begriff für die Bewegungsfähigkeit, Bewegungsmuster und Bewegungsvorgänge. Die Motorik wird in die Grob- sowie in die Feinmotorik unterteilt. Zur Grobmotorik zählen Bewegungen der Gliedmassen, des Halses, des Rumpfes, der Schultern sowie der Hüfte. Bewegungen wie Hüpfen oder Rennen werden der Grobmotorik zugeordnet. Die Feinmotorik schliesst Bewegungen der Hand, der Finger, des Gesichts sowie des Mundes mit ein. Die Feinmotorik zeigt sich beispielsweise beim Greifen oder Aufheben von Gegenständen (vgl. Kannengieser, 2015, S. 24).

Den Zusammenhang von Wahrnehmung, Motorik und Sprache erklärt Grohnfeldt (1993) folgendermassen: „Prozesse der auditiven, visuellen, kinästhetischen ... Perzeption können nicht isoliert angesehen werden, da sie im Zusammenhang mit der Motorik (Sensomotorik) und der Wahrnehmungsverarbeitung (kognitive Struktur) stehen“ (S. 74). Die Sensomotorik ist die Voraussetzung für den Aufbau der Sprache (siehe Kapitel 3.1). Zimmer sieht in den sensomotorischen Erfahrungen ebenfalls die Basis für die Entwicklung der Sprache. „Kindliche Sprachentwicklung ist also kein isolierter Prozess, sondern steht innerhalb der Gesamtpersönlichkeitsentwicklung des Kindes in *Wechselwirkung mit anderen Bereichen*. So sind z.B. Sehen und Hören, Fein- und Grobmotorik eng miteinander verbunden und weisen unmittelbare Beziehungen zur Sprachentwicklung auf“ (Zimmer, 2005, S. 13). Den Zusammenhang von Sprache und Bewegung in der kindlichen Entwicklung ist, laut Aussagen von Zimmer, nur unzureichend erforscht worden. Wissenschaftliche Daten wurden meist mit Kindern mit einer Sprachstörung erhoben, welche häufiger motorische Defizite zu verzeichnen hatten (vgl. ebd.). Die Studie von Mandler und Zimmer hatte zum Ziel Zusammenhänge von Motorik, Wahrnehmung und Sprache differenziert zu testen. Sie untersuchten deutschsprachige Kinder im Alter von 4,0 bis 5,9 Jahren aus unterschiedlichen sozialen Schichten. Dabei konnte aufgezeigt werden, dass die meisten Zusammenhänge zwischen der Feinmotorik und der Sprachentwicklung sowie zwischen der Feinmotorik und dem Sprachverhalten bestanden. Im Sprachverhalten zeigten sich bei guten feinmotorischen Leistungen weniger Auffälligkeiten in der Aussprache (vgl. Mandler & Zimmer, 2006, S. 36). Den Zusammenhang zwischen den motorischen Fähigkeiten und der Sprechmotorik bestätigen DiDonato Brumbach und Goffman, welche schwächere Leistungen in der Feinmotorik, jedoch nicht in der Grobmotorik, grösseren Abweichungen im Sprechen zuordnen konnten. Sie weisen darauf hin, dass in ihrer Studie nur ungefähr die Hälfte der Kinder (4-6 Jahre) mit einer SSES ein Defizit in den motorischen Fähigkeiten aufwies und deshalb eine SSES nicht immer mit Schwierigkeiten in der Motorik verbunden sein muss. Die betroffenen Kinder zeigten sowohl in der Fein- als auch in der Grobmotorik Schwierigkeiten, wobei die Schwierigkeiten in der Feinmotorik grösser waren (vgl. DiDonato Brumbach & Goffman, 2014, S. 167f.).

In der Untersuchung von Danielsson, Daseking und Petermann zeigten Kinder mit einer SSES (durchschnittlich 69 Monate alt) in den Fähigkeiten *räumliche Vorstellung* und *Visuo-konstruktion* (Auge-Hand-Koordinationsleistungen) grosse Schwierigkeiten, welche sich in den graphomotorischen Leistungen zeigten. Auch in der Grob- und Feinmotorik, der Koordination, im Gleichgewicht und in der Oberflächen- und Tiefensensibilität zeigten sich Schwächen (vgl. Danielsson, Daseking & Petermann, 2010, S. 674f.).

Gründe für die möglichen motorischen Schwierigkeiten bei einer SSES orientieren sich an der Hypothese, dass ein Defizit im prozeduralen Gedächtnis vorliegen könnte. Motorische Aufgaben, wie einen Knoten knüpfen oder aus einem Spiegel abzeichnen, konnten Kinder im Alter von 8 bis 13 Jahren mit und ohne SSES gleich gut absolvieren. Somit konnte die Hypothese eines Defizits im prozeduralen Gedächtnis nicht bestätigt werden (vgl. Sanjeevan & Mainela-Arnold, 2017, S. 3259; 3261).

4.3 Emotion und Soziabilität

Bei sprachentwicklungsgestörten Kindern, demnach nicht nur bei Kindern mit einer SSES, können bei 50% psychische Auffälligkeiten festgestellt werden (vgl. Noterdaeme, 2010, S. 204). Vier mögliche Gründe für die Entstehung von sozial-emotionalen Störungen erklärt Schönauer-Schneider aufbauend auf den Überlegungen von Prizant et al. (1990; zitiert nach Schönauer-Schneider, 2014, S. 106): Verhaltensstörungen können zu Sprachstörungen oder umgekehrt führen. Die beiden Störungen haben einen gemeinsamen Ursprung oder sie entstehen durch Wechselwirkungen.

Die psychischen Begleiterscheinungen können in externalisierende und internalisierende unterschieden werden. Zu den externalisierenden gehören Aufmerksamkeitsprobleme, motorische Unruhe und Störungen des Sozialverhaltens. Soziale Unsicherheit sowie emotionale Probleme, unter anderem erhöhte Ängstlichkeit und Zurückgezogenheit, werden unter internalisierenden Störungen zusammengefasst (vgl. Noterdaeme, 2010, S. 204). Die Art und Weise der Ausprägung der psychischen Störung bringt Noterdaeme mit der Art der Sprachstörung in Verbindung. Kinder mit einer expressiven Sprachstörung zeigen Aufmerksamkeitsprobleme, Störungen in der Impulskontrolle sowie eine erhöhte Affektlabilität. Sie fallen stärker durch negative Verhaltensweisen auf. Bei einer rezeptiven Sprachstörung stehen die sozialen Probleme im Vordergrund (vgl. ebd., S. 205). „Rezeptive Sprachstörungen wiederum gehen mit Nichtverstehen oder falschem Verstehen einher und führen zu einer Verunsicherung in sozialen Interaktionen. Sie bleiben zudem häufig unerkannt, so dass die Kommunikationsprobleme von der Umgebung nicht wahrgenommen und Fehlreaktionen der Kinder missverstanden werden“ (Suchodoletz, 2013, S. 23). Nach Suchodoletz können bei beiden Gruppen emotionale und hyperkinetische Störungen vorkommen. Rund 30% der

sprachgestörten Kinder erhalten eine psychiatrische Diagnose, welche in absteigender Häufigkeit eine ADHS, eine Störung des Sozialverhaltens oder eine emotionale Störung umfassen kann (vgl. ebd., S. 23).

Diese Annahmen von unterschiedlichen Ausmassen der psychischen Störungen bei Kindern mit Sprachstörungen lassen sich bereits im Vorschulalter bestätigen. „Insbesondere bei Beeinträchtigungen im Bereich des Sprachverständnisses, der Pragmatik und bei Defiziten auf mehreren Sprachebenen steigt das Risiko für die Ausbildung von Verhaltensschwierigkeiten, emotionalen Problemen und Hyperaktivität erheblich“ (Rissling, Melzer, Menke, Petermann & Daseking, 2015, S. 808). Einzelne Themen wie die Aufmerksamkeitsstörungen, das Sozialverhalten, Freundschaften, die Emotionsregulation und themenübergreifend das Verhalten sollen deshalb nachfolgend thematisiert werden.

4.3.1 Aufmerksamkeitsstörungen

Störungen in der Aufmerksamkeit zählen zu den am häufigsten vorkommenden Störungen im Zusammenhang mit einer SSES. An dieser Stelle soll nach der Definition der Aufmerksamkeit aufgezeigt werden, welche Zusammenhänge zwischen der Sprache und der Aufmerksamkeit bestehen.

Die Aufmerksamkeit wird auf der neurophysiologischen Ebene nach der Aufmerksamkeitsintensität und der Aufmerksamkeitsselektivität unterschieden. Die Intensität umfasst vor allem energetische Aspekte, welche eine rasche Reaktionszeit ermöglichen. Die Selektivität beinhaltet die Selektion von Reizen sowie die Aufteilung der Aufmerksamkeit auf unterschiedliche Prozesse. Die Aufmerksamkeitsselektivität nimmt Einfluss auf die Genauigkeit (vgl. Heidler, 2008, S. 74f.).

Schwierigkeiten in der Aufmerksamkeitsintensität führen in der Sprachproduktion und im Sprachverstehen zu Verlangsamungen. Durch den verlangsamten Redefluss und die verzögerten Antworten kann es zu Kohärenzbrüchen in der Erzählung kommen. In der Aufnahme von Sprache können Zusammenhänge nicht vollständig erschlossen werden, da die Informationen verlangsamt und / oder nicht vollständig erfasst werden. Schwierigkeiten in der Aufmerksamkeitsselektivität zeigen sich bei der Produktion in Form von Störungen im lexikalischen Abruf und in nicht zusammenhängenden Äusserungen. Im Sprachverstehen können sich aufgrund der Schwierigkeiten in der geteilten Aufmerksamkeit unspezifische Verstehensdefizite verfestigen. Ebenfalls kann durch die mangelnde Selektion von Reizen die Ablenkbarkeit erhöht sein, was zu Brüchen in der Kohärenz führen kann (vgl. ebd., S. 76).

4.3.2 Sozialverhalten

In der Studie von Marton, Abramoff und Rosenzweig wurden unter anderem die Gesprächsführung, die Konfliktlösefähigkeiten sowie die Fähigkeit an einer fortwährenden Interaktion teilzunehmen bei Kindern im Alter zwischen sieben und zehn Jahren mit einer SSES betrachtet. Um an sozialen Situationen teilhaben zu können oder eine solche zu beginnen, benutzten sie - im Vergleich zu den Peers - mehr nonverbale als verbale Strategien. Zudem wendeten sie diese auch in unpassenden Situationen an. Einerseits nutzten sie körperlich-aggressives Verhalten, indem sie andere schubsten oder stiessen. Andererseits zeigten sie auch passives sowie zurückhaltendes Verhalten und gaben bei Verhandlungen auf. In Konflikten wendeten sie keine effektiven Strategien an (vgl. Marton, Abramoff & Rosenzweig, 2005, S. 155). „The reactions of these children reflected the tendency of often departing the scene without resolving the conflict or expecting a third person to solve the conflict in an attempt to avoid the negotiation process” (ebd., S. 155). Die Kinder mit SSES fielen auch durch unpassende Fragen und Aussagen in unterschiedlichen Situationen auf (vgl. ebd., S. 156). Weitere Schwierigkeiten zeigten sich in folgenden Bereichen: „They expressed difficulties with analyzing the social situation, setting goals to resolve a conflict or to initiate an interaction, with planning and organizing the social situation to negotiate with a peer, and to shift the setting” (ebd.). Die Ursachen für die Schwierigkeiten werden in den exekutiven Funktionen vermutet. Zusammenfassend stellten die Autoren wenig sozial-kognitives Wissen bei Kindern mit einer SSES fest und dass die Probleme in der Sprache sowie in den sozialen Kompetenzen nebeneinander bestehen und nicht kausal bedingt sind (vgl. ebd., S. 143). Diese Annahme wird von einer weiteren Studie bestätigt. Sie verglichen die Kinder mit einer SSES mit zwei weiteren Gruppen, wobei eine Gruppe gleiches Alter und gleichen nonverbalen IQ aufwies und die andere Gruppe die gleichen rezeptiven Sprachfähigkeiten aufwies, aber jünger war (vgl. Bakopoulou & Dockrell, 2016, S. 358). Die Kinder mit SSES schnitten in der sozialen Kognition signifikant schlechter als beide Gruppen ab. Aus diesem Grund konnten die tieferen Werte nicht nur mit den Schwierigkeiten in den sprachlichen Fähigkeiten in Verbindung gebracht werden (vgl. ebd., S. 366).

The SLI group was rated to experience significantly more problems with socio-emotional functioning by their teachers than both control groups, indicating problems with all aspects of socio-emotional functioning. Social cognition and prosocial behaviour, but not language ability, predicted teacher-rated behavioural, emotional and social difficulties for the SLI group. (ebd., S. 354)

In der Konfliktlösefähigkeit zeigen sich ähnliche Resultate wie in der Studie von Marton et al. (2005). Kinder mit SSES erreichten signifikant tiefere Werte in der Konfliktlösefähigkeit. Als Strategien nannten sie Möglichkeiten wie Hilfe holen bei Erwachsenen, nichts machen, un-

terwürfig reagieren oder körperlich aggressiv werden. Sie nannten signifikant weniger Strategien, wie Versöhnung oder die Nutzung von verbalen Strategien (vgl. Bakopoulou & Dockrell, 2016, S. 366).

Eine positive sprachliche Entwicklung beeinflusst auch die psychosoziale Entwicklung. Konnten die sprachlichen Schwierigkeiten im Zeitraum zwischen 5.5 und 15 Jahre überwunden werden, gab es weniger Diagnosen psychischer Erkrankungen. Eine schlechtere Prognose bestand bei andauernden sprachlichen Schwierigkeiten, so lag die Zahl der Diagnosen für Aufmerksamkeits- und soziale Probleme höher. Generell fiel die Zahl der psychiatrischen Diagnosen gering aus (vgl. Snowling, Bishop, Stothard, Chipchase & Kaplan, 2006, S. 763).

4.3.3 Selbstwertgefühl

Das Selbstwertgefühl von betroffenen Kindern im Primarschulalter erwies sich im schulischen Bereich als positiv. Hingegen zeichnete sich im sozialen Bereich ein tiefer Selbstwert ab. Somit war der Einfluss des sozialen Status bei den Peers wichtiger für das Selbstwertgefühl als die schulischen Leistungen. Daraus schliessen die Autoren, dass die sozialen Kompetenzen einen grossen Einfluss auf das Selbstwertgefühl haben (vgl. Marton, Abramoff & Rosenzweig, 2005, S. 156f.). Einen tieferen Wert im Selbstwertgefühl, jedoch noch im Normbereich, konnte bei Jugendlichen mit einer SSES im Alter von 16 und 17 Jahren nachgewiesen werden. Zwischen den Geschlechtern konnte ein leicht besseres Selbstwertgefühl bei den männlichen Teilnehmern festgestellt werden, was der Normalität entspricht (vgl. Wadman, Durkin & Conti-Ramsden, 2008, S. 947).

4.3.4 Freundschaft und Mobbing

In der Studie zu sozialen Schwierigkeiten und Viktimisierung wurden Kinder mit einer SSES im Alter von sieben und später im Alter von elf Jahren getestet (vgl. Conti-Ramsden & Botting, 2004, S. 145). Im Alter von elf Jahren waren häufiger internalisierende Schwierigkeiten anzutreffen. Die Kinder zeigten mehr zurückgezogenes Verhalten und waren weniger im Austausch mit den Peers. Ein Drittel der Kinder mit SSES gab an, dass sie regelmässig gemobbt werden. Diese Angabe ist dreimal höher als in der normalen Population (vgl. ebd., S. 156f.).

Die frühen sprachlichen Schwierigkeiten haben Auswirkungen auf die Qualität von Freundschaften. Die Chancen im Alter von 16 Jahren qualitativ schlechtere Freundschaften zu haben, sind für Kinder mit einer SSES höher. Trotzdem gelingt es 60% der Betroffenen qualitativ positive Freundschaften aufzubauen. Jugendliche, welche zwischen 7 und 16 Jahre nur geringe Fortschritte in der rezeptiven Sprachentwicklung erzielen konnten, verzeichneten nur wenige Freundschaften im Alter von 16 Jahren. In dieser Hinsicht haben die sprachli-

chen Schwierigkeiten nicht nur Auswirkungen auf die Qualität der Freundschaft, sondern sie könnten auch als Prädiktor für das Risiko in der Freundschaftsentwicklung dienen (vgl. Durkin & Conti-Ramsden, 2007, S. 1452f.). Dennoch müssen die Schwierigkeiten in den sozialen Fähigkeiten mit Vorsicht angeschaut werden, wie mit Bezug auf ältere Studien ersichtlich ist: „It is important to bear in mind that language problems are not a guarantee of social problems“ (Brinton & Fujiki, 2002; zitiert nach Durkin & Conti-Ramsden, 2007, S. 1453). „Indeed, although social difficulties may distinguish children with SLI from their typical peers, they are not usually in the clinical range“ (Botting & Conti-Ramsden, 2000; Redmond & Rice, 1998; zitiert nach Durkin & Conti-Ramsden, 2007, S. 1453). Auch im sozialen Bereich stellen Kinder mit einer SSES also eine heterogene Gruppe dar.

Mit Hilfe des *Strengths and Difficulties Questionnaire* (SDQ) wurden sechzehnjährige Jugendliche mit und ohne einer SSES zu ihren sozialen, emotionalen und Verhaltensfähigkeiten befragt (vgl. Conti-Ramsden, Mok, Pickles & Durkin, 2013, S. 4161). In dieser Selbsteinschätzung schrieben sich die Jugendlichen mit einer SSES mehr Verhaltensprobleme, emotionale Schwierigkeiten und Schwierigkeiten mit den Peers zu, unabhängig von anderen Einflüssen (bspw. Geschlecht, nonverbaler IQ und Sprachfähigkeiten). Der Unterschied in den Peerbeziehungen war der grösste Unterschied zwischen den beiden Gruppen. Die Wahrscheinlichkeit, dass Jugendliche mit SSES Schwierigkeiten bei Peerbeziehungen haben, ist zwölfmal höher (vgl. ebd., S. 4166f.).

In einer Langzeitstudie zeigte sich, dass die Peerprobleme mit zunehmendem Alter verstärkt werden. „By 16 years of age, nearly 40% of individuals with a history of SLI appear impaired in their interactions with peers. Thus, SLI appears to be strongly associated with peer difficulties across development“ (St Clair, Pickles, Durkin & Conti-Ramsden, 2011, S. 195). Eine Stärke von Jugendlichen mit und ohne SSES konnte im prosozialen Verhalten gefunden werden, welches bei beiden Gruppen in der Norm lag (vgl. Conti-Ramsden et al., 2013, S. 4167). Obwohl die Schwierigkeiten in der Auseinandersetzung mit den Peers mit dem Alter zunehmen, sind die betroffenen Jugendlichen (16 - 17 Jahre) genauso motiviert Kontakt mit anderen aufzunehmen wie normalentwickelte Jugendliche. Sie sind jedoch schüchterner (64%) als die Kontrollgruppe (20%) (vgl. Wadman et al., 2008, S. 945; 948).

4.3.5 Emotionsregulation

Die Emotionsregulation wurde mit dem Fragebogen *Emotion Regulation Checklist* bei Lehrpersonen von Kindern (6 - 13 Jahre) mit und ohne SSES erhoben. Kinder mit einer SSES wurden von ihren Lehrpersonen in der Checkliste tiefer bewertet, was einer schlechteren Emotionsregulation entspricht. Dennoch beurteilten die Lehrpersonen ihre Schüler nicht generell in allen Items schlechter, bei einigen erreichten sie sogar gleiche Werte wie die normal

entwickelten Kinder (vgl. Fujiki, Brinton & Clarke, 2002, S. 105). Die Emotionsregulation entwickelt sich wie folgt mit zunehmendem Alter:

The group with SLI showed more variation across subtests, with older children performing more poorly. Older boys with SLI appeared to have particular difficulty. This finding was concerning in that maturity and experience did not appear to have resolved the difficulties with emotion regulation for the children with SLI in this study. (ebd., S. 108)

Weitere Unterschiede konnten zwischen den Geschlechtern bei Kindern mit einer SSES festgestellt werden: „That is, teachers reported that girls showed stronger emotion regulation skills than did boys“ (ebd.). Diese Erkenntnis deckte sich mit früheren Studien, welche ebenfalls eine bessere Emotionsregulation bei Mädchen zeigten (vgl. ebd.).

4.3.6 Emotion und Verhalten

Eine weitere Studie, welche die Veränderungen mit zunehmendem Alter aufzeigt, deckte mehrere Bereiche ab. In einer Langzeitstudie wurden mit Hilfe von vier Erhebungszeitpunkten das Verhalten, die Emotionen und das Soziale beobachtet. Der *Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ)* wurde im Alter von 7, 8, 11 und 16 Jahren angewendet. Die Mittelwerte der Subskalen befanden sich bei Kindern mit einer SSES zu allen Erhebungszeitpunkten über dem Durchschnitt der normativen Population, jedoch nicht im klinischen Bereich. Im Alter von 7 bis 16 Jahren sanken die Werte in den Subskalen Hyperaktivität und Verhaltensprobleme und näherten sich den Normen an. Die emotionalen Probleme sanken ebenfalls, befanden sich jedoch noch über der Norm. Der Wert der Gesamtschwierigkeiten sank ebenfalls und nur der Wert der Verhaltensprobleme mit Gleichaltrigen stieg (vgl. St Clair et al., 2011, S. 194ff.). Bei der Selbsteinschätzung mit dem SDQ bestätigten sich die vorhergehenden Ergebnisse. „... adolescents with a history of SLI reported more behavioral difficulties, more emotional symptoms, and more difficulties with peer relations than did their TD [typically developed, Anm. d. Verf.] peers“ (Conti-Ramsden et al., 2013, S. 4166).

Die emotionale Gesundheit bei Jugendlichen mit einer SSES ist im Alter von 16 Jahren gefährdeter, als die von Jugendlichen mit einer normalen Sprachentwicklung (vgl. Conti-Ramsden & Botting, 2008, S. 516). Die Jugendlichen mit SSES waren ängstlicher und hatten ein erhöhtes Risiko für eine Depression. Jugendliche mit einer SSES sind gleich stark in der emotionalen Gesundheit betroffen, im Gegensatz zur Kontrollgruppe (vgl. ebd., S. 520f.).

4.4 Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse

Zusätzlich zur sprachlichen Entwicklung können auch andere Bereiche betroffen sein. In der **Kognition** werden Lernstörungen beschrieben, aber auch Schwierigkeiten im Schlussfolgern und Problemlösen. Bei Schülern mit einer SSES kann eine erlernte Hilflosigkeit beo-

bachtet werden, welche ihr Lernen zusätzlich erschwert. In der Mathematik können das Zählen sowie das Rechnen beeinträchtigt sein. Im Schriftspracherwerb können Probleme im Leseverständnis und in der Lesetechnik sowie im Schreiben beobachtet werden. Letzteres umfasst sich schriftlich auszudrücken, aber auch die Grammatik sowie die Rechtschreibung. Die exekutiven Funktionen, welche zu den kognitiven Prozessen gehören, werden in den Studien unterschiedlich dargestellt. Es werden vermehrt Schwierigkeiten im Arbeitsgedächtnis sowie in der Handlungsplanung und -anpassung beschrieben. Das Gedächtnis wurde separat nochmals erwähnt, da sich sowohl im Arbeitsgedächtnis als auch im deklarativen Gedächtnis nach verbalen Impulsen Schwierigkeiten zeigen können. Auch das prozedurale Gedächtnis kann betroffen sein. In der **Motorik** können sich Schwierigkeiten in der Fein- und Grobmotorik abzeichnen. In der **Sensorik** (Wahrnehmung) werden Auffälligkeiten in der Aug-Hand-Koordination sowie in der räumlichen Vorstellung beschrieben. In den **sozialen Fähigkeiten**, welche oft mit den **Emotionen** in Beziehung stehen, fällt der Umgang in Interaktionen in Bezug auf die Analyse von sozialen Situationen, das Schliessen von Freundschaften aber auch die Konfliktlösefähigkeit auf. Ein tiefer Wert wird im sozialen Selbstwertgefühl beschrieben. Die Kontrolle der Emotionen kann bei den Schülern mit einer SSES beeinträchtigt sein und sie zeigen mehr Verhaltensprobleme.

4.5 Forschungsfrage

In der theoretischen Auseinandersetzung mit den Entwicklungsbereichen und insbesondere der sprachlichen Entwicklung ergibt sich kein einheitliches Störungsbild von betroffenen Kindern. Deutlich wird, dass nicht nur die Sprache beeinträchtigt sein kann, sondern, dass auch die anderen Entwicklungsbereiche in unterschiedlichem Ausmass betroffen sein können. In Anbetracht des Alters und des Geschlechts zeigen sich nochmals unterschiedliche Faktoren, welche sich auf die Entwicklung auswirken können.

Für die Förderung von Schülern mit einer SSES bedeuten die oben beschriebenen Aussagen eine grosse Herausforderung. Um das Störungsbild der SSES unter Einbezug der Entwicklungsbereiche für die Schüler an der ASS zu erforschen, soll mit dieser Arbeit folgende Fragestellung beantwortet werden:

Welcher Förderbedarf in den verschiedenen Entwicklungsbereichen zeigt sich bei von einer SSES betroffenen Schülern der Aargauischen Sprachheilschule?

Zur präziseren Beantwortung der Fragestellung werden folgende Unterfragen formuliert:

Inwiefern zeigt sich spezifischer Förderbedarf bei Mädchen und Knaben?

Inwiefern zeigt sich spezifischer Förderbedarf in den unterschiedlichen Schulstufen?

5 Forschungsdesign

Auf die wissenschaftliche Problemformulierung folgt die Beantwortung der Fragestellung mit empirischem Zugang. „Dieser empirische Zugang entspricht einer methodisch kontrollierten Erhebung von Informationen oder Daten, die über den interessierenden Sachverhalt Auskunft geben“ (vgl. Roos & Leutwyler, 2017, S. 165). Nach der Begründung für die Auswahl des empirischen Zugangs werden das Erhebungsinstrument, die Stichprobe und die Datenerhebung sowie -auswertung beschrieben (vgl. ebd., S. 168f.).

5.1 Methodenpassung

Der empirische Zugang zu einem Thema kann auf zwei Arten erfolgen, welche sich nicht gegenseitig ausschliessen. Der qualitative Forschungszugang hat zum Ziel durch die Erhebung des Datenmaterials neue Sichtweisen zu generieren und Theorien zu entwickeln. Dieser Zugang ist offener und daher weniger vergleichbar mit anderen Daten. In der quantitativen Forschung wird ein Phänomen mit standardisierten Verfahren dargestellt. Aus der Theorie werden Merkmale abgeleitet und möglichst genau gemessen. Dieser Zugang ermöglicht Daten zu erheben, welche vergleichbar und meist normiert sind (vgl. ebd., S. 169ff.). Nach eingehendem Studium der entsprechenden Literatur konnten Merkmale in allen Entwicklungsbereichen dargestellt werden, welche in ihrer Häufigkeit gemessen werden sollen. Deshalb erscheint ein quantitativer Zugang sinnvoll.

Wie sich in der Literaturrecherche gezeigt hat, müssen alle sechs Entwicklungsbereiche nach Grohnfeldt (siehe Kapitel 3.1) in die Erhebung mit einbezogen werden. Bei den zahlreichen Merkmalen müssen viele unterschiedliche Aspekte beachtet werden, welche nicht durch Beobachtungen oder durch Erhebungen mit einzelnen Schülern erfolgen können. Einerseits fehlen dazu die zeitlichen Ressourcen, andererseits ermöglichen solche Vorgehen keine umfassende Erhebung des vorhandenen Förderbedarfs. Ferner bietet die direkte Befragung der Schüler, aufgrund der sprachlichen Schwierigkeiten, keine Alternative. Deshalb sollen die Merkmale bei den betreuenden Personen erfragt werden, da diese die Kinder und Jugendlichen im schulischen Kontext am besten einschätzen können. Für eine schriftliche Befragung spricht, dass der Forschungsgegenstand theoretisch bereits gut untersucht ist und durch eine subjektive Einschätzung erhoben werden kann. Weiter spricht die Grösse der Stichprobe (N=281) und die eigenen Ressourcen für eine schriftliche Befragung der betreuenden Personen. Diese sind geübt und erfahren im Ausfüllen von Fragebogen. Und die Tatsache, dass es sich um eine interne Erhebung handelt, welche sie in ihrer täglichen Arbeit unterstützen und/oder ihren Blickwinkel auf die Stärken und Schwächen der Schüler verändern kann, könnte die Motivation zum Ausfüllen zusätzlich steigern (vgl. ebd., S. 201).

Die Suche nach einem passenden Fragebogen zum aus der Literatur erarbeiteten und oben dargestellten Wissen (siehe Kap. 3 und 4) orientierte sich an den unterschiedlichen Entwicklungsbereichen. Ausserdem waren auch eine einfache Handhabbarkeit, der Zeitaspekt bei der Durchführung, die Altersbegrenzungen sowie vorhandene Normen zur Vergleichbarkeit wichtige Auswahlkriterien. In der Literatur fanden sich Fragebögen, welche einzelne Bereiche abdecken. Beispielsweise der *BRIEF- Verhaltensinventar zur Beurteilung exekutiver Funktionen* (vgl. Drechsler & Steinhausen, 2013) bildet nur den Aspekt der exekutiven Funktionen ab. Der Lehrerfragebogen über das Verhalten von Kindern und Jugendlichen *TRF/6-18R* erfasst Verhaltensauffälligkeiten, emotionale Auffälligkeiten, somatische Beschwerden sowie soziale Kompetenzen von Kindern und Jugendlichen im Schulalter. Bei diesem Fragebogen werden folglich die Motorik, die Sprache und das Lernen nicht erhoben (vgl. Döpfner, Plück & Kinnen, 2014). Nach weiteren Recherchen stellte sich der *Elternfragebogen zur Beurteilung der Entwicklung und des Verhaltens von 5-15 Jahre alten Kindern (FTF)* (vgl. Döpfner & Steinhausen, 2012, S. 128f.), welcher alle nötigen Entwicklungsbereiche aus der Theorie abdeckt und sogar noch einige zusätzliche Bereiche enthält, als passend heraus.

5.2 Forschungsinstrument

Der *Five to Fifteen (FTF)* wurde über 15 Jahre hinweg von skandinavischen und finnischen Forschern entwickelt. Das Ziel war ein Fragebogen, den Eltern von Kindern mit einer Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) ausfüllen konnten, um mehr Informationen für die Diagnose und über die komorbiden Störungen zu erhalten. Bis zu diesem Zeitpunkt gab es Fragebogen, welche einzelne Bereiche jedoch nicht die ganze Bandbreite von komorbiden Störungen bei einem ADHS abdeckten (vgl. Kadesjö et al., 2004, S. 2). Den Aufbau des Fragebogens beschreiben die Autoren folgendermassen:

It was decided early on that it would include Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM)-similar items of ADHD and its most common comorbid condition in clinical practice Other documented associated problem areas would also be covered in some detail, even though not necessarily covering all the symptoms of these conditions/problems as listed in the DSM. (ebd., S. 4)

Unter anderem schliesst der Fragebogen die Entwicklungsbereiche der Motorik, der Sprache, der Wahrnehmung, Lernschwierigkeiten, verschiedene Arten von Gedächtnisproblemen, Defizite in den exekutiven Funktionen und Probleme im Sozialen, Emotionalen und im Verhalten ein (vgl. ebd.). Alle 181 Items sind in acht Gesamtbereiche unterteilt, welche teilweise aus mehreren Unterbereichen zusammengesetzt sind (vgl. ebd., S. 13):

- Motorik
 - Grobmotorik (7 Fragen)
 - Feinmotorik (10 Fragen)
- Exekutive Funktionen
 - Aufmerksamkeit und Konzentration (9 Fragen)
 - Hyperaktivität und Impulsivität (9 Fragen)
 - Passivität und Untätigkeit (4 Fragen)
 - Planen und Organisieren (3 Fragen)
- Wahrnehmung
 - Orientierung im Raum (5 Fragen)
 - Zeitvorstellung (4 Fragen)
 - Wahrnehmung des Körpers (5 Fragen)
 - Wahrnehmung von visuellen Formen und Figuren (4 Fragen)
- Gedächtnis (11 Fragen)
- Sprache
 - Verständnis der gesprochenen Sprache (5 Fragen)
 - Sprachliche Ausdrucksweise (13 Fragen)
 - Verbale Kommunikation (3 Fragen)
- Lernen
 - Lesen / Schreiben (8 Fragen)
 - Mathematik (5 Fragen)
 - Neues Lernen und Wissen anwenden (6 Fragen)
 - Problemlösefähigkeit und Herangehensweise bei neuen Lernsituationen (10 Fragen)
- Soziale Fähigkeiten (27 Fragen)
- Emotionale und Verhaltensprobleme
 - Internalisierende Probleme (12 Fragen)
 - Externalisierende Probleme (13 Fragen)
 - Zwanghafte Gedanken oder Handlungen (8 Fragen)

Der Fragebogen wurde überarbeitet und wird nicht mehr nur spezifisch für ADHS verwendet, sondern kann für eine grössere Bandbreite von Entwicklungsschwierigkeiten verwendet werden: „The target group was children and adolescents between the ages of 5 and 15 with various types of developmental and behavioral problems - in particular children with ADHS, autism spectrum disorders, as well as language and communicative disorders“ (Kadesjö et al., 2018, S. 1). Der *Five-To-Fifteen Revised (5-15R)* wurde von einigen der ursprünglichen Autoren, welche im Bereich der Psychologie, Psychiatrie und Pädiatrie tätig sind, und neuen Forschern weiterentwickelt. Die Weiterentwicklung schliesst einen Fragebogen für Lehrpersonen mit ein, bei welchem die gleichen Fragen wie im Elternfragebogen gestellt werden, jedoch das Wort „Kind“ mit „Schüler“ ersetzt wurde. Die Altersspannweite wurde bis auf 17 Jahre verlängert, da sich Entwicklungsstörungen nicht nur auf die Kindheit beschränken (vgl. ebd., S. 2). Weiter wurde jeweils nach einem Gesamtbereich eine Frage zu den Auswirkungen eines Problembereichs auf den schulischen Alltag des Kindes eingefügt (vgl. ebd., S. 3). Ausser im Gesamtbereich der exekutiven Funktionen wurde diese Frage jeweils nach einem Unterbereich oder zwei Unterbereichen angefügt (vgl. Kadesjö et al., 2017a).

Im Fragebogen 5-15R sind die Items der Bereiche als Aussagen formuliert und können anhand einer verbalen Ratingskala beantwortet werden. Die Vorgabe von Antworten erleichtert die Auswertung (vgl. Bortz & Döring, 2006, S. 254). Die Items in den Unterbereichen enthalten eine dreistufige Antwortmöglichkeit (nicht zutreffend, manchmal/teilweise zutreffend, zutreffend) und die Fragen zu den Auswirkungen eine vierstufige (gar nicht, ein wenig, ziemlich, sehr). Die sprachliche Gestaltung des Fragebogens ist adäquat für Personen aus dem pädagogischen Setting (vgl. ebd., S. 253). Der Fragebogen ist auf Englisch (und weitere Sprachen) in Papierform und elektronisch erhältlich, jedoch ist keine Lehrerversion auf Deutsch vorhanden (vgl. Kadesjö et al., 2017b, o.S.). Das Ausfüllen des Fragebogens beansprucht schätzungsweise 15-20 Minuten, da er über 180 Items umfasst. Dieser grosse Aufwand kann den Anwender abschrecken.

5.2.1 Gütekriterien für den 5-15R

Die Qualität eines Tests wird in der klassischen Testtheorie anhand von drei Testgütekriterien ausgewiesen und wird nachfolgend für den 5-15R beschrieben:

Die Standardisierung und Validierung des *Five-To-Fifteen Revised (5-15R)* wurde unter der Verantwortung von Lambek und Trillingsgaard durchgeführt. Dazu wurden ein Prozent der dänischen Bevölkerung im Alter von 5 bis 17 Jahre ausgewählt (vgl. Lambek & Trillingsgaard, 2015, S. 162).

Objektivität kann wie folgt beschrieben werden: „Ein Test oder Fragebogen ist objektiv, wenn verschiedene Testanwender bei denselben Personen zu den gleichen Resultaten gelangen, d.h., ein objektiver Test ist vom konkreten Testanwender unabhängig“ (Bortz & Döring, 2006, S. 195). Es bestehen die drei Unterformen: Durchführungsobjektivität, Auswertungsobjektivität und Interpretationsobjektivität (vgl. ebd., S. 195). Die Durchführungsobjektivität ist aufgrund der formulierten Instruktion bei den Fragebögen vorhanden. Die klare Punkteverteilung für die Auswertung und die Normen für die Vergleichbarkeit sind vorhanden (vgl. Lambek & Trillingsgaard., 2015, S. 161; Appendix A). Als Cut-off Werte wurden die Werte ab 90% und 98% definiert (vgl. Kadesjö et al., 2018, S. 7ff.). Die Normen sind für die vorliegende Arbeit verwendbar, da die Normen aus dem mitteleuropäischen Raum sind.

„Die Reliabilität (Zuverlässigkeit) gibt den Grad der Messgenauigkeit (Präzision) eines Instrumentes an“ (Bortz & Döring, 2006, S. 196). Die Zuverlässigkeit eines Testes kann mit vier verschiedenen Methoden gemessen werden: Retestreliabilität, Paralleltestreliabilität, Testhalbierungsreliabilität und interne Konsistenz (vgl. ebd., S. 196f.). Die **interne Konsistenz** bei der Lehrerversion ergab für die Problembereiche Alphakoeffizienten von .907 bis .968. Dies entspricht einer exzellenten internen Konsistenz. In den Unterbereichen liegt die interne Konsistenz zwischen .775 und .968. Die Unterbereiche der Wahrnehmung liegen im

akzeptablen Bereich, die anderen Unterbereiche weisen eine gute bis exzellente interne Konsistenz auf (vgl. Lambek & Trillingsgaard, 2015, S. 163).

Validität: „Die Validität gibt an, ob ein Test das misst, was er messen soll bzw. was er zu messen vorgibt ...“ (Bortz & Döring, 2006, S. 200). Bortz und Döring weisen darauf hin, dass ein Test, trotz einer hohen Reliabilität, andere Konstrukte messen kann, als eigentlich vorgesehen sind. Die Validität unterteilt sich in drei Arten: die Inhaltsvalidität (Face Validity, Augenscheinvalidität, logische Validität), die Kriteriumsvalidität und die Konstruktvalidität (vgl. ebd., S. 200f.). Die Prüfung der **Konstruktvalidität** zeigt, dass die Unterbereiche anders in Bereiche zusammengefasst werden sollten. In der Faktorenanalyse ergaben sich leicht bessere Werte für die Lösung mit 6 Faktoren als die bisherige mit 8 Faktoren. Dennoch befinden sich beide Lösungen nur im akzeptablen Bereich und die Autoren bleiben bei der Lösung mit 8 Faktoren (vgl. Kadesjö et al., 2018; Lambek & Trillingsgaard, 2015, S. 168).

Die Validität und Reliabilität blieb auch mit dem Einschluss der 16- bis 17-jährigen im akzeptablen Bereich, so dass eine Erweiterung der Altersgrenze möglich ist (vgl. Lambek & Trillingsgaard, 2015, S. 169).

5.2.2 Vorbereitung des 5-15R

Um den Fragebogen für die Aargauische Sprachheilschule zu verwenden, musste die englische Lehrerversion auf Deutsch übersetzt werden. Da die Lehrerversion die gleichen Items wie die Elternversion enthält, mit dem einzigen Unterschied, dass von Schülern gesprochen wird, wurde die englische Lehrerversion (vgl. Kadesjö et al., 2017a) mit der deutschen Version des Elternfragebogens (vgl. Döpfner & Steinhausen, 2012, S. 131-144) abgeglichen. Die Items stimmten überein und nur die Fragen zu den Auswirkungen mussten hinzugefügt werden. Beim Durchlesen und Abgleichen mit der englischen Version fiel auf, dass die deutsche Übersetzung unzureichend, teilweise sogar fehlerhaft ist. Nach Abgleich von jedem Item in beiden Sprachen sowie der Prüfung durch eine Arbeitskollegin, deren Muttersprache Englisch ist, mussten einige Items für ein besseres Verständnis umformuliert werden.

Damit die Auswertung und auch das Verschicken des Fragebogens ressourcenschonend gestaltet werden konnte, wurde der Fragebogen im Excel neu aufgesetzt (siehe Anhang 2). Dies bot die Möglichkeit nach den Anweisungen einen ersten Teil mit ergänzenden Fragen über den Schüler einzufügen. Dieser erhebt Angaben zu Muttersprache, Alter, Klasse, Stufe der Sprachbeeinträchtigung, mögliche Integration im neuen Schuljahr, zusätzliche Diagnosen sowie laufende Therapien. Anschliessend wurden die 181 Items in ihrer Gestaltung nach Unterbereichen und die Fragen zu den Auswirkungen übernommen. Die offenen Fragen zu Stärken und Schwächen am Schluss des Tests wurden zur Vereinfachung der Aus-

wertung sowie Verminderung des Aufwands beim Ausfüllen weggelassen. Diese haben keinen Einfluss auf die Normen, da es sich um zusätzliche Informationen handelt.

In einer zweiten Tabelle der gleichen Excel-Datei wurde eine automatische Zuordnung der Variablennamen und der ausgewählten Ausprägungen erstellt. Im Voraus erhielt jeder Schüler eine Identifikationsnummer, so dass die Nummer aufgrund des Vornamens und des Nachnamens beim Ausfüllen automatisch zugeordnet wird. Dies führt zur Anonymisierung des Fragebogens und ermöglicht gleichzeitig die Rückverfolgung des Datensatzes, falls Unstimmigkeiten auftreten (vgl. Raab-Steiner & Benesch, 2015, S. 74f.).

5.3 Beschreibung der Stichprobe

An der Aargauischen Sprachheilschule werden ungefähr 280 Kinder vom ersten Kindergartenjahr bis zur neunten Klasse unterrichtet. In die Erhebung werden alle Schüler mit einbezogen, so dass es sich um eine Vollerhebung handelt (vgl. Roos & Leutwyler, 2017, S. 188). Die Verteilung der Stärke der Beeinträchtigung (Stufe B oder C) ist unklar, deshalb werden alle Schüler erhoben. Für die Beantwortung der Fragestellung werden in dieser Arbeit nur Schüler mit der Stufe C ausgewertet, da diese Schüler weiterhin an der ASS verbleiben.

Die Schüler der ASS umfasst zu fast 75% Knaben und nur zu 25% Mädchen (siehe Abb. 5). Diese Verteilung entspricht deren des Störungsbildes einer SSES (siehe Kapitel 3.3.3).

Abbildung 5: Verteilung des Geschlechts

Die meisten Schüler besuchen die Unterstufe (1.-3. Klasse). Anschliessend folgen der Kindergarten und die Mittelstufe (4.-6. Klasse). Auf der Oberstufe (7.-9. Klasse) befinden sich am wenigsten Schüler (siehe Abb. 6).

Abbildung 6: Verteilung der Schulstufen

Die Schüler sind zwischen 5 und 17 Jahre alt und der Altersdurchschnitt beträgt 9.3 Jahre. Die Beschreibung der erhobenen Stichprobe folgt in Kapitel 6.1.

5.4 Datenerhebung

Der optimale Zeitraum war bei den zahlreichen Terminen und Anlässen der Schule schwierig zu wählen. In Absprache mit dem Institutionsleiter fand die Befragung zwischen Mitte Januar und Ende März 2018 statt. Bevor die Fragebögen versendet wurden, informierte der Institutionsleiter die verschiedenen Standorte in den jeweiligen Gesamtsitzungen, welche zu unterschiedlichen Zeitpunkten stattfanden. So konnte das Interesse an der Befragung durch die Leitung bekundet werden und die Befragung erhielt gleichzeitig einen offiziellen Charakter. In nachfolgender Reihenfolge wurden die Standorte informiert. Anschliessend wurde der Fragebogen digital zugesendet und der Abgabetermin festgelegt:

Tabelle 1: Information und Zusenden des Fragebogens

Standort(e)	Information durch (Datum)	Fragebogen senden	Abgabetermin
Lenzburg	Sandra Trevissoi & Andreas Steinmann (11.01.2018)	16.01.2018	15.03.2018
Stein	Andreas Steinmann (15.01.2018)	17.01.2018	
Turgi	Andreas Steinmann (16.01.2018)	17.01.2018	
Oftringen	Andreas Steinmann (22.01.2018)	22.01.2018	
Dättwil und Rüfenach	Andreas Steinmann (01.03.2018)	02.03.2018	30.03.2018

Vor dem Versenden der Fragebögen an die betreuenden Personen, wurde ein Pre-Test durchgeführt. Um eine bessere Rücklaufquote zu erzielen, sollte jeweils der Teamverantwortliche des Teams ums Kind (TUK) den Fragebogen ausfüllen. Wie erwähnt, können alle Fachbereiche diese Verantwortung übernehmen und deshalb musste zuerst abgeklärt werden, ob das Ausfüllen des Fragebogens für alle möglich ist. Zudem sollten mit dem Pre-Test Unklarheiten und Fehler im Fragebogen geringgehalten werden. Der Pre-Test erfolgte mit zwei Logopädinnen und es bestätigte sich, dass diese und somit wohl auch die Sozialpädagogen nicht alle Items ausfüllen können. Deshalb wurde der Begleitbrief (siehe Anhang 3) dahingehend angepasst, dass diese zwei Berufsgruppen gar nicht alle Fragen beantworten können und deshalb auf die Hilfe der Lehrperson beim Vervollständigen angewiesen sind (vgl. Leutwyler & Roos, 2017, S. 257; 260).

Jeder retournierte Fragebogen wurde mit einer kurzen Dankesmail bestätigt. Nach dem jeweiligen Abgabedatum erhielten die Standorte eine Mail, in welcher allen Beteiligten für die Teilnahme gedankt wurde. Ebenfalls ist diese Nachricht als Erinnerung gedacht, falls Frage-

bögen bereits schon ausgefüllt, jedoch noch nicht retournesendet wurden (vgl. Atteslander, 2003, S. 176; zitiert nach Roos & Leutwyler, 2017, S. 259). Da die Teilnahme den Mitarbeitern der ASS freigestellt war, konnten nicht alle 280 Schüler erhoben werden. Bis am 30. März wurden 141 Fragebögen zurückgesendet, was einem Rücklauf von 50% entspricht.

5.5 Datenaufbereitung

Nach der Vorbereitung des Fragebogens im Excel wurde sogleich das Codebuch (siehe Anhang 4), auch Kodeplan genannt, erstellt. Die Items wurden in Leserichtung mit einer Nummer und einem Variablennamen versehen, welcher einen inhaltlichen Zusammenhang zum Item hat. Danach wurden die Merkmalsausprägungen kodiert. Gleiche Antwortmöglichkeiten (Ja / Nein) der soziodemographischen Angaben im ersten Teil wurden mit der gleichen Codierung versehen. Die offenen Fragen (Nennung anderer Therapien und bestehende Diagnosen) mussten nach Eingang der Fragebogen codiert werden. Die jeweiligen Identifikationsnummern wurden bereits im Voraus für alle 281 Schüler definiert. Auf diese Weise sollten doppelte Fragebögen der gleichen Person schnell erkannt werden (vgl. Raab-Steiner & Benesch, 2015, S. 74f.).

Die eingegangenen Fragebögen wurden auf ihre Vollständigkeit geprüft. Nicht eingeschätzte Items konnten im zweiten Teil anhand der fehlenden roten Felder schnell erkannt und mit dem fehlenden Wert (99) versehen werden. Bei den soziodemographischen Angaben wurde die Veränderung der Farbe nach der Bearbeitung nicht eingebaut, sodass dort die Angaben einzeln kontrolliert werden mussten (vgl. ebd., S. 79). Doppelte Beantwortungen eines Items wurden ebenfalls mit dem fehlenden Wert beschrieben, da die korrekte Antwort nicht mehr rückverfolgt werden konnte. Der kontrollierte Fragebogen wurde mit der Identifikationsnummer neu abgespeichert, sodass die originalen Daten nicht verloren gingen.

Nach der Bearbeitung der Fragebögen wurden die Werte der einzelnen Fragebögen in die Urliste im Excel kopiert (vgl. Roos & Leutwyler, 2017, S. 265). Anschliessend wurde die Datei in die Software SPSS übertragen. Die Variablen im SPSS wurden vorgängig nach dem Codebuch in einem separaten File definiert und konnten für die Daten der Erhebung übernommen werden.

Im *SPSS Statistics 24.0* wurden die Daten kontrolliert, um nochmals Fehler auszuschliessen. Dies erfolgte mit Hilfe von Lage- und Streuungsmasse, um zu sehen, ob sich unter den Angaben Ausreisser befinden. Fehler wurden mit Hilfe der Identifikationsnummer im originalen Fragebogen nachgeschaut (vgl. Raab-Steiner & Benesch, 2015, S. 82). Anschliessend wurden die Skalen für die einzelnen Merkmale (Unterbereiche und Gesamtbereiche) berechnet, sofern zwei Drittel der Items beantwortet worden waren. Dazu wurde der Mittelwert

von allen eingeschätzten Items eines Unterbereiches oder Gesamtbereiches errechnet und in einer neuen Variabel dargestellt (siehe Anhang 4). Anschliessend wurden sie mit Häufigkeitsanalysen kontrolliert (vgl. ebd.). Um die erhobenen Daten mit den Normdaten (vgl. Kadesjö et al., 2017b, o.S.) abzugleichen, wurden die Normdaten im Vorfeld in drei Kategorien unterteilt (siehe Anhang 5). Dies ermöglicht den Stand der Entwicklung in den Unterbereichen und Gesamtbereichen darzustellen. Für jede Altersgruppe (5-7 Jahre, 8-11 Jahre, 12-15 Jahre, 16-17 Jahre) wurden die Normen mit den Cut-off Werten von 90% und 98% aufgeschrieben. Die erste Kategorie enthält Mittelwerte vom Wert Null bis zum jeweiligen Cut-off Wert bei 90% und diese weist auf eine normale Entwicklung hin (unauffällig). Mittelwerte, welche sich zwischen dem ersten und zweiten Cut-off Wert (98%) befinden, weisen auf eine gefährdete Entwicklung hin (gefährdet) (vgl. ebd.). „Values above these cut-off scores were considered to indicate a risk of development disorders“ (Korkman, Jaakkola, Ahlroth, Pesonen & Turunen, 2004, S. 32). Mittelwerte über dem zweiten Cut-off Wert weisen auf eine starke Gefährdung (stark gefährdet) der Entwicklung hin (vgl. Kadesjö et al., 2004, S. 5; Kadesjö et al., 2018, S. 7; Korkman et al., 2004, S. 31). Diese Zuordnung erfolgte in einer neuen Variabel für jeden Unter- sowie Gesamtbereich (siehe Anhang 4).

5.6 Datenauswertung

Die Auswertung der Daten erfolgte anschliessend mittels deskriptiver Statistik im Programm *SPSS Statistics 24.0*. In der Auswertung wurden die Schüler nach der Stufe der Beeinträchtigung aufgeteilt und nur die Schüler der Stufe C weiterbearbeitet. Der Status der Entwicklung in den Unter- sowie Gesamtbereichen wurde in Häufigkeitstabellen mit dem absoluten und relativen Wert ausgewertet. Anschliessend wurden der Status der Entwicklung in den Unterbereichen sowie Gesamtbereichen mit der Einschätzung der Beeinträchtigung im Alltag, mit dem Geschlecht und mit der Schulstufe verglichen und in Kreuztabellen dargestellt. Sie enthalten sowohl den absoluten sowie relativen Wert. In den Kreuztabellen befinden sich jeweils unterschiedlich grosse Gruppen, daher wurden nur Abweichungen, welche sich um mehr als 10% unterscheiden, hervorgehoben. Zur Veranschaulichung wurden einzelne Ergebnisse mit Hilfe von Diagrammen visualisiert. Die Einschätzung der einzelnen Items wurde in Tabellen mit absoluten Werten dargestellt. Es wurden vor allem Items, welche öfters als *zutreffend* eingeschätzt wurden, beschrieben.

6 Ergebnisse

Nach der Beschreibung der erhobenen Stichprobe folgen die Präsentation der Ergebnisse und deren Interpretation (vgl. Bortz & Döring, 2006, S. 89). Die Ergebnisse orientieren sich an der Reihenfolge der im Kapitel 3 und 4 dargestellten Erkenntnisse. Zuerst werden die Ergebnisse für alle Schüler ausgewertet und mit der Einschätzung verglichen. Anschließend werden die Ergebnisse nach Geschlecht und jeweils nach Klassenstufen beschrieben. Einzelne Items werden hervorgehoben, falls diese weitere Hinweise für die Förderung geben.

6.1 Beschreibung der erhobenen Stichprobe

Von den 281 Schülern an der Aargauischen Sprachheilschule konnten 141 Schüler erhoben werden. Von den 141 Kindern weisen 25 Kinder eine Störung der Sprache und des Sprechens (Stufe B) und 114 Schüler eine starke Störung (Stufe C) auf. Die Stufe B wird in der Erhebung ausgeschlossen, da die Kinder nicht mehr eine schwere Störung der Sprache und des Sprechens aufweisen und eine separative Beschulung an der ASS nicht mehr indiziert ist (vgl. Schulpsychologischer Dienst, 2013, S. 3).

Von den 114 Schülern mit der Stufe C sind 91 Knaben und 23 Mädchen (siehe Abb. 7). In der erhobenen Stichprobe befinden sich etwas mehr Knaben als in der Grundgesamtheit, jedoch sind die Verteilungen ähnlich.

Abbildung 7: Verteilung des Geschlechts erhobene Stichprobe

Abbildung 8: Verteilung der Klassenstufen in der erhobenen Stichprobe

Die prozentuale Verteilung der Schüler der erhobenen Stichprobe in den Klassenstufen ist vergleichbar mit der Grundgesamtheit. Im Kindergarten sind es prozentual weniger Schüler und in der Oberstufe sind es mehr (siehe Abb. 8).

Die Schüler sind zwischen 6 und 17 Jahre alt und weisen ein durchschnittliches Alter von 10.09 Jahren (Standardabweichung = 2.90) auf. Die meisten Schüler sprechen zu Hause (Schweizer-) Deutsch (40%). Ebenfalls oft vertreten, sind Albanisch (12%) und Portugiesisch (10%). Mehr als die Hälfte der Schüler ist fremdsprachig (siehe Anhang 6.3).

Von den Schülern mit SSES erhalten 38% Psychomotorik-Therapie, 5% Ergotherapie und 17% Psychotherapie (siehe Tab. 2). Sechs weitere Therapieformen werden in externen Angeboten besucht (siehe Anhang 6.1).

Tabelle 2: Therapien an der ASS

	Psychomotorik		Ergotherapie		Psychotherapie	
	nein	ja	nein	ja	nein	ja
Stufe C (N=114)	62%	38%	95%	5%	83%	17%

Bei den Schülern wurde bei 7% ein ADHS und bei 2% eine Autismus-Spektrums-Störung diagnostiziert. Daneben bestehen 29 weitere Diagnosen, wobei acht Kinder Mehrfachdiagnosen aufweisen. 13% der Diagnosen sind dem Bereich Emotionen und Soziabilität zuzuordnen (siehe Anhang 6.2).

6.2 Sprache

In allen Unterbereichen liegen weniger als 30% der Schüler im Normbereich (siehe Tab. 3). Am meisten stark gefährdete Schüler sind im **Verständnis der gesprochenen Sprache** ersichtlich. Items zum Verständnis von Anweisungen und Erklärungen (Item 72) und von abstrakten Begriffen (Item 75) sind auffällig. In den **Fertigkeiten der gesprochenen Sprache** sind Probleme im Wortabruf (Item 79), in der Aussprache (Item 86) und in der Grammatik (Item 83) erkennbar. Ausspracheprobleme, wie Stottern (Item 87) und Heiserkeit (Item 82) sind selten. In der **verbale Kommunikation** sind die meisten Schüler gefährdet. Es treten Schwierigkeiten in der Sprechplanung (Item 90 und 91) auf (siehe Anhang 6.4 a). In der **Sprache** sind 10% im Normbereich, über 50% in der Entwicklung gefährdet und fast 40% sind stark gefährdet.

Tabelle 3: Entwicklungsstatus der Sprache und der Unterbereiche

	unauffällig	gefährdet	stark gefährdet
Verständnis der gesprochenen Sprache (N=114)	21%	45%	34%
sprachliche Ausdrucksweise (N=114)	27%	52%	21%
verbale Kommunikation (N=114)	23%	61%	16%
Sprache (N=114)	10%	52%	38%

Trotz der hohen Zahl an gefährdeten Schülern wird im schulischen Alltag ein Viertel als nur *ein wenig* beeinträchtigt eingeschätzt. Die meisten gefährdeten Schüler werden als *ziemlich* beeinträchtigt eingeschätzt und ein weiterer Viertel als *sehr* beeinträchtigt. Die stark gefährdeten Schüler werden übereinstimmend als *ziemlich* oder meistens als *sehr* beeinträchtigt eingeschätzt (siehe Anhang 6.4 b).

Die prozentuale Verteilung innerhalb der Geschlechter weist nur kleine Unterschiede auf. Die Mädchen sind im Verständnis gering besser, jedoch in der Entwicklung des Sprechens stärker gefährdet (siehe Anhang 6.4 c-f).

Im **Verständnis der gesprochenen Sprache** sind in der Unterstufe leicht mehr Schwierigkeiten sichtbar als im Kindergarten. In der Mittelstufe nehmen die Auffälligkeiten leicht ab und auf der Oberstufe befindet sich kein Schüler mehr im stark gefährdeten Bereich. In der **sprachlichen Ausdrucksweise** sind im Kindergarten alle Kinder im gefährdeten Bereich - 20% gefährdet, 80% stark gefährdet. In der Unterstufe geht der Prozentsatz im stark gefährdeten Bereich massiv zurück auf knapp 10, jedoch befinden sich zwei Drittel der Schüler im gefährdeten Bereich. In der Mittelstufe ist im gefährdeten Bereich ein leichter Rückgang zu beobachten (53%), welcher sich in der Oberstufe weiter fortsetzt (47%). In der Oberstufe befindet sich kein Schüler mehr im stark gefährdeten Bereich (siehe Anhang 6.4 g-h).

In der **verbalen Kommunikation** verzeichnen die Kindergärtner und die Unterstufe 10% im Normbereich. In der Mittelstufe zeigt sich eine Zunahme im Normbereich, dennoch sind noch 50% gefährdet und 10% stark gefährdet. In der Oberstufe liegen keine starken Gefährdungen mehr vor, jedoch sind 40% der Schüler in der Entwicklung gefährdet. Alle drei Unterbereiche der **Sprache** zusammengefasst verdeutlichen die vorhergehenden Verteilungen (siehe Abb. 9). Im Kindergarten und der Unterstufe sind alle Schüler im auffälligen Bereich. Hier unterscheiden sich die beiden Stufen durch den prozentual höheren Anteil der Kindergärtner im stark gefährdeten Bereich. In der Mittelstufe sind über 20% und in der Oberstufe 35% im Normbereich. Die Oberstufe hat keine Schüler, welche in der Entwicklung stark gefährdet sind (siehe Anhang 6.4 i-j).

Abbildung 9: Entwicklungsstatus der Sprache innerhalb der Klassenstufen

6.3 Lernen

Der Bereich des Lernens musste nur für die Schüler ab der ersten Klasse und dem achten Lebensjahr beantwortet werden. In den Unterbereichen ist jeweils weniger als die Hälfte der Schüler im Normbereich. Im **Lernen** befinden sich fast zwei Drittel der Schüler im auffälligen Bereich, von denen die Mehrheit in der Entwicklung gefährdet ist (siehe Tab. 4).

Tabelle 4: Entwicklungsstatus des Lernens und der Unterbereiche

	unauffällig	gefährdet	stark gefährdet
Lesen und Schreiben (N=89)	42%	39%	19%
Arithmetik (N=87)	49%	23%	28%
Neues lernen und Wissen anwenden (N=88)	26%	45%	28%
Problemlösefähigkeiten und Herangehensweise bei neuen Lernsituationen (N=89)	47%	36%	17%
Lernen (N=89)	35%	43%	22%

Bei der Betrachtung der einzelnen Items (siehe Anhang 6.5 a) im Unterbereich **Lesen und Schreiben** fallen die folgenden Schwierigkeiten auf: Beim **Lesen** zeigen viele Schüler Schwierigkeiten im Enkodieren der Wörter, im Leseverständnis sowie im flüssigen Vorlesen (siehe Abb. 10 und 11).

Abbildung 10: Ergebnis Item 94

Abbildung 11: Ergebnis Item 95

Im **Schreiben** bereiten den Schülern die Rechtschreibung und der schriftliche Ausdruck Schwierigkeiten (siehe Abb. 12 und 13).

Nr. 98: Schwierigkeiten in der Rechtschreibung

Abbildung 12: Ergebnis Item 98

Nr. 100: Schwierigkeiten sich schriftlich auszudrücken

Abbildung 13: Ergebnis Item 100

Im Unterbereich der **Arithmetik** bestehen die grössten Schwierigkeiten bei schriftlich formulierten Mathematikaufgaben (siehe Abb. 14).

Nr. 102: Schwierigkeiten bei schriftlich formulierten Mathematikaufgaben

Abbildung 14: Ergebnis Item 102

Im Unterbereich **Neues lernen und Wissen anwenden** erreichen 26% den Normbereich. Beim Verstehen von mündlichen Anweisungen und beim Verwenden von abstrakten Begriffen werden die Schwierigkeiten am grössten eingeschätzt (siehe Abb. 15 und 16).

Nr. 106: Schwierigkeiten mündliche Anweisungen zu verstehen

Abbildung 15: Ergebnis Item 106

Nr. 107: Schwierigkeiten abstrakte Begriffe zu verstehen oder zu gebrauchen

Abbildung 16: Ergebnis Item 107

Im Unterbereich **Problemlösefähigkeiten und Herangehensweisen bei neuen Lernsituationen** bestehen bei den meisten Schülern wenige Schwierigkeiten an Aufgaben dran zu bleiben (Item 116) oder Aufgaben nicht zu schnell zu erledigen (Item 119). Mehr Schwierigkeiten können beobachtet werden, wenn sie selbst planen und organisieren (Item 112, siehe Abb. 17) oder wenn sie ihren Plan verändern müssen (Item 113, siehe Abb. 18). Die Schwierigkeiten im Lernen werden auch mit der Abstraktheit der Aufgabe in Verbindung gebracht (Item 115) und mit dem Verständnis von Anweisungen (Item 114).

Abbildung 17: Ergebnis Item 112

Abbildung 18: Ergebnis Item 113

Alle vier Unterbereiche zusammengefasst ergeben den Bereich des **Lernens**, welcher nach der Sprache einer der beeinträchtigtsten ist. Die Einschätzung der betreuenden Personen, inwiefern die Schüler im schulischen Alltag im Lernen deswegen Schwierigkeiten haben, deutet auf eine grosse Beeinträchtigung hin. Bereits im unauffälligen Bereich werden einige Schüler als *ziemlich* (25%) beeinträchtigt eingeschätzt (siehe Anhang 6.5 b).

Im Vergleich zwischen den Geschlechtern fällt auf, dass sich bei den meisten Unterbereichen, ausser im Lesen und Schreiben, Knaben eher im stark gefährdeten Bereich und die Mädchen eher im gefährdeten Bereich befinden (siehe Anhang 6.5 c-g).

Im Bereich Lernen generell sowie in all dessen Unterbereichen verfügen Oberstufenschüler über am meisten Ressourcen und kaum einer ist noch stark gefährdet. Die Schwierigkeiten im Unterbereich **Neues lernen und Wissen anwenden** (siehe Abb. 19) betreffen vor allem die Unter- sowie Mittelstufe (siehe Anhang 6.5 h-k).

Abbildung 19: Entwicklungsstatus Neues lernen und Wissen anwenden innerhalb der Klassenstufen

Im Gesamtbereich **Lernen** fällt auf, dass die Mittelstufe weniger Schüler im Normbereich hat als die Unterstufe. Auf der Unterstufe sind prozentual mehr Schüler stark gefährdet und auf der Mittelstufe sind mehr gefährdet. Die Oberstufe zeigt mit fast 90% am wenigsten Auffälligkeiten (siehe Anhang 6.5 I).

6.4 Gedächtnis

Im Bereich **Gedächtnis** schneiden 46% der Schüler im Normbereich ab. 37% sind in der Entwicklung gefährdet und 17% sind stark gefährdet (siehe Tab. 5).

Tabelle 5: Entwicklungsstatus des Gedächtnisses

	unauffällig	gefährdet	stark gefährdet
Gedächtnis (N=114)	46%	37%	17%

Bei den meisten Items wurden die Schüler bei *nicht zutreffend*, mit einer Abnahme hin zu *zutreffend*, eingeschätzt (siehe Anhang 6.6 a). Eine andere Verteilung zeigt sich bei den folgenden drei Items:

Abbildung 20: Ergebnis Item 64

Abbildung 21: Ergebnis Item 69

Abbildung 22: Ergebnis Item 70

Die Beeinträchtigungen der Schüler im Gedächtnis werden im schulischen Alltag unterschiedlich wahrgenommen. Schüler im Normbereich werden meist als *gar nicht* oder *ein wenig* beeinträchtigt eingeschätzt. Bei den in der Entwicklung gefährdeten Schülern variiert die Einschätzung der Beeinträchtigung. Die Extremwerte werden selten genannt und die meisten Schüler in dieser Gruppe werden als *ein wenig* oder *ziemlich* beeinträchtigt beschrieben. Schüler, welche in der Entwicklung stark gefährdet sind, werden auch als beeinträchtigt eingeschätzt (siehe Anhang 6.6 b).

Die prozentuale Verteilung innerhalb der Geschlechter weist auf eine leicht stärkere Beeinträchtigung bei den Mädchen hin (siehe Anhang 6.6 c).

Zwei Drittel der Kindergärtner liegen im auffälligen Bereich und bilden die grösste Gruppe. Dabei sind etwas mehr als 40% in der Entwicklung gefährdet und 24% stark gefährdet. Die Zahl der Gefährdung nimmt auf der Unterstufe leicht ab (31%), jedoch besteht bei 25% eine starke Gefährdung in der Entwicklung. In der Mittelstufe sind mehr Schüler in der Entwicklung gefährdet (50%) und weniger als 10% bleiben stark gefährdet. Die Oberstufe kann erneut mit 70% im unauffälligen Bereich das beste Resultat erzielen. Dennoch befinden sich über 20% im gefährdeten Bereich (siehe Anhang 6.6 d).

6.5 Exekutive Funktionen

Im Unterbereich **Aufmerksamkeit und Konzentration** sind fast 70% der Schüler im Normbereich. Von den 32% im auffälligen Bereich sind 26% in der Entwicklung gefährdet. Die Items mit Flüchtigkeitsfehlern (Item 18) und sich durch äussere Reize ablenken lassen (Item 25) werden am häufigsten als *zutreffend* eingeschätzt. In der **Hyperaktivität und Impulsivität** sind leicht mehr im stark gefährdeten Bereich. In der **Passivität und Untätigkeit** schneiden die Schüler besser ab; es befinden sich fast 80% der Schüler im unauffälligen Bereich und nur knapp 5% im stark gefährdeten Bereich. Am meisten Schwierigkeiten sind im **Planen und Organisieren** ersichtlich. Es befinden sich über 30% im gefährdeten Bereich und 15% sind stark gefährdet in der Entwicklung. Gut 50% sind in der Entwicklung unauffällig. Bei allen drei Items wurden für fast einen Viertel der Schüler Schwierigkeiten erfasst. Die

prozentuale Verteilung des Gesamtbereichs **exekutive Funktionen** entspricht deren des Unterbereichs Aufmerksamkeit und Konzentration (siehe Tab. 6).

Tabelle 6: Entwicklungsstatus der exekutiven Funktionen und der Unterbereiche

	unauffällig	gefährdet	stark gefährdet
Aufmerksamkeit und Konzentration (N=114)	68%	26%	6%
Hyperaktivität und Impulsivität (N=114)	72%	18%	10%
Passivität und Untätigkeit (N=110)	77%	18%	5%
Planen und Organisieren (N=114)	53%	32%	15%
Exekutive Funktionen (N=114)	68%	24%	8%

In der **Passivität und Untätigkeit** zeigt sich bei den Mädchen ein leicht höherer prozentualer Anteil im gefährdeten Bereich. Das **Planen und Organisieren** ist bei fast 50% der Mädchen gefährdet, bei den Knaben nur bei 20%. Im Gesamtbereich der **exekutiven Funktionen** sind erneut die Mädchen mehr gefährdet in der Entwicklung (siehe Anhang 6.7 b-f).

In der **Aufmerksamkeit und Konzentration** liegen von den Kindern im Kindergarten bis zur Mittelstufe je 60% in der Norm. In der Oberstufe sind fast 90% im Normbereich. Die gleiche Verteilung ist in der **Hyperaktivität und Impulsivität** ersichtlich (siehe Anhang 6.7 g-h). In der **Passivität und Untätigkeit** schneidet die Oberstufe gänzlich im positiven Bereich ab. Die grössten Schwierigkeiten sind auf Kindergartenstufe (22% gefährdet, 17% stark gefährdet) ersichtlich, wobei auch in der Unterstufe fast 30% in der Entwicklung gefährdet sind. Im **Planen und Organisieren** (siehe Abb. 23) weisen erneut die Kindergärtner die grössten Schwierigkeiten auf. Nur knapp 30% sind ohne Auffälligkeiten und zwei Drittel sind in der Entwicklung gefährdet. Die Unterstufe sowie die Mittelstufe erzielen höhere Werte in der starken Gefährdung. Die Oberstufe liegt gänzlich im Normbereich (siehe Anhang 6.7 i-j).

Abbildung 23: Verteilung des Planen und Organisierens innerhalb der Klassenstufen

Im Gesamtbereich der **exekutiven Funktionen** schneiden der Kindergarten, die Unterstufe und die Mittelstufe mit jeweils etwas mehr als 60% im unauffälligen Bereich ab. In der Oberstufe sind alle Schüler im positiven Bereich (siehe Anhang 6.7 k).

6.6 Motorik

In der **Grobmotorik** sind fast 60% der Schüler in der Grobmotorik unauffällig. Im auffälligen Bereich befinden sich 28% und im stark auffälligen Bereich 14%. Die **Feinmotorik** unterscheidet sich, indem sich mehr Schüler im gefährdeten Bereich befinden, jedoch weniger im stark gefährdeten Bereich. Im Gesamtbereich **Motorik** befinden sich erneut fast 60% im unauffälligen Bereich. Die Werte sind ähnlich verteilt wie in der Grobmotorik (siehe Tab. 7). Mehr als die Hälfte der Schüler, welche im gefährdeten Bereich der Motorik liegt, werden als *gering* beeinträchtigt im schulischen Alltag beschrieben (siehe Anhang 6.8 a).

Tabelle 7: Entwicklungsstatus der Motorik und der Unterbereiche

	unauffällig	gefährdet	stark gefährdet
Grobmotorik (N=112)	58%	28%	14%
Feinmotorik (N=113)	59%	37%	4%
Motorik (N=113)	58%	30%	12%

Bei der prozentualen Verteilung der Geschlechter zeigt sich in der **Grobmotorik** ein leicht höheres Resultat für die Mädchen im gefährdeten Bereich. In der **Feinmotorik** sind mehr als 50% der Mädchen und nur 33% der Knaben gefährdet. Die Knaben liegen bezüglich Motorik generell zu fast 60% im Normbereich (siehe Anhang 6.8 c-e).

Der Vergleich innerhalb der jeweiligen Stufe zeigt auf, dass in der **Grobmotorik** (siehe Anhang 6.8 f) im Kindergarten am meisten Kinder gefährdet (30%) oder stark gefährdet (35%) sind. Je höher die Klassenstufe, desto mehr Kinder befinden sich im Normbereich.

In der **Feinmotorik** (siehe Abb. 24) zeichnet sich zwischen den Stufen ein noch deutlicheres Bild ab. Im Kindergarten sind über 70% im gefährdeten Bereich. In der Unterstufe sind bereits über 50% im Normbereich. In der Mittel- und Oberstufe nehmen die Schwierigkeiten in der Feinmotorik stark ab.

Abbildung 24: Prozentuale Verteilung der Feinmotorik innerhalb der Klassenstufen

Im Bereich der Motorik ergibt sich ein ähnliches Bild wie in der Feinmotorik. Viele Schüler im Kindergarten zeigen starke Auffälligkeiten mit abnehmender Tendenz zur Oberstufe (siehe Anhang 6.8 h).

6.7 Wahrnehmung

Bei allen Unterbereichen sind zwischen 50% und 60% der Schüler unauffällig (siehe Tab. 8). Im Vergleich zwischen den Unterbereichen fällt auf, dass in der **Orientierung im Raum** ein Viertel der Kinder stark gefährdet sind. Die anderen Unterbereiche verzeichnen im Gegensatz dazu mehr Kinder mit einer Gefährdung in der Entwicklung. In der **Wahrnehmung** generell sind 40% in der Norm und nochmals gleich viele sind in der Entwicklung gefährdet.

Tabelle 8: Entwicklungsstatus der Wahrnehmung und der Unterbereiche

	unauffällig	gefährdet	stark gefährdet
Orientierung im Raum (N=114)	50%	25%	25%
Zeitvorstellung (N=105)	56%	29%	15%
Wahrnehmung des Körpers (N=114)	57%	32%	11%
Wahrnehmung von visuellen Formen und Figuren (N=114)	52%	30%	18%
Wahrnehmung (N=114)	39%	41%	20%

Die betreuenden Personen beschreiben die Kinder im gefährdeten Bereich bezüglich Wahrnehmung zu 80% als *gar nicht* oder *ein wenig* beeinträchtigt im schulischen Alltag (siehe Anhang 6.9 b).

In der **Orientierung im Raum** sind mehr Knaben in der Kategorie stark gefährdet. Die Mädchen weisen je einen höheren Prozentsatz für eine gefährdete Entwicklung in der **Körperwahrnehmung** und im Gesamtbereich der **Wahrnehmung** auf (siehe Anhang 6.9 c-f).

In der **Orientierung im Raum** schneiden der Kindergarten und die Unterstufe mit unter 40% im Normbereich ähnlich ab. Die Mittelstufe hat mehr Schüler im unauffälligen Bereich (45%) und weniger im stark gefährdeten Bereich (20%). Die Oberstufe ist vollständig im Normbereich. In der **Wahrnehmung des Körpers** und auch **von visuellen Formen und Figuren** zeigen sich grosse Unterschiede zwischen den Stufen. Im Kindergarten sind am meisten Kinder auffällig in der Entwicklung und mit zunehmendem Alter nehmen die Schwierigkeiten ab. Im Gesamtbereich der **Wahrnehmung** sind bei den Kindergärtnern 50% in der Entwicklung gefährdet und 20% stark gefährdet. In der Unterstufe sind 40% gefährdet und über 30% stark in der Entwicklung gefährdet. In der Mittelstufe wiederholt sich das Bild des Kindergartens, wobei der Wert der starken Gefährdung zurückgeht. Erneut ist die Oberstufe am wenigsten in der Entwicklung gefährdet (siehe Anhang 6.9 h-l).

6.8 Soziale Fähigkeiten

In den **sozialen Fähigkeiten** liegen knapp 70% der Schüler in der Norm. In der Entwicklung gefährdet sind 23% und 9% sind stark gefährdet (siehe Tab. 9).

Tabelle 9: Entwicklungsstatus der sozialen Fähigkeiten

	unauffällig	gefährdet	stark gefährdet
Soziale Fähigkeiten (N=114)	68%	23%	9%

Die betreuenden Personen erleben die Schüler im gefährdeten Bereich bezüglich sozialer Fähigkeiten zu 30% als *ein wenig* beeinträchtigt im schulischen Alltag (siehe Anhang 6.10 b).

Bei den meisten Items wurden mindestens 60% der Schüler positiv (*nicht zutreffend*) eingeschätzt. Unter 60% sind Items, welche sich mit den Erwartungen in sozialen Situationen auseinandersetzen, bei denen es um das Verständnis von Gefühlen oder deren Beschreibung, um Freundschaften oder Gruppenaktivitäten geht (siehe Anhang 6.10 a; siehe Abb. 25 und 26).

Abbildung 25: Ergebnis Item 124

Abbildung 26: Ergebnis Item 130

Zwischen den Geschlechtern können keine grossen Unterschiede festgestellt werden (siehe Anhang 6.10 c).

Die sozialen Fähigkeiten sind in der prozentualen Verteilung nach Schulstufen unterschiedlich ausgebildet (siehe Abb. 27). Im Kindergarten zeigen sich die meisten Schwierigkeiten. Die Unter- sowie Mittelstufe zeigen eine ähnliche Verteilung, wobei über 70% im unauffälligen Bereich sind (siehe Anhang 6.10 d). Die Oberstufe kann über 90% im unauffälligen Bereich verzeichnen.

Abbildung 27: Entwicklungsstatus der sozialen Fähigkeiten innerhalb der Klassenstufen

Das Thema Freundschaft wurde im Kapitel 4.3.4 ausführlich erörtert. Deshalb soll das Item zum Freundschaften (siehe Abb. 28) schliessen besonders hervorgehoben werden. Die Oberstufenschüler weisen am wenigsten Schwierigkeiten auf. Aufgrund der Verteilung innerhalb der Klassenstufen scheint die Problematik auf der Mittelstufe am stärksten ausgeprägt zu sein.

Abbildung 28: Verteilung des Items 140 innerhalb der Klassenstufen

6.9 Emotionen und Verhalten

In den drei Unterbereichen **internalisierende Probleme**, **externalisierende Probleme** sowie **zwanghafte Handlungen oder Gedanken** liegen jeweils knapp unter 70% der Schüler in der Norm. Über 20% sind in allen Unterbereichen in der Entwicklung gefährdet und ungefähr 10% stark gefährdet. Eine fast identische Verteilung ergibt sich im Gesamtbereich **Emotionen und Verhalten** (siehe Tab. 10).

Tabelle 10: Entwicklungsstatus der emotionalen und Verhaltensprobleme

	unauffällig	gefährdet	stark gefährdet
Internalisierende emotionale Probleme (N=114)	64%	25%	11%
Externalisierende emotionale Probleme (N=114)	67%	23%	10%
Zwanghafte Handlungen oder Gedanken (N=112)	68%	26%	6%
Emotionale und Verhaltensprobleme (N=114)	68%	23%	9%

Die Einschätzung der Beeinträchtigung im schulischen Alltag fällt positiv aus. Fast 90% der Schüler werden als kaum beeinträchtigt eingeschätzt. Dies ist auch der Fall bei Schülern, welche sich im Fragebogen im auffälligen Bereich befinden. Über 70% der Schüler im gefährdeten Bereich und 45% der stark gefährdeten Schüler zeigen diesbezüglich geringe Auswirkungen im Alltag (siehe Anhang 6.11 b).

Bei den **internalisierenden Verhaltensweisen** fällt das Item 149 „*Geringes Selbstvertrauen*“ auf (siehe Abb. 29). Es wird innerhalb des genannten Unterbereichs am wenigsten mit *nicht zutreffend* eingeschätzt (siehe Anhang 6.10 a).

Abbildung 29: Ergebnis Item 149

Unterschiede zwischen den Mädchen und den Knaben können in den **internalisierenden emotionalen Problemen** (siehe Abb. 30) und den **externalisierenden emotionalen Problemen** festgestellt werden. Die Knaben weisen in beiden Unterbereichen mehr Schwierigkeiten auf (siehe Anhang 6.11 c-f).

Abbildung 30: Verteilung der internalisierenden emotionalen Probleme innerhalb des Geschlechts

Aufgrund des grossen Unterschieds der prozentualen Verteilung der Geschlechter werden die einzelnen Items an dieser Stelle genauer betrachtet. Knaben werden häufiger wütend (Item 161), verweigern häufiger Anweisungen der Erwachsenen (Item 163), provozieren öfters (Item 164), suchen den Fehler öfters bei den anderen (Item 165) und fühlen sich viel leichter angegriffen oder gestört (Item 166) (siehe Anhang 6.11 a).

In den **internalisierenden emotionalen Problemen** weisen Kindergärtner am meisten Schwierigkeiten auf. Über die Hälfte ist in der Entwicklung gefährdet. Die Unterstufe hat weniger Schüler im gefährdeten Bereich (27%), jedoch mehr Schüler im stark gefährdeten Bereich (14%). Auf der Mittelstufe wird der gefährdete Bereich nochmals geringer (17%), jedoch bleibt der Anteil an stark gefährdeten Schülern hoch (14%). Die ganze Oberstufe liegt im Normbereich. In den **externalisierenden emotionalen Problemen, den zwanghaften Handlungen oder Gedanken** und im **Gesamtbereich emotionale und Verhaltensprobleme** weist nach dem Kindergarten die Mittelstufe den zweitkleinsten Anteil im Normbereich auf. Die Oberstufe ist in beiden Unterbereichen mit fast 90% am unauffälligsten (siehe Anhang 6.11 g-j).

7 Diskussion

Als Ausgangslage diente das mehrdimensionale Entwicklungsmodell nach Grohnfeldt. Mit diesem konnten die Zusammenhänge des Spracherwerbs mit anderen Entwicklungsbereichen verdeutlicht werden. Orientiert an diesen Entwicklungsbereichen wurde mit Hilfe des Fragebogens *Five-To-Fifteen Revised (5-15R)* der Förderbedarf von Sprachheilschülern der ASS mit einer SSES erhoben. Die gegenseitige Abhängigkeit der Entwicklungsbereiche (vgl. Grohnfeldt, 2017, S. 162f.) und die unterschiedlichen Auswirkungen in diesen konnten in den Ergebnissen verdeutlicht werden. Nachfolgend werden die Entwicklungsbereiche entsprechend der Reihenfolge der Kapitel 3 und 4 diskutiert.

Sprache

Die Ergebnisse weisen auf Beeinträchtigungen in mehreren sprachlichen Ebenen hin, da sowohl das Verständnis und die Produktion als auch die verbale Kommunikation betroffen sind. Dies stimmt mit den Bedingungen für eine separative Beschulung überein (vgl. Schulpsychologischer Dienst, 2013, S. 8f.). Die Schwierigkeiten in der Grammatik sowie im Erwerb und in der Anwendung des Wortschatzes sind in den Ergebnissen ersichtlich. Diese Auffälligkeiten werden unter den möglichen Symptomen einer SSES beschrieben (vgl. Dannenbauer, 2003, S. 49f.) In der Literatur konnten keine Unterschiede betreffend die Diagnose zwischen den Geschlechtern gefunden werden und auch in der Erhebung zeigen sich nur geringe Differenzen. Die sprachlichen Fähigkeiten sind in den Ergebnissen in den Klassenstufen ungleich verteilt. Die sprachlichen Schwierigkeiten sind im Kindergarten und auf der Unterstufe am grössten und nehmen in der Mittel- und Oberstufe ab. Eine Erklärung dazu bietet Dannenbauer (2003), welcher auf weniger offensichtliche, sprachliche Beeinträchtigungen bei älteren Schülern hinweist (vgl. ebd., S. 73). Andererseits kann die intensive und langfristige sprachliche Therapie ihren Anteil dazu beigetragen haben, erwähnt doch Grimm, dass eine frühzeitige Diagnose und Intervention unerlässlich ist, sodass sich kein kumulatives Sprachdefizit einstellt (vgl. Grimm, 2012, S. 137).

Kognition

In der Kognition wird zuerst auf Lernstörungen eingegangen, anschliessend auf das Gedächtnis und die exekutiven Funktionen. In der vorliegenden Arbeit zählt das Lernen neben der Sprache zu den Bereichen mit einem grossen Förderbedarf, da sich zirka 65% der Schüler in der Erhebung im auffälligen Bereich befinden. Dass beide Bereiche einen grossen Förderbedarf aufweisen, kann durch den engen Zusammenhang von Lern- und Sprachstörungen aufgrund der kognitiven und sprachlichen Entwicklung erklärt werden (vgl. Grohnfeldt, 2017, S. 164). Die Schätzung von Dannenbauer, dass 40-70% erhebliche Probleme im Schriftspracherwerb aufweisen (vgl. Dannenbauer, 2003, S. 53), kann in dieser Arbeit mit

knapp 60% im auffälligen Bereich bestätigt werden. In den Ergebnissen zeichnen sich vielfältige Probleme im Lesen (Leseverständnis, Lesetechnik und Lesegeläufigkeit) sowie im Schreiben (Inhalt und Rechtschreibung) ab, welche sich mit den Erkenntnissen aus der Literatur decken (vgl. ebd., S. 53f.; Grimm, 2012, S. 138). Da der verwendete Fragebogen keine Items zur Grammatik im schriftsprachlichen Bereich enthält, können keine Aussagen über dieses Leitsymptom gemacht werden (vgl. Kannengieser, 2014, S. 190). In den mathematischen Fähigkeiten können in dieser Arbeit vorwiegend Schwierigkeiten bei schriftlich formulierten Aufgaben verdeutlicht werden. Weiter wird ersichtlich, dass ungefähr 50% der Schüler in den arithmetischen Fähigkeiten Leistungen in der Norm zeigen. Auf diesen Sachverhalt, dass Schüler mit einer SSES eine heterogene Gruppe darstellen und unterschiedlich betroffen sein können, wird in der Literatur hingewiesen (vgl. Koponen et al., 2006, S. 70).

Bezüglich des Lernens zeigen sich in dieser Arbeit Schwierigkeiten im Zusammenhang mit dem verwendeten Wortschatz sowie dem Verständnis von mündlichen Anweisungen. Dies verdeutlicht die zentrale Rolle der Sprache in der Wissensvermittlung (vgl. Drave et al., 2002, S. 227). Im 5-15R wird beim Erfassen des Lernens die Bedeutung der Aufnahme neuer Inhalte über die verschiedenen Sinneskanäle nicht thematisiert, weil die Items sich hauptsächlich mit der abstrakten Ebene der Sprache befassen. Nach Schönauer-Schneider führt die beeinträchtigte Aufnahme der neuen Lerninhalte zu Schwierigkeiten im Schlussfolgern und im Problemlösen (vgl. Schönauer-Schneider, 2014, S. 105). In den Ergebnissen werden entsprechende Defizite in den Problemlösefähigkeiten erkennbar, indem die Schüler ihre Pläne nicht auf Situationen anpassen oder Vorwissen nicht nutzen können. Dies könnte bei einigen auch in Zusammenhang mit einer erlernten Hilflosigkeit (vgl. Grimm, 2012, S. 139) gebracht werden, da die an der Erhebung beteiligten Schüler im Tagesschulalltag viel Aufsicht und Unterstützung benötigen. Allerdings zeigen nur die wenigsten Motivationsschwierigkeiten. Auf die Förderung der Selbständigkeit könnten sich die kleinen Klassen mit der engen Betreuung sowie vielfältigen Unterstützung durch die Lehrperson, die Klassenhilfe oder die Jahrespraktikantin negativ auswirken. Jedoch bietet eine enge Betreuung auch die Gelegenheit für eine spezifische Förderung, welche sich positiv auf die Selbständigkeit auswirken kann. Die Reduktion der Schwierigkeiten im Lernen auf der Oberstufe könnte mit der Orientierung am Realschullehrplan (im Kanton Aargau tiefstes Niveau der Sekundarstufe 1) zusammenhängen. Im Gegensatz zur Primarstufe sind die Anforderungen weniger anspruchsvoll. Ausserdem haben die Oberstufenschüler mehr Erfahrung im Lernen. Die Schwierigkeiten im Planen und sich flexibel an Gegebenheiten anpassen können auch im Kontext der exekutiven Funktionen (Arbeitsgedächtnis, Problemlösen, Planen) betrachtet werden (vgl. Drechsler, 2007, S. 236f.).

Der Bereich des Gedächtnisses sollte nicht isoliert betrachtet werden. Da das Gedächtnis für die Abspeicherung, die Wiedererkennung und den Abruf von Informationen zuständig ist, ist dieses für die Entwicklung der Sprache von grosser Bedeutung (vgl. Grohnfeldt, 2017, S. 163). In den Ergebnissen deuten die Schwierigkeiten bei mehrteiligen Anweisungen auf mögliche Einschränkungen im Arbeitsgedächtnis und die Schwierigkeiten sich an unpersönliche Fakten zu erinnern auf mögliche Einschränkungen im semantischen Arbeitsgedächtnis hin. Die auffälligen Items beinhalten die Abspeicherung und den Abruf von verbalen Impulsen; beides kann nach aktueller Forschung bei Kindern mit einer SSES beeinträchtigt sein (vgl. Lum et al., 2010, S. 105f.). Insbesondere das Abspeichern von mehrteiligen Anweisungen erfolgt über einen verbalen Impuls und benötigt anschliessend einen zeitlich verzögerten Abruf für die Ausführung. Dieser Prozess kann bei Kindern mit einer SSES beeinträchtigt sein (vgl. Lum et al., 2015, S. 83f.). Die genannten Defizite im Gedächtnis wirken sich in allen Klassenstufen aus, wobei der Kindergarten am stärksten betroffen ist.

Die exekutiven Funktionen setzen sich im *5-15R* anders zusammen als die Skalen im *BRIEF* (vgl. Drechsler & Steinhausen, 2013), welcher als Grundlage für die Studien im Theorieteil dienten. Die exekutiven Funktionen des *5-15R* schliessen das Arbeitsgedächtnis, die emotionale Kontrolle sowie das Problemlösen nicht ein. Aus diesem Grund sind keine eindeutigen Zuordnungen zwischen den Ergebnissen des *5-15R* und dem *BRIEF* möglich. Die Zusammenfassung der Unterbereiche im *5-15R* in die Bereiche wurde in der Überarbeitung des Fragebogens betrachtet. In der Validation des Fragebogens wird aufgrund der konfirmatorischen Faktorenanalyse eine andere Zusammenfassung der Unterbereiche in die Bereiche vorgeschlagen. Dabei werden an Stelle der Hyperaktivität und Impulsivität die Problemlösefähigkeit einbezogen (vgl. Lambek & Trillingsgaard, 2015, S. 166f.). Da die Validität trotz der anderen Verteilung nur leicht besser ist und weiterhin nur im akzeptablen Bereich liegt, belassen die Autoren des *5-15R* die ursprüngliche Verteilung (vgl. Kadesjö et al., 2018). Die aufgezählten Gründe könnten mitunter dazu führen, dass in dieser Arbeit zwei Drittel der Schüler in den exekutiven Funktionen im *5-15R* im Normbereich liegen. Der grösste Förderbedarf innerhalb der exekutiven Funktionen ist in den Ergebnissen im Planen und Organisieren ersichtlich. Dieser Unterbereich könnte mit der *BRIEF* Skala *Planen / Strukturieren* (vgl. Drechsler & Steinhausen, 2013, S. 25) vergleichbar sein, in welcher bei Kindern mit einer SSES grosse Schwierigkeiten bestätigt werden konnten (vgl. Cuperus et al., 2014, S. 135f.; vgl. Schöfl et al., 2016, S. 192).

Die Ergebnisse deuten auf einen grösseren Förderbedarf in den exekutiven Funktionen bei den Mädchen hin. Im Gegensatz dazu werden in der Theorie die Knaben in den exekutiven Funktionen als stärker betroffen beschrieben (vgl. Cuperus et al., 2014, S. 135f.). Neben der anderen Zusammensetzung der exekutiven Funktionen könnte ein weiterer möglicher Grund

für die andere Verteilung des Förderbedarfs in den Normen liegen. Die Cut-off Werte in den Unterbereichen sind bei den Knaben vergleichsweise hoch, was dazu führt, dass es in einzelnen Unterbereichen keinen Wert im stark gefährdeten Bereich gibt (siehe Anhang 5). Dies könnte zu verzerrten Resultaten führen.

Die Ergebnisse zu den Klassenstufen weisen auf einen höheren Förderbedarf bei den jüngsten Kindern hin. Insbesondere in der Passivität und Untätigkeit konnten bei jüngeren Schülern grössere Schwierigkeiten erkannt werden, was sich mit der theoretischen Auseinandersetzung abdeckt. Die Schwierigkeiten in der Passivität und Untätigkeit können durch die in anderen Studien erhobenen Schwierigkeiten in der *Initiative* bei jüngeren Kindern bestätigt werden (vgl. Cuperus et al., 2014, S. 135; Schöfl et al., 2016, S. 192).

Motorik und Wahrnehmung

In der vorliegenden Arbeit sind in den Unterbereichen und im Gesamtbereich der Motorik jeweils über 50% der Schüler im Normbereich. Dies bestätigt das Resultat von DiDonato Brumbach und Goffman, welche in ihrer Erhebung nur bei 50% der Kinder mit einer SSES motorische Schwierigkeiten nachweisen konnten (vgl. DiDonato Brumbach & Goffman, 2014, S. 167f.). In der Fein- und Grobmotorik liegen jeweils gleich viele Kinder in der Norm. Unterschiede in diesen Bereichen zeigen sich in der Ausprägung der Defizite. In der Grobmotorik sind mehr Kinder stark gefährdet und in der Feinmotorik befinden sich mehr Kinder im gefährdeten Bereich. Insofern bestätigt sich das Ergebnis von grösseren Schwierigkeiten in der Feinmotorik für die Stichprobe in dieser Arbeit nicht (vgl. ebd., S. 168). Inwiefern sich die Schwierigkeiten in der Sprache mit der Feinmotorik in Verbindung bringen lassen (vgl. Mandler & Zimmer, 2006, S. 36), konnte in dieser Arbeit nicht geprüft werden. Es fällt jedoch auf, dass bei Kindergärtnern mehr Schwierigkeiten in der Sprache und in der Motorik vorhanden sind. Obwohl die Entwicklung der Motorik bei einigen Kindern gefährdet ist, wird dies von den betreuenden Personen im schulischen Alltag lediglich als geringe Beeinträchtigung wahrgenommen. Diese Tatsache relativiert die erhobenen Schwierigkeiten.

Die in dieser Arbeit gefundenen Unterschiede zwischen den Geschlechtern, wobei die Mädchen mehr Förderbedarf aufweisen, konnten in der Literatur nicht wiedergefunden werden. Weiter ist ersichtlich, dass insbesondere im Kindergarten bei vielen Schülern eine Gefährdung der Entwicklung in der Feinmotorik und eine starke Gefährdung der Entwicklung in der Grobmotorik vorliegen. Die Schwierigkeiten in der Motorik nehmen mit zunehmendem Alter ab. Dies könnte einerseits an der erhaltenen Förderung liegen, andererseits aber auch generell an der Entwicklung der Fähigkeiten.

Die Unterbereiche der Wahrnehmung verfügen nur über eine akzeptable Reliabilität und einzig die Wahrnehmung von visuellen Formen und Figuren weist eine gute Reliabilität auf

(vgl. Lambek & Trillingsgaard, 2015, S. 163). Da die Messgenauigkeit in den Unterbereichen der Wahrnehmung in drei Viertel der Fälle nur akzeptabel ist, können die Messfehler höher sein und das Resultat widerspiegelt weniger den wahren Wert (vgl. Bortz & Döring, 2006, S. 196). In Anbetracht der Einschätzungen durch die betreuenden Personen bestätigt sich die Vermutung, dass trotz der hohen Zahl an gefährdeten Schülern viele im schulischen Alltag als gering beeinträchtigt wahrgenommen werden und ein hoher Messfehler vorliegt. Weiter zu beachten ist, dass im Entwicklungsmodell die Wahrnehmung mit ihren unterschiedlichen Kanälen als Basis für die Entwicklung der Sprache ausgewiesen wird und Beeinträchtigungen sich auf die Sprachentwicklung auswirken (vgl. Grohnfeldt, 1993, S. 74). Der Fragebogen beinhaltet keine Items bezüglich der auditiven Wahrnehmung, welche für die Sprachentwicklung ebenfalls von grosser Bedeutung ist. In den Ergebnissen ist erkennbar, dass Einschränkungen in der Orientierung im Raum, in der Wahrnehmung des Körpers und in der Wahrnehmung von visuellen Formen und Figuren vor allem im Kindergarten vorhanden sind. In der Literatur werden die Ergebnisse unterstützt, da Einschränkungen in der Raum- und Körperorientierung sowie in der Visuokonstruktion bei Kindern mit einer SSES auf der Kindergartenstufe nachgewiesen werden konnten (vgl. Danielsson et al., 2010, S. 674ff.).

Emotion und Soziabilität

In der erhobenen Stichprobe bestätigt sich, dass die häufigste Diagnose ein ADHS ist (vgl. Suchodoletz, 2013, S. 23) und dass generell die Zahl von weiteren Diagnosen (siehe Anhang 6.2) gering ausfällt (vgl. Snowling et al., 2006, S. 763).

Die Items der sozialen Fähigkeiten orientieren sich an den diagnostischen Kriterien der Autismus-Spektrums-Störung nach DSM-IV (vgl. Sass, Wittchen & Zaudig, 2001, S. 107f.). Deshalb liegt der Fokus der Items mehr auf der Störung, als dass er alle Merkmale der sozialen Fähigkeiten abdeckt. Die Items beinhalten keine Strategien zur Konfliktlösefähigkeit und zum Thema Mobbing, so dass diese nicht mit der erarbeiteten Theorie verglichen werden können und sich eine eher einseitige Beschreibung der sozialen Fähigkeiten ergibt.

In den Ergebnissen der sozialen Fähigkeiten weisen annähernd 70% der Schüler eine normale Entwicklung auf. Unter Einbezug der Literatur bestätigt sich, dass längst nicht alle Schüler mit einer SSES eine Einschränkung in den sozialen Fähigkeiten zeigen müssen und dass sich die Schwierigkeiten oft innerhalb der Norm befinden (vgl. Durkin & Conti-Ramsden, 2007, S. 1453). Dennoch scheinen in dieser Arbeit einige Items, welche Einschätzungen oder Handlungen in Interaktionen erfordern, stärker betroffen zu sein. Dies stimmt mit der theoretischen Auseinandersetzung überein, in welcher bei Schülern mit einer SSES Schwierigkeiten im Analysieren von Situationen sowie im Erkennen und Benennen von Emotionen auftraten, aber auch wenig Wissen über soziale Situationen nachgewiesen werden konnte (vgl. Marton et al., 2005, S. 155f.).

Das Thema Freundschaft ist in der Literatur ausgiebig erforscht worden und wird im Fragebogen nur mit einem Item direkt erfragt. Daher sind keine Aussagen über die Qualität der Freundschaften möglich. Jedoch unterscheiden sich die Ergebnisse der Erhebung von den Erkenntnissen aus der Literatur insofern, dass eine Zunahme der Peerprobleme auf den oberen Stufen nicht bestätigt werden kann (vgl. St Clair et al., 2011, S. 195). Eine mögliche Begründung, weshalb die Schwierigkeit Freundschaften zu schliessen nur auf 20% der Schüler vollständig zutrifft, könnte an der Beschulungsform liegen. Die Schüler weisen alle eine ähnliche Problematik auf, so dass es ihnen darum möglicherweise einfacher fällt Freundschaften zu schliessen. In diesem Kontext wäre die Einschätzung der Eltern zu den Sozialkontakten im ausserschulischen Umfeld hilfreich.

Insgesamt weist der Bereich der Emotionen und des Verhaltens am wenigsten Förderbedarf auf. Gesamthaft schätzen die betreuenden Personen die Auswirkungen der Beeinträchtigungen auf den schulischen Alltag gering ein, was den Förderbedarf weiter vermindert. Dies bestätigt sich, indem die emotionalen Probleme und Verhaltensprobleme bei Kindern mit einer SSES als auffälliger, jedoch in der Norm liegend, beschrieben werden (vgl. St Clair et al., 2011, S. 194ff.).

In den Emotionen und im Verhalten kann in dieser Arbeit bei den Mädchen ein geringerer Förderbedarf nachgewiesen werden, was auf eine bessere Emotionsregulation des weiblichen Geschlechts zurückzuführen sein könnte (vgl. Fujiki et al., 2002, S. 105). Dass sich Schwierigkeiten in emotionalen Bereich mit zunehmendem Alter schwächer abzeichnen (vgl. ebd., S. 108; St Clair et al., 2011, S. 194ff.), kann in der vorliegenden Erhebung nicht vollständig bestätigt werden. Obwohl in dieser Arbeit bei den jüngsten Schülern der grösste und bei den ältesten Schülern der kleinste Förderbedarf ersichtlich ist, trifft die Aussage nur teilweise zu, denn in der Mittelstufe bestehen mehr Schwierigkeiten als auf der Unterstufe.

Grosse Unterschiede zwischen den Geschlechtern können bei den Items, welche nach DSM-IV zu den diagnostischen Kriterien der Störung mit oppositionellem Trotzverhalten (vgl. Sass et al., 2001, S. 130) gehören, festgestellt werden. Den Knaben werden in diesen Items öfters Schwierigkeiten zugesprochen, was mit einer schlechter ausgeprägten Emotionsregulation bei Knaben zusammenhängen könnte (vgl. Fujiki et al., 2002, S. 108). In den Ergebnissen zeigen sich auch Tendenzen, dass ältere Schüler (10-13 Jahre), welche die Mittelstufe besuchen, mehr Schwierigkeiten zeigen als die Kinder der Unterstufe. Aufgrund des geringen Förderbedarfs auf der Oberstufe kann die Annahme einer weniger gut entwickelten Emotionsregulation bei älteren Schülern nicht bestätigt werden (vgl. ebd.).

Weiter wird in der Literatur auf ein tiefes Selbstwertgefühl hingewiesen (vgl. Marton et al., 2005, S. 156f.), welches sich in der Stichprobe anhand des tiefen Selbstvertrauens ebenfalls

abzeichnet. In der aktuellen Erhebung wurde nicht nach dem Selbstwertgefühl in schulischen Belangen und sozialen Belangen unterschieden.

8 Schlussfolgerung

In diesem Kapitel werden zuerst die Fragestellungen beantwortet, anschliessend folgen die Schlussfolgerungen für die Praxis, eine kritische Reflexion der Arbeit und mögliche weitere Forschungsthemen.

8.1 Beantwortung der Fragestellungen

Zuerst wird die Forschungsfrage ausführlich beantwortet, was einen Überblick über alle Entwicklungsbereiche bietet. Anschliessend werden die Unterfrage zum Geschlecht und die Unterfrage zu den Schulstufen beantwortet.

Forschungsfrage: Welcher Förderbedarf in den verschiedenen Entwicklungsbereichen zeigt sich bei von einer SSES betroffenen Schülern der Aargauischen Sprachheilschule?

Obwohl der Förderbedarf der aargauischen Sprachheilschüler in den Entwicklungsbereichen in den Ergebnissen einzeln beschrieben wird, sollte dieser als zusammenhängendes Ganzes betrachtet werden. Die Ergebnisse lassen Aussagen dahingehend zu, als dass die Entwicklungsbereiche unterschiedlich stark betroffen sein können und es innerhalb eines Bereiches Unterschiede zu beachten gibt.

Betrachtet man alle Entwicklungsbereiche, so zeigen die aargauischen Sprachheilschüler im Bereich der Sprache eindeutig den grössten Förderbedarf. Dieser schliesst die rezeptive und expressive Ebene sowie die verbale Kommunikation gleichermassen mit ein. Die Beschreibung des Förderbedarfs in der Sprache nach Reber und Schönauer-Schneider (2011) entspricht den gewonnenen Erkenntnissen dieser Arbeit: „Schüler mit einer SSES brauchen ... einen sprachheilpädagogischen Unterricht mit Prävention und Intervention in den Bereichen Aussprache, Wortschatz, Grammatik und Sprachverständnis ...“ (S. 17). Weiterer Förderbedarf kann auch in der Kognition festgestellt werden. Die Kognition umfasst in dieser Arbeit das Lernen, das Gedächtnis sowie die exekutiven Funktionen. Insbesondere im Lernen werden die Schüler im schulischen Alltag als beeinträchtigt wahrgenommen. Schwierigkeiten äussern sich in der Aufnahme von neuen Wissensinhalten, jedoch auch in deren Anwendung. Besonders hervorzuheben ist dabei der verwendete Wortschatz, da die Abstraktheit der Wörter Einfluss auf das Verständnis nimmt. Dies scheint unabhängig von der Konzeption zu sein, da sowohl die mündliche als auch die schriftliche Aufnahme erschwert zu sein scheinen. Die Schwierigkeiten in der Aufnahme von schriftlichen Informationen zeigen sich im Schriftspracherwerb. Die Schüler weisen Förderbedarf in der Lesetechnik, -geläufigkeit und im -verständnis auf. Zugleich ist auch der schriftliche Ausdruck in der Kohärenz, in der

Grammatik sowie in der Rechtschreibung erschwert. Eine SSES tangiert auch das mathematische Lernen: Das Lösen von schriftlich formulierten Aufgaben ist oft problematisch. Im Gedächtnis fallen die Schwierigkeiten im Arbeitsgedächtnis sowie im Langzeitgedächtnis vor allem bei verbalen Impulsen auf, was die aufgezeigten Schwierigkeiten im Lernen akzentuiert. Zusätzlich zeigen sich Schwierigkeiten, wenn die Schüler adäquat auf neue oder veränderte Situationen reagieren müssen. Die Planung sowie deren Anpassung sind bei den meisten Sprachheilschülern erschwert. Erneut kann die Komplexität von abstrakten Begriffen hervorgehoben werden, da diese die Chance vermindert, eine Aufgabe erfolgreich zu lösen. In den exekutiven Funktionen fällt ebenfalls das Planen und Organisieren der eigenen Handlungen auf. Weniger Förderbedarf besteht bezüglich Konzentration, Aufmerksamkeit sowie Hyperaktivität.

In der Motorik und der Wahrnehmung scheint der Förderbedarf weniger ausgeprägt zu sein. In der Grobmotorik besteht bei einigen Schülern Förderbedarf beim Werfen sowie Fangen und in der Balance. In der Feinmotorik bezieht sich der Förderbedarf auf das Manipulieren von kleinen Gegenständen und die Graphomotorik. Insbesondere in der Wahrnehmung werden viele Schüler, trotz ihrer gefährdeten oder stark gefährdeten Entwicklung, als kaum beeinträchtigt wahrgenommen. Fördermöglichkeiten bestehen bei räumlichen Anordnungen und in der visuellen Wahrnehmung bezüglich kleiner Unterschiede.

Trotz den sprachlichen Schwierigkeiten entwickeln sich die meisten Schüler in ihrem Sozialverhalten und in der emotionalen Entwicklung in der Norm. Dennoch besteht in beiden Bereichen Förderbedarf, welcher nicht unterschätzt oder gar vernachlässigt werden darf. In den sozialen Fähigkeiten besteht bei einigen Schülern Förderbedarf in der Gestaltung von Interaktionen. Unter anderem müssen Gefühle erkannt sowie verstanden werden, damit ein adäquates Verhalten ermöglicht wird. Die meisten Schüler können Freundschaften schliessen und an Gruppentätigkeiten teilnehmen, jedoch gelingt dies nicht allen gleich gut. In den Emotionen fällt der grösste Förderbedarf im Selbstvertrauen auf.

Unterfrage 1: Inwiefern zeigt sich spezifischer Förderbedarf bei Knaben und Mädchen?

In den meisten Entwicklungsbereichen sind geringe Unterschiede zwischen den Geschlechtern zu verzeichnen. Für die Beantwortung der Unterfrage werden nur aussagekräftige Unterschiede hervorgehoben und nachfolgend dargestellt.

In der Kognition zeichnen sich im Lernen, im Gedächtnis und in den exekutiven Funktionen Unterschiede ab. In den meisten Unterbereichen des Lernens sowie im Gesamtbereich Lernen zeigen sich Unterschiede in der Verteilung im auffälligen Bereich. Ausser im Lesen und Schreiben sind die Knaben eher stark gefährdet und die Mädchen eher gefährdet. In den

exekutiven Funktionen und im Gedächtnis zeigt sich ein leicht höherer Förderbedarf bei den Mädchen. In der Motorik zeichnet sich ebenfalls bei den Mädchen in der Fein- und Grobmotorik ein grösserer Förderbedarf ab. Im Bereich der Wahrnehmung sowie im Unterbereich Körperwahrnehmung besteht mehr Förderbedarf bei den Mädchen. Die Knaben weisen einen erhöhten Förderbedarf bei der Orientierung im Raum auf. Im Bereich Emotion und Verhalten zeichnet sich ein grösserer Förderbedarf bei den Knaben ab, sowohl im internalisierenden als auch externalisierenden Bereich. Bei genauerer Betrachtung des externalisierenden Bereiches sind die Knaben in den Items zum oppositionellen Trotzverhalten stärker betroffen.

Unterfrage 2: Inwiefern zeigt sich spezifischer Förderbedarf in den unterschiedlichen Schulstufen?

Der Förderbedarf innerhalb der Schulstufen wird durch die prozentuale Verteilung der Schüler genauer beschrieben. Für jede Schulstufe werden nur Entwicklungsbereiche hervorgehoben, welche im Vergleich zu den anderen Schulstufen durch grosse Unterschiede auffallen.

Im Kindergarten besteht in allen Bereichen ein grosser Förderbedarf und im Vergleich mit den anderen Stufen weisen diese Kinder insgesamt den grössten Förderbedarf auf. Sie befinden sich auf der expressiven Ebene sowie im Bereich Sprache alle im auffälligen Bereich. Im Gedächtnis und in den exekutiven Funktionen in der Passivität und Untätigkeit sowie im Planen und Organisieren besteht ein grösserer Förderbedarf im Vergleich zu den anderen Schulstufen. In der Motorik besteht in der Fein- sowie in der Grobmotorik grosser Förderbedarf. In der Wahrnehmung müssen vor allem die Körperwahrnehmung sowie die visuelle Wahrnehmung gefördert werden. In den sozialen Fähigkeiten sowie den Emotionen weisen ebenfalls die Kindergärtner den grössten Förderbedarf auf.

In der Unterstufe nimmt der Förderbedarf im Vergleich zum Kindergarten in den meisten Entwicklungsbereichen (Motorik, Wahrnehmung, Soziabilität und Emotion) leicht ab. Hier zeigt sich der stärkste Förderbedarf erneut in der Sprache.

In der Mittelstufe reduziert sich der Förderbedarf im Vergleich zur Unterstufe im Bereich der Sprache, in der Motorik und in der Wahrnehmung. In der Kognition sowie in den sozialen Fähigkeiten ist der Förderbedarf im Lernen vergleichbar mit der Unterstufe. Grösserer Förderbedarf im Vergleich zur Unterstufe ist bezüglich Freundschaften schliessen sowie externalisierenden Verhaltensweisen angezeigt.

Auf der Oberstufe nimmt der Förderbedarf in allen Bereichen stark ab, ausser in der Sprache. Im kognitiven Bereich benötigen Jugendliche zudem Förderung im Lernen sowie im Gedächtnis.

8.2 Schlussfolgerungen für die Praxis

Die Förderung der Schüler an der ASS umfasst nicht nur die Therapie der Sprache, sondern bedingt eine ganzheitliche Förderung von allen Entwicklungsbereichen durch alle Fachdisziplinen. Aufgrund des grossen Förderbedarfs im Lernen benötigen sie einen ihnen angepassten Lehrplan. Um den Schwierigkeiten im Lernen zu begegnen, ist eine sprachliche Anpassung in schriftlichen sowie mündlichen Anweisungen erforderlich. Eine Orientierung am EIS-Prinzip nach Bruner (1974, zit. nach Reber & Schönauer-Schneider, 2011, S. 104) kann Entlastung auf der symbolischen Ebene bieten, indem das Handeln (enaktiv) und die ikonische Darstellung vorgezogen werden. Insbesondere im Bereich Wortschatz sind konkrete Begriffe den abstrakten vorzuziehen (vgl. Reber & Schönauer-Schneider, 2011, S. 103). Lehrmittel und Arbeitsblätter sollten ebenfalls daraufhin geprüft und angepasst werden. Für eine bessere Verständlichkeit soll auch die Lehrersprache an die Voraussetzungen der Schüler angepasst werden. Unter anderem kann die Lehrperson mit einfachen Sätzen, genügend Sprechpausen und dem Einsatz von Mimik und Gestik die Verständlichkeit erhöhen (vgl. ebd., S. 44f.). Mit der Einbindung der enaktiven Ebene kann zudem die Wahrnehmung sowie die Motorik gefördert werden. Die Förderung der Wahrnehmung und der Motorik mit Psychomotorik Therapie sollte vor allem auf den unteren Klassenstufen zum Einsatz kommen.

Allzu offene Unterrichtsformen können, aufgrund der Schwierigkeiten in der Planung und im Problemlösen, überfordernd wirken. Reber und Schönauer-Schneider bestätigen die Problematik von offenen Unterrichtsformen und raten zu einer strukturierten Offenheit, in welcher wiederholende Elemente sowie eine eingeschränkte Auswahl an Handlungsalternativen Bestandteil sind (vgl. ebd., S. 32f.). Auf diese Weise kann dennoch die Selbständigkeit geübt werden, so dass das Risiko einer schulisch erlernten Hilflosigkeit vermindert und die Problemlösefähigkeit gestärkt wird.

Aufgrund der möglichen Einschränkungen im Gedächtnis, welche in dieser Erhebung vor allem das Arbeitsgedächtnis sowie das semantische Gedächtnis betreffen, benötigen die Schüler ausreichend Wiederholung der Lerninhalte und konsequente Unterstützung durch Visualisierung (vgl. ebd., S. 37).

Trotz den eher unauffälligen Werten in den exekutiven Funktionen zeigt sich Förderbedarf im Planen und Organisieren sowie in den Problemlösefähigkeiten. Eine Förderung der exekutiven Funktionen wirkt sich positiv auf die Leistungen in der Schule aus und kann ebenso zur Verbesserung des Sozialverhaltens eingesetzt werden. Ebenfalls kann der Förderbedarf bei den Knaben in der Selbstregulation mit einem Training in den exekutiven Funktionen vermindert werden (vgl. Walk & Evers, 2013, S. 29; 32). Eine gezielte Förderung im Bereich der Interaktion sowie des Selbstvertrauens ist für die Schüler von grosser Wichtigkeit (vgl.

Reber & Schönauer-Schneider, 2011, S. 19; 31) und kann von allen Fachdisziplinen gefördert werden.

8.3 Evaluation der Forschungsmethode

Die Auseinandersetzung mit der Forschungsmethode beginnt mit der kritischen Würdigung des Erhebungsinstruments, gefolgt von der Stichprobe und der Auswertung.

Die Verwendung eines Fragebogens ermöglicht mit geringen Ressourcen eine grosse Stichprobe zu erheben (vgl. Roos & Leutwyler, 2017, S. 201). Die digitale Version des Fragebogens ist zudem mit wenig Kosten verbunden (vgl. ebd., S. 256). Der Fragebogen verlangt das Urteilsvermögen der betreuenden Personen, da diese das Verhalten der Schüler beobachten und einschätzen muss. Der Nachteil dieses Vorgehens ist, dass dieses Urteil die subjektive Wahrnehmung einer Person widerspiegelt und deshalb störanfällig ist (vgl. Bortz & Döring, 2006, S. 154). Nachteilig kann sich die dreistufige Ratingskala der Problembereiche auswirken, da eine ungerade Anzahl von Abstufungen eine neutrale Kategorie enthält, welche von unsicheren Befragten oft gewählt wird. Bei den Fragen zu den Auswirkungen wurde eine vierstufige Antwortmöglichkeit gewählt, die beim Ausfüllen eine Entscheidung in eine Richtung erfordert (vgl. ebd., S. 180). Manche Items der Problembereiche enthalten quantifizierende Angaben (beispielsweise oft oder häufig). Dies führt bei der Auswertung mit den Ratingskalen zu Schwierigkeiten in der Interpretation (vgl. ebd., S. 255). Weiter muss beachtet werden: „Die Items sollten so formuliert sein, dass die Antworten eindeutig interpretiert werden können“ (ebd.). Einige Items enthalten jedoch mehrere Aussagen. Wird die Ausprägung teilweise angekreuzt, ist unklar, ob nur eines der Statements im Item zutrifft oder ob beide Statements nur teilweise zutreffen. Der Fragebogen wurde nach inhaltlichen Blöcken gebildet, wovon Bortz und Döring (vgl. ebd., S. 256) abraten. Der Fragebogen ist sehr umfassend und dessen Ausfüllen beansprucht fast 20 Minuten Zeit. Der hohe zeitliche Aufwand könnte sich negativ auf die Rücklaufquote (50%) ausgewirkt haben. Ein weiterer Nachteil beim *5-15R* besteht darin, dass im Manual nur wenige Informationen über die Zusammenstellung geschrieben stehen (vgl. Kadesjö et al., 2018). Einige Items orientieren sich an diagnostischen Kriterien der DSM-IV (vgl. Sass et al., 2001). Dennoch konnten nicht alle Items gefunden werden und deren theoretische Auslegung ist unklar. In der Auswertung musste aufgrund der theoretischen Auseinandersetzung auf einzelne Items geschlossen werden, was die Objektivität herabsetzt. Weiter muss auch die Reliabilität in den Unterbereichen der Wahrnehmung beachtet werden, da diese fehleranfällig sein kann. Da die Konstruktvalidität im akzeptablen Bereich liegt, kann es sein, dass er andere Konstrukte misst, als vorgegeben.

Ein Vorteil der schriftlichen Befragung ist, dass der Befrager nicht anwesend sein muss. Dies birgt jedoch den Nachteil, dass er die Situation nicht kontrollieren kann. Aus welchen Gründen die Kinder für die Einschätzung ausgewählt wurden, ist deshalb nicht ersichtlich.

Mit der Verwendung des Fragebogens konnten Tendenzen im Förderbedarf von Sprachheilschülern aufgezeigt werden. Ebenfalls bot das Vorgehen die Möglichkeit eine grosse Stichprobe zu untersuchen. Unklar ist jedoch weiterhin, inwiefern sich die Entwicklungsbereiche beeinflussen und welche Ursachen für die Beeinträchtigungen in Frage kommen.

8.4 Weitere Forschungsideen

Zum Thema der SSES gibt es wenig Literatur aus der Schweiz. Häufiger findet sich Literatur aus Deutschland und dem englischsprachigen Raum.

a) **Möglichkeiten mit der vorliegenden Arbeit:** Diese Arbeit beschränkt sich auf die Förderung der Schüler mit einer SSES an der ASS und stellt die Ergebnisse mit Hilfe von Häufigkeits- und Kreuztabellen dar. In einem weiteren Schritt könnten die erhaltenen Ergebnisse auf ihre Zusammenhänge hin untersucht werden, also die Korrelationskoeffizienten berechnet werden (vgl. Hug & Poscheschnik, 2010, S. 173). Ebenfalls wurden die Schüler mit einer Sprachentwicklungsstörung der Stufe B nicht in die aktuelle Arbeit mit einbezogen. Die Ergebnisse dieser Schüler könnten mit den Schülern mit der Stufe C verglichen werden. Erhebungen zu weiteren Zeitpunkten würden die Möglichkeit für eine Längsschnittstudie bieten, in welcher die Veränderungen von einzelnen Schülern, in Abhängigkeit der Förderung sowie der eigenen Entwicklung, aufgezeigt werden könnten. Auch Auswirkungen auf den Förderbedarf von Sonderschülern bedingt durch bildungspolitische Entscheidungen, wie beispielsweise Veränderungen bezüglich Abklärungsverfahren oder integrative Beschulung, könnten erhoben werden. Der Einschluss von anderen Methoden, eine sogenannte Triangulation, würde vielfältigere Perspektiven ermöglichen (vgl. Roos & Leutwyler, 2017, S. 199).

b) **Erweiterung der Stichprobe:** Da sich die vorliegende Arbeit nur auf Schüler mit einer SSES an der ASS bezieht, wäre die Einbindung von anderen Sprachheilschulen in der Schweiz und deren Vergleich noch aussagekräftiger für die Schwierigkeiten von Schülern mit einer SSES. Unter Anwendung der schliessenden Statistik wären Rückschlüsse auf die Grundgesamtheit möglich (vgl. ebd., S. 176). Ebenfalls befinden sich Schüler mit einer SSES im integrativen Setting der Regelschulen. Mit deren Einbezug könnten Unterschiede im Förderbedarf zu separierten Schülern aufgezeigt werden. Mit dem Einschluss der Regelschule wäre auch ein Vergleich zwischen Regelschülern und Schülern mit einer SSES möglich.

9 Abbildungs- und Tabellenverzeichnis

Abbildungen

<i>Abbildung 1: Mehrdimensionales Entwicklungsmodell (Grohnfeldt, 2012, S. 63)</i>	9
<i>Abbildung 2: Sprachentwicklungsstörungen (SES) in ihrer Komplexität und Variabilität (Grohnfeldt, 2012, S. 85)</i>	10
<i>Abbildung 3: Sprache und Informationsverarbeitung (Grohnfeldt, 2012, S. 94)</i>	13
<i>Abbildung 4: Entwicklung der exekutiven Funktionen (Walk & Evers, 2013, S. 20)</i>	20
<i>Abbildung 5: Verteilung des Geschlechts</i>	35
<i>Abbildung 6: Verteilung der Schulstufen</i>	35
<i>Abbildung 7: Verteilung des Geschlechts erhobene Stichprobe</i>	39
<i>Abbildung 8: Verteilung der Klassenstufen in der erhobenen Stichprobe</i>	39
<i>Abbildung 9: Entwicklungsstatus der Sprache innerhalb der Klassenstufen</i>	41
<i>Abbildung 10: Ergebnis Item 94</i>	42
<i>Abbildung 11: Ergebnis Item 95</i>	42
<i>Abbildung 12: Ergebnis Item 98</i>	43
<i>Abbildung 13: Ergebnis Item 100</i>	43
<i>Abbildung 14: Ergebnis Item 102</i>	43
<i>Abbildung 15: Ergebnis Item 106</i>	43
<i>Abbildung 16: Ergebnis Item 107</i>	43
<i>Abbildung 17: Ergebnis Item 112</i>	44
<i>Abbildung 18: Ergebnis Item 113</i>	44
<i>Abbildung 19: Entwicklungsstatus Neues lernen und Wissen anwenden innerhalb der Klassenstufen</i>	45
<i>Abbildung 20: Ergebnis Item 64</i>	45
<i>Abbildung 21: Ergebnis Item 69</i>	45
<i>Abbildung 22: Ergebnis Item 70</i>	46
<i>Abbildung 23: Verteilung des Planen und Organisierens innerhalb der Klassenstufen</i>	47
<i>Abbildung 24: Prozentuale Verteilung der Feinmotorik innerhalb der Klassenstufen</i>	49
<i>Abbildung 25: Ergebnis Item 124</i>	50
<i>Abbildung 26: Ergebnis Item 130</i>	50
<i>Abbildung 27: Entwicklungsstatus der sozialen Fähigkeiten innerhalb der Klassenstufen</i>	51
<i>Abbildung 28: Verteilung des Items 140 innerhalb der Klassenstufen</i>	51
<i>Abbildung 29: Ergebnis Item 149</i>	52
<i>Abbildung 30: Verteilung der internalisierenden emotionalen Probleme innerhalb des Geschlechts</i>	53

Tabellen

<i>Tabelle 1: Information und Zusenden des Fragebogens</i>	36
<i>Tabelle 2: Therapien an der ASS</i>	40
<i>Tabelle 3: Entwicklungsstatus der Sprache und der Unterbereiche</i>	40
<i>Tabelle 4: Entwicklungsstatus des Lernens und der Unterbereiche</i>	42
<i>Tabelle 5: Entwicklungsstatus des Gedächtnisses</i>	45
<i>Tabelle 6: Entwicklungsstatus der exekutiven Funktionen und der Unterbereiche</i>	47
<i>Tabelle 7: Entwicklungsstatus der Motorik und der Unterbereiche</i>	48
<i>Tabelle 8: Entwicklungsstatus der Wahrnehmung und der Unterbereiche</i>	49
<i>Tabelle 9: Entwicklungsstatus der sozialen Fähigkeiten</i>	50
<i>Tabelle 10: Entwicklungsstatus der emotionalen und Verhaltensprobleme</i>	52

10 Literaturverzeichnis

- Aargauische Sprachheilschule (2012). *Pädagogisches Handbuch (Version 1.3)*. Unveröffentlichtes Dokument, Aargauische Sprachheilschule, Lenzburg.
- Aargauische Sprachheilschule (2017). *Kurzkonzept Psychomotorik (Version 1.0)*. Unveröffentlichtes Dokument, Aargauische Sprachheilschule, Lenzburg.
- Bakopoulou, I. & Dockrell, J. E. (2016). The role of social cognition and prosocial behaviour in relation to the socio-emotional functioning of primary aged children with specific language impairment. *Research in developmental disabilities, 49-50*, 354-370.
- Bortz, J. & Döring, N. (2006). *Forschungsmethoden und Evaluation. für Human- und Sozialwissenschaftler* (4. Aufl.). Heidelberg: Springer Medizin Verlag.
- Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft (2002). *Bundesgesetz über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen (Behindertengleichstellungsgesetz, BehiG)*. SR 151.3 vom 13. Dezember 2002. Zugriff am 13.09.2017 unter <https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20002658/index.html>
- Conti-Ramsden, G. & Botting, N. (2004). Social Difficulties and Victimization in Children with SLI at 11 Years of Age. *Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 47* (1), 145-161.
- Conti-Ramsden, G. & Botting, N. (2008). Emotional health in adolescents with and without a history of specific language impairment (SLI). *Journal of child psychology and psychiatry, and allied disciplines, 49* (5), 516-525.
- Conti-Ramsden, G., Botting, N., Simkin, Z. & Knox, E. (2001). Follow-up of children attending infant language units: outcomes at 11 years of age. *International journal of communication Disorders* (36), 207-219.
- Conti-Ramsden, G., Mok, P. L. H., Pickles, A. & Durkin, K. (2013). Adolescents with a history of specific language impairment (SLI). Strengths and difficulties in social, emotional and behavioral functioning. *Research in developmental disabilities, 34* (11), 4161-4169.
- Cuperus, J., Vugs, B., Scheper, A. & Hendriks, M. (2014). Executive function behaviours in children with specific language impairment (SLI). *International Journal of Developmental Disabilities, 60* (3), 132-143.
- Danielsson, J., Daseking, M. & Petermann, F. (2010). Spezifische Sprachentwicklungsstörungen. *Monatsschrift Kinderheilkunde, 158* (7), 669-676.
- Dannenbauer, F. M. (2003). Spezifische Sprachentwicklungsstörung. In M. Grohnfeldt (Hrsg.), *Lehrbuch der Sprachheilpädagogik und Logopädie. Erscheinungsformen und Störungsbilder* (2. Aufl., Bd. 2, S. 48-74). Stuttgart: Kohlhammer.

- DiDonato Brumbach, A. C. & Goffman, L. (2014). Interaction of Language Processing and Motor Skill in Children With Specific Language Impairment. *Journal of Speech Language and Hearing Research*, 57 (1), 158-171.
- DIMDI (2017). *ICD - 10 WHO Version 2016*. Zugriff am 20.09.2017 unter <http://www.dimdi.de/static/de/klassi/icd-10-who/kodesuche/onlinefassungen/htmlamtl2016/index.htm>
- Döpfner, M. & Plück, J. & Kinnen, C. (2014). *Deutsche Schulalter-Formen der Child Behavior Checklist von Thomas M. Achenbach. Elternfragebogen über das Verhalten von Kindern und Jugendlichen (CBCL/6-18R), Lehrerfragebogen über das Verhalten von Kindern und Jugendlichen (TRF/6-18R), Fragebogen für Jugendliche (YSR/11-18R)*. Göttingen: Hogrefe.
- Döpfner, M. & Steinhausen, H.-C. (2012). *Störungsübergreifende Verfahren zur Diagnostik psychischer Störungen im Kindes- und Jugendalter (KIDS - Kinder-Diagnostik-System, Bd. 3)*. Göttingen: Hogrefe.
- Drave, W., Rumpler, F. & Wachtel, P. (Hrsg.). (2000). *Empfehlungen zur sonderpädagogischen Förderung. Allgemeine Grundlagen und Förderschwerpunkte (KMK)*. Würzburg: Ed. Bentheim.
- Drechsler, R. (2007). Exekutive Funktionen. Übersicht und Taxonomie. *Zeitschrift für Neuropsychologie*, 18 (3), 233-248.
- Drechsler, R. & Steinhausen, H.-C. (2013). *BRIEF. Verhaltensinventar zur Beurteilung exekutiver Funktionen. Deutschsprachige Adaption des Behavior Rating Inventory of Executive Function (BRIEF®) von Gerard A. Gioia, Peter K. Isquith, Steven C. Guy und Lauren Kenworthy und der Self-12 Report Version (BRIEF®-SR) von Steven C. Guy, Peter K. Isquith und Gerard A. Gioia*. Bern: Verlag Hans Huber, Hogrefe AG.
- Durkin, K. & Conti-Ramsden, G. (2007). Language, social behavior, and the quality of friendships in adolescents with and without a history of specific language impairment. *Child development*, 78 (5), 1441-1457.
- Durkin, K., Mok, P. L. H. & Conti-Ramsden, G. (2013). Severity of specific language impairment predicts delayed development in number skills. *Frontiers in psychology*, 4, 1-10.
- Fujiki, M., Brinton, B. & Clarke, D. (2002). Emotion Regulation in Children With Specific Language Impairment. *Language Speech and Hearing Services in Schools*, 33 (2), 102-111.
- Gerrig, R. J. (2015). *Psychologie* (20., aktualisierte Auflage). Hallbergmoos: Pearson.
- Grimm, H. (2012). *Störungen der Sprachentwicklung. Grundlagen, Ursachen, Diagnose, Intervention, Prävention* (3., überarb. Aufl.). Göttingen: Hogrefe.
- Grohnfeldt, M. (1993). *Störungen der Sprachentwicklung*. Berlin: Edition Marhold.
- Grohnfeldt, M. (2003). Notwendigkeiten und Probleme der Einteilung von Störungsbildern und ihre Bedingungs Hintergründe. In M. Grohnfeldt (Hrsg.), *Lehrbuch der Sprachheilpäda-*

- gogik und Logopädie. Erscheinungsformen und Störungsbilder* (2. Aufl., Bd. 2, S. 17-23). Stuttgart: Kohlhammer.
- Grohnfeldt, M. (2012). *Grundlagen der Sprachtherapie und Logopädie* (1. Aufl.). München: Ernst Reinhardt Verlag.
 - Grohnfeldt, M. (2017). Zur Komplexität von Sprachentwicklungsstörungen, kognitiven und sozial-emotionalen Störungen. In M. Grohnfeldt (Hrsg.), *Kompendium der akademischen Sprachtherapie und Logopädie. Band 3: Sprachentwicklungsstörungen, Redeflussstörungen, Rhinophonien* (S. 161-169). Stuttgart: Kohlhammer Verlag.
 - Heidler, M.-D. (2008). Aufmerksamkeit und Sprachverarbeitung. *Sprache · Stimme · Gehör*, 32 (02), 74-85.
 - Henry, L. A., Messer, D. J. & Nash, G. (2012). Executive functioning in children with specific language impairment. *Journal of child psychology and psychiatry, and allied disciplines*, 53 (1), 37-45.
 - Hollenweger, J. & Kraus de Camargo, O. (2013). *ICF-CY. Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen* (2. Nachdr. 2013 der 1. Aufl. 2011). Bern: Huber.
 - Hug, T. & Poscheschnik, G. (2010). *Empirisch forschen. Die Planung und Umsetzung von Projekten im Studium* (1. Aufl.). Konstanz: UVK-Verlagsgesellschaft.
 - Kadesjö, B., Janols, L.-O., Korkman, M., Mickelsson, K., Strand, G., Trillingsgaard, A. & Gillberg, C. (2004). The FTF (Five to Fifteen). The development of a parent questionnaire for the assessment of ADHD and comorbid conditions. *European Child & Adolescent Psychiatry*, 13 (Suppl. 3), 3-13.
 - Kadesjö, B., Janols, L.-O., Korkman, M., Mickelsson, K., Strand, G., Trillingsgaard, A., Lambek, R., Ogrim, G., Bredesen, A. & Gillberg, C. (2017a). *Five-to-Fifteen-Revised (5-15R). Questionnaire for Evaluation of Development and Behaviour*. Zugriff am 28.04.2018 unter www.5-15.org
 - Kadesjö, B., Janols, L.-O., Korkman, M., Mickelsson, K., Strand, G., Trillingsgaard, A., Lambek, R., Ogrim, G., Bredesen, A. & Gillberg, C. (2017b). *Five-to-Fifteen-Revised (5-15R)*. Zugriff am 28.04.2018 unter www.5-15.org
 - Kadesjö, B., Janols, L.-O., Korkman, M., Mickelsson, K., Strand, G., Trillingsgaard, A., Lambek, R., Ogrim, G., Bredesen, A. & Gillberg, C. (2018). *Manual. 5-15R (Five-To-Fifteen-Revised) Nordic questionnaire for evaluation of development and behavior in children and adolescents*. Zugriff am 03.04.2018 unter www.5-15.org
 - Kannengieser, S. (2014). Spezifische Sprachentwicklungsstörungen. In M. Grohnfeldt (Hrsg.), *Grundwissen der Sprachheilpädagogik und Sprachtherapie* (S. 188-198). Stuttgart: W. Kohlhammer Verlag.

- Kannengieser, S. (2015). *Sprachentwicklungsstörungen. Grundlagen, Diagnostik und Therapie* (3., aktualisierte und erweiterte Auflage). München: Elsevier Urban & Fischer.
- Keese, A. (2000). Sprachbehinderungen. In J. Borchert (Hrsg.), *Handbuch der Sonderpädagogischen Psychologie* (S. 45-60). Göttingen: Hogrefe Verlag für Psychologie.
- Kolonko, B. & Seglias, T. (2004). *Forschungsbericht ältere Kinder und Jugendliche mit Spracherwerbsstörungen*. Zugriff am 20.09.2017 unter https://www.hfh.ch/fileadmin/files/documents/Dokumente_FE/A.3_ForschungsberichtKolonko.pdf
- Koponen, T., Mononen, R., Räsänen, P. & Ahonen, T. (2006). Basic Numeracy in Children With Specific Language Impairment: Heterogeneity and Connections to Language. *Journal of Speech, Language and Hearing Research*, 49, 58-73.
- Korkman, M., Jaakkola, M., Ahlroth, A., Pesonen, A.-E. & Turunen, M.-M. (2004). Screening of developmental disorders in five-year-olds using the FTF (Five to Fifteen) questionnaire. A validation study. *European Child & Adolescent Psychiatry*, 13 (Suppl. 3), 31-38.
- Lambek, R. & Trillingsgaard, A. (2015). Elaboration, validation and standardization of the five to fifteen (FTF) questionnaire in a Danish population sample. *Research in developmental disabilities*, 38, 161-170.
- Langen-Müller, U., Kauschke, C., Kiesel-Himmel, C., Neumann, K. & Noterdaeme, M. (2011). *Diagnostik von Sprachentwicklungsstörungen (SES), unter Berücksichtigung umschriebener Sprachentwicklungsstörungen (USES). (Synonym: Spezifische Sprachentwicklungsstörungen (SSES))*. Zugriff am 03.12.2017. Verfügbar unter http://www.dgpp.de/cms/media/download_gallery/S2k-LL-SES.pdf
- Lum, J. A. G., Gelgic, C. & Conti-Ramsden, G. (2010). Procedural and declarative memory in children with and without specific language impairment. *International journal of language & communication disorders*, 45 (1), 96-107.
- Lum, J. A. G., Ullman, M. T. & Conti-Ramsden, G. (2015). Verbal declarative memory impairments in specific language impairment are related to working memory deficits. *Brain and language*, 142, 76-85.
- Mainela-Arnold, E., Alibali, M. W., Ryan, K. & Evans, J. L. (2011). Knowledge of Mathematical Equivalence in Children With Specific Language Impairment. Insights From Gesture and Speech. *Language Speech and Hearing Services in Schools*, 42 (1), 18-30.
- Mandler, J. & Zimmer, R. (2006). Sprach- und Bewegungsentwicklung bei Kindern im Vorschulalter. *motorik*, 29 (1), 33-40.
- Marton, K., Abramoff, B. & Rosenzweig, S. (2005). Social cognition and language in children with specific language impairment (SLI). *Journal of communication disorders*, 38 (2), 143-162.

- Noterdaeme, M. (2010). Psychische Auffälligkeiten bei sprachentwicklungsgestörten Kindern. In G. Frontzek (Hrsg.), *Zur Sprache bringen - Disziplinen im Dialog. 29. Bundeskongress der Deutschen Gesellschaft für Sprachheilpädagogik, Dortmund 2010* (1. Aufl., S. 203-208). Hamm: Wilke.
- Raab-Steiner, E. & Benesch, M. (2015). *Der Fragebogen. Von der Forschungsidee zur SPSS-Auswertung* (4. aktualisierte und überarbeitete Aufl.). Wien: Facultas Verlags- und Buchhandels AG.
- Reber, K. & Schönauer-Schneider, W. (2011). *Bausteine sprachheilpädagogischen Unterrichts* (2. durchgesehene Aufl.). München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Regierungsrat Kanton Aargau (2015). *Berichterstattung zu den Prüfanträgen. Beilage zur Botschaft 16.13*. Zugriff am 14.09.2017 unter https://www.schulenaargau.ch/kanton/besondere_foerderung/ihp/Pages/default.aspx
- Regierungsrat Kanton Aargau (2017). *Verordnung über die integrative Schulung von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen, die Sonderschulung sowie die besonderen Förder- und Stützmassnahmen (V Sonderschulung)*. SAR 428.513 vom 8. November 2006, Aarau. Zugriff am 21.10.2017 unter <https://gesetzessammlungen.ag.ch/data/428.513>
- Richner-Schellenberg, I. (2011). Einblick in regionale Spezialklasse. *Schulblatt AG / SO*, 15, 16-18.
- Rißling, J. K., Melzer, J., Menke, B., Petermann, F. & Daseking, M. (2015). Sprachkompetenz und Verhaltensauffälligkeiten im Vorschulalter. *Gesundheitswesen*, 77 (10), 805-813.
- Roos, M. & Leutwyler, B. (2017). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium. Recherchieren, schreiben, forschen* (2., überarbeitete Auflage). Bern: Hogrefe.
- Sanjeevan, T. & Mainela-Arnold, E. (2017). Procedural Motor Learning in Children With Specific Language Impairment. *Journal of speech, language, and hearing research*, 60 (11), 3259-3269.
- Saß, H., Wittchen, H.-U. & Zaudig, M. (Hrsg.). (2001). *Diagnostisches und statistisches Manual psychischer Störungen. DSM-IV ; übersetzt nach der vierten Auflage des diagnostic and statistical manual of mental disorders der American Psychiatric Association* (3., unveränd. Aufl.). Göttingen: Hogrefe Verlag für Psychologie.
- Schöfl, M., Schönbauer, R. & Holzinger, D. (2016). Exekutive Funktionen und psychopathologische Symptome bei Kindern mit Spezifischer Sprachentwicklungsstörung. *Kindheit und Entwicklung*, 25 (3), 164-174.
- Schönauer-Schneider, W. (2014). Komplexität von Sprachstörungen und ihre Verbindungen zu Lern- und Verhaltensstörungen. In M. Grohnfeldt (Hrsg.), *Grundwissen der Sprachheilpädagogik und Sprachtherapie* (S. 103-108). Stuttgart: W. Kohlhammer Verlag.

- Schulpsychologischer Dienst (2013). *Einstufungsraster von Auffälligkeiten der Sprachentwicklung*. Zugriff am 12.09.2017 unter https://www.schulen-aargau.ch/kanton/Dokumente_offen/einstufungsraster%20auffaelligkeiten%20sprachentwicklung.pdf
- Snowling, M. J., Bishop, D. V. M., Stothard, S. E., Chipchase, B. & Kaplan, C. (2006). Psychosocial outcomes at 15 years of children with a preschool history of speech-language impairment. *Journal of child psychology and psychiatry, and allied disciplines*, 47 (8), 759-765.
- Steinmann, A. (2014). *Präsentation der Aargauischen Sprachheilschule 2014 SPD Wohlen*. Unveröffentlichtes Dokument, Aargauische Sprachheilschule, Lenzburg.
- Steinmann, A. (2015a). *Empfehlung Aargauische Sprachheilschule. Und jetzt? Ein Wegweiser für Eltern, deren Kinder vom Schulpsychologischen Dienst des Kantons Aargau für die Aargauische Sprachheilschule empfohlen wurden*. Zugriff am 12.09.2017 unter <https://www.asslenzburg.ch/files/UAGWBGT/Empfehlung-in-die-ASS-Und-jetzt>
- Steinmann, A. (2015b). *Kurzkonzept Reintegration*. Unveröffentlichtes Dokument, Aargauische Sprachheilschule, Lenzburg.
- Steinmann, A. (2016a). *Führungshandbuch*. Unveröffentlichtes Dokument, Aargauische Sprachheilschule, Lenzburg.
- Steinmann, A. (2016b). *Wie kommt ein Kind in die Aargauische Sprachheilschule? Ein Hilfsmittel für Schulleitungen und Behörden*. Zugriff am 10.09.2017 unter <https://www.asslenzburg.ch/files/ZLV5USE/KK-Wie-kommt-ein-Kind-in-die-ASS.pdf>
- St Clair, M. C., Pickles, A., Durkin, K. & Conti-Ramsden, G. (2011). A longitudinal study of behavioral, emotional and social difficulties in individuals with a history of specific language impairment (SLI). *Journal of communication disorders*, 44 (2), 186-199.
- Suchodoletz, W. v. (2013). *Sprech- und Sprachstörungen*. Göttingen: Hogrefe.
- Wadman, R., Durkin, K. & Conti-Ramsden, G. (2008). Self-Esteem, Shyness, and Sociability in Adolescents With Specific Language Impairment (SLI). *Journal of Speech Language and Hearing Research*, 51 (4), 938-952.
- Walk, L. & Evers, W. (2013). *Fex - Förderung exekutiver Funktionen*(1. Aufl.). Bad Rodach: Wehrfritz GmbH.
- Zimmer, R. (2005). *Bewegung und Sprache. Verknüpfung des Entwicklungs- und Bildungsbereichs Bewegung mit der sprachlichen Förderung in Kindertagesstätten*. Zugriff am 03.12.2017 unter https://www.dji.de/fileadmin/user_upload/bibs/384_Expertise_Bewegung_Zimmer.pdf

11 Anhang

1	Angebote und Standorte.....	1
2	Fragebogen.....	2
3	Begleitbrief	18
4	Codebuch.....	19
5	Normen	42
6	Ergebnisse	51
6.1	Therapien	51
6.2	Diagnosen	52
6.3	Muttersprache.....	54
6.4	Bereich Sprache.....	55
6.5	Bereich Lernen	60
6.6	Bereich Gedächtnis	65
6.7	Bereich Exekutive Funktionen	67
6.8	Bereich Motorik.....	73
6.9	Bereich Wahrnehmung	77
6.10	Bereich soziale Fähigkeiten	83
6.11	Bereich emotionale und Verhaltensprobleme.....	85